

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

Sahibi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adına

Dr. Ahmet Faik Öner

Editör

Dr. Hakan Çankaya

Editör Yardımcıları

Dr. İrfan Bayram

Dr. İsmail Katı

Dr. Nejmi Kıymaz

Dr. Serhat Avcu

Yayın Kurulu

Dr. Adil Kılıç

Dr. M. Kasım Karahocagil

Dr. Nurettin Cengiz

Dr. Oğuz Tuncer

Dr. Sıddık Keskin

Dr. Zehra Kurdoğlu

Türkçe Editörü

Dr. Raşit Koç

Teknik Sorumlu: Meltem Coşar **Baskı Tarihi:** Nisan / 2012 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Dergimiz Ulusal Tıp Dizininde ve Türkiye Atıf Dizininde İndexlenmektedir

VAN TIP DERGİSİ

Bilimsel Danışma Kurulu (Alfabetik Sırayla)

- Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Celal Bayar)
Dr. A. Cumhuri DÜLGER
Dr. A. Faik ÖNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Faruk KIROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. A. Yaşar TURANLI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Abdullah CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Abdurrahman ÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem AYDIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adem GÜNGÖR (Ankara)
Dr. Adil KILIÇ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adnan ÇINAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Adnan OKUR (Atatürk)
Dr. Adnan SEYREK (Fırat)
Dr. Ahmet BAŞOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet BAYDIN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ahmet ÇEKİRDEKÇİ (Kocatepe)
Dr. Ahmet DEMİRKAZIK (Ankara)
Dr. Ahmet ÖZBEK (Atatürk)
Dr. Ahmet ÖZEL (Selçuk)
Dr. Akın AKTAŞ (Atatürk)
Dr. Aktan KARAHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Akün EVİNÇ (Ege)
Dr. Ali DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali GÜR (Gaziantep)
Dr. Ali KOLUSARI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ali TELLİ (Ege)
Dr. Alp DEMİRELLER (Ankara)
Dr. Alpaslan YAVUZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Alpay ÇELİK (Hacettepe)
Dr. Aslan OĞUZ (Erciyes)
Dr. Ata Nevzat YALÇIN (Akdeniz)
Dr. Atıf AYDINLIOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Atilla KÖKSAL (Osmangazi)
Dr. Aydemir ÖLMEZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın BORA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın HİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Aydın ŞENCAN (Celal Bayar)
Dr. Aydın TÜRKMEN (İstanbul)
Dr. Ayhan KAMANLI (Fırat)
Dr. Ayhan SARITAŞ (Düzce)
Dr. Ayla TÜR (Ondokuz Mayıs)
Dr. Ayşe KAFKASLI (İnönü)
Dr. Ayşe GÜLER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe Serap KARADAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe Serap BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşe YÜKSEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ayşegül ERDEMİR (Uludağ)
Dr. Aytakin OĞUZ (İstanbul)
Dr. Ayтуğ ATICI (Mersin)
Dr. Aziz SÜMER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Azzam DEMİREL (Atatürk)
Dr. Babür KÜÇÜK (Ankara)
Dr. Banu KURAN (Şişli Etfal)
Dr. Barış OTLU (İnönü)
Dr. Başar CANDER (Selçuk)
Dr. Bekir ATİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Belgin BAMAÇ (Kocaeli)
Dr. Berna ARDA (Ankara)
Dr. Berrin CEYHAN (Marmara)
Dr. Bülent BAYSAL (Selçuk)
Dr. Bülent ERBAY (Ankara)
Dr. Bülent KARCI (Ege)
Dr. Bülent MÜNGEN (Fırat)
Dr. Bülent OKTAY (Uludağ)
Dr. Bülent ÖZBAY (Yüzüncü Yıl)
Dr. Bülent TIRAŞ (Gazi)
Dr. Bülent TOPUZ (Pamukkale)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cahit TAŞKIRAN (9 Eylül)
Dr. Canpolat EYİĞÜN (GATA)
Dr. Celal BÜTÜN (Cumhuriyet)
Dr. Celal KATI (Ondokuz Mayıs)
Dr. Cemal GÜNDOĞDU (Atatürk)
Dr. Cengiz DEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Cengiz TÜRKAY (Akdeniz)
Dr. Cengiz YAKINCI (İnönü)
Dr. Cihat ÜNLÜ (Bakırköy Acıbadem İstanbul)
Dr. Coşkun YORULMAZ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Çağatay ÜSTÜN (İzmir)
Dr. Çetin EROL (Ankara)
Dr. Çetin Refik KAYAĞLU (Atatürk)
Dr. Dağhan IŞIK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Doğan CEYLEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dolonay ODABAŞI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Dursun BUĞRA (İstanbul)
Dr. E. Emin ÜSTÜN (Ege)
Dr. Emel ULUPINAR (Osmangazi)
Dr. Ender ERDOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Enis ÖZYAR (Hacettepe)
Dr. Ensar BAŞPINAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Esin KARLIKAYA (Trakya)
Dr. Ercan KIRIMI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ercan TUTAR (Ankara)
Dr. Erdal TUNCER (Ankara)
Dr. Erdem DİKER (Ankara)
Dr. Erhan VAROĞLU (Atatürk)
Dr. Erkan DOĞAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol EGELİ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Erol KİSLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Erol MİR (Celal Bayar)
Dr. Ertan ADALI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ertan TATLICIOĞLU (Gazi)
Dr. Ertuğrul ERTAŞ (Abant İzzet Baysal)
Dr. Fahrettin GÜLMEHMET (Yüzüncü Yıl)
Dr. Fahri OVALI (İstanbul)
Dr. Faruk ÖZER (Selçuk)
Dr. Fatma GÖÇER (Atatürk)
Dr. Fatma Hüsnüye DİLEK (Kocatepe)
Dr. Fahmi DÖNER (Bursa)
Dr. Feza OTAĞ (Mersin)
Dr. Fikret İLERİ (Gazi)
Dr. Fikri İÇLİ (Ankara)
Dr. Filiz ÇAY ŞENLER (Ankara)
Dr. Fuat SAYIR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Füsün ŞAHİN (Pamukkale)
Dr. G. Şen MUTLU (Akdeniz)
Dr. Gökhan OTO (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gökhan YILMAZER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Gülay KINIKLI (Ankara)
Dr. Gülgün ENGİN (İstanbul)
Dr. Günter HAFIZ (İstanbul)
Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Yüzüncü Yıl)
Dr. H. Bülent ÜNER (İstanbul. Adli Tıp Enstitüsü)
Dr. H. Cemal KAHRAMAN (Erciyes)
Dr. H. Güler ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haldun GÜNER (Gazi)
Dr. Haldun Şükrü ERKAL (İnönü)
Dr. Halil ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Halis DOKGÖZ (Mersin)
Dr. Halil ÖZKOL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Harika ÇELEBİ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Harun DOĞRU (Süleyman Demirel)
Dr. Hasan EKİM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan KOÇ (Selçuk)
Dr. Hakan ÇANKAYA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan KUTLAY (Ankara)
Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU (Ondokuz Mayıs)
Dr. Hakan USLU (Atatürk)
Dr. Hakkı GÖKBEL (Selçuk)
Dr. Hanzade DOĞAN (İstanbul)
Dr. Hasan Ali GÜMRÜKÇÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hasan Oğuz (Selçuk)
Dr. Hasan YILMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Haşim ÇAKIRBAY (Karadeniz Teknik)
Dr. Halil BAŞEL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hayrettin AKDENİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hayrettin KARA (İstanbul)
Dr. Hayriye GÖNÜLLÜ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hakan ÖZKARDEŞ (Başkent)
Dr. Hakkı ÖNÇAĞ (Ege)
Dr. Hilmi KOCAOĞLU (Ankara)
Dr. Hülya ÖZDEMİR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin Avni ŞAHİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÇAKSEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hilmi Serdar İSKIT (Çukurova)
Dr. Hüseyin DİNDAR (Ankara)
Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüseyin ÖZ (İstanbul)
Dr. Hüseyin VURAL (Harran)
Dr. Hüseyin BEĞENİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Hüsnü ÇAĞLAR (Celal Bayar)
Dr. Işık TUĞLULAR (Ege)
Dr. İ. Hakkı AYDIN (Atatürk)
Dr. İbrahim HAZNEDAROĞLU (Hacettepe)
Dr. İbrahim TEKEOĞLU (Sakarya)
Dr. İdris ŞAHİN (İnönü)
Dr. İlham SABUNCU (Osmangazi)
Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU (Osmangazi)
Dr. İlhan GÖLBAŞI (Akdeniz)
Dr. İlker ÖKTEN (Ankara)
Dr. İlhan GEÇİT (Yüzüncü Yıl)
Dr. İpek ÇİNGİ (Osmangazi)
Dr. İrfan BAYRAM (Yüzüncü Yıl)
Dr. İslam KAKLIKAYA (Karadeniz)
Dr. İsmail BALIK (Ankara)
Dr. İsmail KATI (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmail KÜLAHLI (Erciyes)
Dr. İsmail MERAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. İsmet AYDOĞDU (İnönü)
Dr. İsmet BAYRAMOĞLU (Gazi)
Dr. İsmet DÖKMECİ (Trakya)
Dr. Kadir CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kazım ŞENEL (Atatürk)
Dr. Kemal BENLİ (Hacettepe)
Dr. Kemal NAS (Dicle)
Dr. Kemal GÖRÜR (Mersin)
Dr. Kenan HASPOLAT (Dicle)
Dr. Köksal YUCA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Kubilay UZUNER (Osmangazi)
Dr. Kunter YÜCE (Hacettepe)
Dr. Kürşat UZUN (Selçuk)
Dr. Levent ALİMGİL (İstanbul)
Dr. Levent ELBEYLİ (Gaziantep)
Dr. Levent EDİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Lütfiye KAMİL (Ege)
Dr. Lütfullah BEŞİROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mansur KAMACI (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Akif KARAN (İstanbul)
Dr. Mahmut SÜNNETÇİOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Ali VARDAR (Çukurova)
Dr. M. Çetin KOTAN (Yüzüncü Yıl)

Dr. Mehmet Fatih GARÇA (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Derya ONUK (Atatürk)
Dr. M. Fethi CEYLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. M. Levent ALİMGİL (Trakya)
Dr. Mehmet GÖKSU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ASLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet ARSLAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet YENİTERZİ (Selçuk)
Dr. Mehmet Şah TOPÇUOĞLU (Çukurova)
Dr. Metehan ESEOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Metehan ESEOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet BAKKALOĞLU (Hacettepe)
Dr. Mehmet ÇOLAKOĞLU (Selçuk)
Dr. Mehmet BEKERECİOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet KABUKÇU (Akdeniz)
Dr. Mehmet KARA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet KORKMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet MELEK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Dicle)
Dr. Mehmet SELÇUKİ (Celal Bayar)
Dr. Mehmet MELLİ (Ankara)
Dr. Mehmet TARAKCIOĞLU (Gaziantep)
Dr. Mehmet YILDIZ (Karadeniz)
Dr. Meltem SERİN (İnönü)
Dr. Mertihan KURDOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Muhammet Bilal ÇEĞİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YÜKSEL (Marmara)
Dr. Murat AKSU (Adnan Menderes)
Dr. Muhit ÖZCAN (Ankara)
Dr. Murat Çetin RAĞBETLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Murat TUNÇ (İstanbul)
Dr. Murat TURGAY (Ankara)
Dr. Mustafa ALTINDIŞ (Afyon)
Dr. Mustafa Kasım KARAHOCAGİL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa BERKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa ERKAN (Erciyes)
Dr. Mustafa İZMİRLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÖZ (Harran)
Dr. Mustafa KİBAR (Çukurova)
Dr. Mustafa KÖSEM (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa GÜNEŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa KÜÇÜKAYDIN (Erciyes)
Dr. Mustafa ÖZTÜRK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa PAÇ (Ankara Yüksek İhtisas)
Dr. Mustafa SARSILMAZ (Fırat)
Dr. Mustafa TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Mustafa YILDIZ (Fırat)
Dr. Muzaffer ESKİOCAK (Trakya)
Dr. Münacettin CEVİZ (Atatürk)
Dr. Nadir ARICAN (İstanbul)
Dr. Nahide KONUK (Ankara)
Dr. Namık DELİBAŞ (Süleyman Demirel)
Dr. Necmettin AKDENİZ (Atatürk)
Dr. Nedim SAVACI (Selçuk)
Dr. Nedret KILIÇ (Gazi)
Dr. Nejat AKALAN (Hacettepe)
Dr. Nejmi KIYMAZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necip PİRİNÇÇİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Necat KOYUN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Neyhan ERGENE (Selçuk)
Dr. Nurettin CENGİZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Nurhan ERGİNAR (İstanbul)
Dr. Nuriye METE (Dicle)
Dr. Nurullah YÜCEER (Dokuz Eylül)
Dr. Oğuz TUNCER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Oğuz POLAT (Marmara)
Dr. Orhan DENİZ (Atatürk)
Dr. Orhan ÖZCAN (Uludağ)
Dr. Orhan ÖZGÖZTAŞI (Gaziantep)
Dr. Osman Nuri DİLEK (Kocatepe)
Dr. Ömer TAŞER (İstanbul)
Dr. Ömer ÇALKA (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ömer GÜVEN (İstanbul)
Dr. Ömer KURTIPEK (Gazi)
Dr. Önder ARSLAN (Ankara)
Dr. Özcan HIZ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özkan ÜNAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Özlem SARIKAYA (Marmara)
Dr. Öztekin OTO (Dokuz Eylül)
Dr. Özgür KEMİK (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep YILDIZHAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Refah SAYIN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ESEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ramazan ŞEKEROĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Recep IŞIK (Dicle)
Dr. Recep MEMİK (Selçuk)
Dr. Remzi ÇEVİK (Dicle)
Dr. Remzi SAĞLAM (Fatih)
Dr. Remzi KARADAĞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salim BİLİCİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Salih ÇETINKURŞUN (Afyon Kocatepe)
Dr. Sadık GÖRÜR (Mustafa Kemal)
Dr. Sadettin ÇALIŞKAN (Süleyman Demirel)
Dr. Salih ÖZGÖÇMEN (Kayseri)
Dr. Said BODUR (Selçuk)
Dr. Sait BİLGİÇ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Sait KAPICIOĞLU (Karadeniz Teknik)
Dr. Sait KARAKURT (Marmara)
Dr. Savaş GÜNER (Yüzüncü Yıl)
Dr. Saliha KARATAY (Atatürk)
Dr. Sedat KADANALI (Atatürk)
Dr. Selim KURTOĞLU (Erciyes)
Dr. Serap GÜNEŞ BİLGİLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Sevdegül KARADAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Semra ATALAY (Ankara)
Dr. Serhat AVCU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Selçuk DUMAN (Selçuk)
Dr. Sermet KOÇ (Cerrahpaşa Tıp)
Dr. Semih DİYARBAKIRLI (Atatürk)
Dr. Serdar NECMİOĞLU (Dicle)
Dr. Sezen KOŞAY (Ege)
Dr. Sıddık KESKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suliddin HAMİDLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Suzi DEMİRBAĞ (Gata)
Dr. Süleyman KUTLUHAN (Süleyman Demirel)
Dr. Süleyman KAPLAN (Ondokuz Mayıs)
Dr. Süleyman ÖZEN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Süleyman PİŞKİN (Trakya)
Dr. Şamil ECİRLİ (Selçuk)
Dr. Şahnur ŞENER (Gazi)
Dr. Şahin AKSOY (Harran)
Dr. Şenol YAVUZ (Bursa)
Dr. Şefik DURSUN (İstanbul)
Dr. Şefik HOŞAL (Hacettepe)
Dr. Şinasi ÖZSOYLU (Fatih)
Dr. Şükran SEVİMLİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ş. Korur FİNCANCI (İstanbul)
Dr. Talip GÜL (Dicle)
Dr. Tahir YÜKSEK (Selçuk)
Dr. Tanju PEKİN (Marmara)
Dr. Tayfun ALPER (Ondokuz Mayıs)
Dr. Tekin YAŞAR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Temel DAĞOĞLU (İstanbul)
Dr. Tevfik CENGİZ (Ankara)
Dr. Temel TOMBUL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Tolga DAĞLI (Marmara)
Dr. Tuncay ÇOLAK (Kocaeli)
Dr. Tuncay ÖZGÜVENEN (Çukurova)
Dr. Turgay ÇELİKEL (Marmara)
Dr. Turhan ECE (İstanbul)
Dr. Ufuk ÇOBANOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ufuk ŞAKUL (Ankara)
Dr. Uğur ÇEVİKBAŞ (İstanbul)
Dr. Uğur TÜRKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Uğur GÖKTAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ümit BİÇER (Kocaeli)
Dr. Ünal ZORLUDEMİR (Çukurova)
Dr. Yalçın YETKİN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yaşar CESUR (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasin TULÜCE (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin Usul SOYORAL (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin Işık KARCI (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yasemin Günay BALCI (Osmangazi)
Dr. Yasemin BULUT (Fırat)
Dr. Yavuz SELVİ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Yeltekin DEMİREL (Cumhuriyet)
Dr. Yeşim Çetinkay ŞARDAN (Hacettepe)
Dr. Yılmaz ŞAHİN (Erciyes)
Dr. Yusuf KEMALOĞLU (Gazi)
Dr. Yusuf ÜSTÜN (İnönü)
Dr. Yücel ANADOL (Ankara)
Dr. Yücel YAVUZ (Ondokuz Mayıs)
Dr. Zafer AKAN (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zeki YILDIRIM (İnönü)
Dr. Zerrin ÖZKÖSE (Gazi)
Dr. Zeynep TAŞ (Yüzüncü Yıl)
Dr. Zehra KURTOĞLU (Yüzüncü Yıl)
Dr. Ziya KAYGISIZ (Osman Gazi)

VAN TIP DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1. 'Van Tıp Dergisi', Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin süreli bilimsel yayın organıdır ve üç ayda bir olmak üzere yılda dört sayı çıkar, bu bir cilt olarak yayınlanır.
2. Bu dergide, sağlık bilimlerinin değişik disiplinlerinde yapılmış klinik ve deneysel araştırma yazıları, derleme yazıları, olgu sunumları ve editöre mektuplar yer alır. Derginin amacı, tıp alanındaki güncel bilimsel gelişmeleri ve çalışmalarını aktarmak ve bilim dünyasına katkıda bulunmaktır.
3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Türkçe yazıların Türk Dil Kurumu Sözlüğüne ve Yeni Yazım Kılavuzu'na uygun olması gerekir.
4. Dergi Yayın Kurulu, dergi yazım kurallarına uymayan yazıları yayımlamamaya, düzeltilmek üzere sorumlu yazarına geri göndermeye ve biçim olarak yeniden düzenleme yetkisine sahiptir. Gönderilen yazılar, en az 2 danışman (hakem) tarafından değerlendirildikten sonra Yayın Kurulu kararıyla yayımlanır. Yayın Kurulunun kararı sorumlu yazara yazılı olarak bildirilir. Yayınlanmamasına karar verilen yazılar başvuru sahibine iade edilmez.
5. Gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir dergide değerlendirme aşamasında olmaması gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez ve yazar yazının tüm yayım haklarının Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne ait olduğunu kabul eder. Her türlü yayın hakkının devredildiğine dair beyanları kapsayan "**Yayın Hakkı Devir Formu**"nun tüm yazarlarca imzalanarak sunum aşamasında dergi editörlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Makaleler dergiye elektronik ortamda gönderildiyse, bu formun orijinali Editöre posta yolu ile veya faksla gönderilmelidir.
6. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olarak hazırlanması yazarların sorumluluğunda olan bir zorunluluktur. Yazarlar, insan ile ilgili tüm çalışmalarda etik ilkeleri kabul ettiklerini, araştırmayı bu ilkelere uygun olarak yaptıklarını belirtmelidirler. Bununla ilgili olarak Gereç ve Yöntem bölümünde klinik araştırmanın yapıldığı bölgedeki etik kuruldan prospektif her çalışma için onay aldıklarını ve çalışmaya katılmış kişilerden veya bu kişilerin vasilerinden bilgilendirilmiş onam aldıklarını belirtmek zorundadır. Hayvanlar ile ilgili deneysel çalışmalarda ise , makalenin gereç ve yöntemler bölümünde hayvan haklarını koruduklarını, ilgili deney hayvanları etik kurulundan onay aldıklarını belirtmek zorundadırlar. İnsan veya deney hayvanı üzerinde yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ile ilgili olarak, dergiye yapılan başvuru esnasında, etik kurul onay belgesinin sunulması zorunludur. Yayınlanmayan makaleler geri gönderilmez.
7. Gönderilen yazıların aşağıda belirtilen yazım kurallarına uygun olması gereklidir:
 - a) Her sayfanın iki yanında, alt ve üst kısımlarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar Word programı ile çift aralıklı ve 12 punto olarak, Times New Roman yazı stiliyle yazılmalıdır. Sayfa numaraları, her sayfanın sağ alt kısmında yer almalıdır.
 - b) Klinik ve deneysel araştırma yazıları ile derleme yazıları aşağıda belirtilen düzene uygun şekilde hazırlanmalıdır:
 - I. Birinci sayfada yazının Türkçe ve İngilizce başlığı (ayrıca yazıyı tanımlayan Türkçe ve İngilizce 30 karakteri aşmayan kısa başlık), yazarların açık ad, soyadları, akademik ünvanları, kurumları; çalışmanın yapıldığı kurum, yazışma yapılacak yazarın adresi, telefon ve varsa fax numarası, varsa çalışmayı destekleyen kurum yer almalı; daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olması durumunda toplantının resmi adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir.
 - II. İkinci sayfada Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. Türkçe ve İngilizce özetler araştırma yazılarında 200, olgu sunumu ve derlemelerde 100 kelimeyi geçmemelidir. İçinde dipnot, referans ve kısaltma bulunmamalı; "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve Sonuç" başlıklarını içermelidir. Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler (en az 3, en fazla 6 tane) yine bu sayfada belirtilmelidir. Anahtar kelimeler seçilirken keyfi davranılmamalı, kelimeleri <http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html> internet adresinde belirtilen Tıp Konuları Başlıkları (Medical Subject Headings: MeSH) arasından seçilmelidir. Bu konuda TÜBİTAK-ULAKBİM Türk Tıp Dizini tarafından istenen güncel koşullar yerine getirilmelidir.
 - III. Üçüncü sayfada ve devamındaki sayfalarda ana metin yer almalıdır. Araştırma yazılarında, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma bölümleri yer almalıdır. Farmasötik ürünler yazılırken jenerik isimler tercih edilmelidir. Metin içinde gerekli görüldüğü takdirde, kısaltmalar yapılabilir. Bu durumda, kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açık olarak yazılmalı, bunun yanına kısaltmalar parantez içinde verilmelidir. Ticari isimler belirtilmişse bunlar büyük harfle yazılmalı, firma ve firma şehri ürün adından hemen sonra parantez içinde yer almalıdır. Ana metni bir paragraftan fazla olmayacak şekilde teşekkür (varsa), kaynaklar, tablolar, resim, çizim ve grafikler izlemeli ve bunların her biri ayrı bir sayfada yazılmalıdır. Derleme yazılarında ana metinde konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacak alt başlıklar (konunun içeriği, tarihi ve temel bilgiler, metodoloji, yapılmış hayvan ve insan çalışmaları, tartışma, sonuç, gelecekte yapılacak çalışmalar için öneriler gibi) bulunmalıdır.
 - c) Kaynaklar, tablo ve şekiller de dahil olmak üzere yazı içinde geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Metinde parantez içinde ve cümle sonunda belirtilmelidir. Aynı görüşü belirten birden fazla kaynak kullanılmış ve kaynak numaraları artarda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) işareti konur, değilse aralarına (.) konarak yazılmalıdır. Yazı ile ilgili Türkçe kaynaklar da mevcutsa bunların kullanımına önem verilmelidir. Kabul edilmiş ancak yayınlanmamış yazılar yayının adı belirtilip Türkçe kaynaklarda "baskıda", Türkçe dışı kaynaklarda "in press" ifadesi kullanılarak kaynaklarda yer alabilir. Atıfta bulunulan bilginin esas kaynağı elde edilememişse, sadece görüldüğü kaynak yazılmalı, doğrudan yararlanılmayan kaynak, kaynaklar listesinde belirtilmemelidir. Dergi isimleri yazılırken kısaltılmaları Index Medicus'a veya Science Citation Index'e uygun olmalıdır. Dergi Index Medicus veya Science Citation Index'te yer almıyorsa ismi tam olarak yazılmalıdır. Kaynak gösterilen makalenin künyesinde altı veya daha az yazar varsa tüm yazarların isimleri yazılmalı; altıdan daha fazla yazar olduğunda ilk altı yazarın ismi yazılmalı, sonrasında Türkçe kaynaklarda "ve ark.", Türkçe dışı kaynaklarda "et al." kullanılmalıdır. Kaynak sayısı derlemelerde 50'yi, araştırma yazılarında 25'i, olgu sunumu ve editöre mektuplarda 10'u geçmemelidir. Kaynaklar Index Medicus'a uygun şekilde (Vancouver Stili) yazılmalıdır. Kaynaklar aşağıdaki örneklerde olduğu gibi kaynaklar listesinde yer almalıdır.

DERGİ MAKALELERİ

Makale

Greenblatt DJ, Harmatz JS, Zinny MA, Shader RI. Effect of gradual withdrawal on the rebound sleep disorder after discontinuation of triazolam. N Engl J Med 1987; 317(12):722-728.

KİTAPLAR VE DİĞER MONOGRAFLAR

Yazarlı

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. 76 ed. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976.

Editörlü

Diener HC, Wilkinson M, eds. Drug-induced headache. New York: Springer-Verlag; 1988.

Kıtapta Bölüm

Adams JQ, Lincoln A, van Buren M, Truman HS. An imaginary conversation. In: Taylor Z, Tyler J, editors. Collected Historical Fantasies. Philadelphia,PA: Historical Fantasy Publishing, 1976: 204-212.

Çeviri Kıtaptan Alıntı

White DO, Fenner FJ. Medikal Viroloji. Doymaz MZ (Çeviren). 1. Baskı, İstanbul: Nobel, 2000.

TEZ

Kurdoğlu M. İntranasal östrojen replasman tedavisi alan postmenopozal kadınlarda, okside LDL ölçümü ile kardiyovasküler risk tayini. Uzmanlık Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, 2005.

Diğer kaynak yazılımları için bakınız: Uniform requirements for manuscript submitted to biomedical journals. N Eng J Med 1997;336:309-315.

- d) Tablo, resim, çizim ve grafikler her biri ayrı kağıda ve iyi kalitede çizilmeli ya da basılmalıdır ve metin içerisindeki geçiş sırasına göre Arabik rakamlarla numaralanmalıdır. Tablo kapsamının kısa tanımı başlık olarak tablonun üstüne yazılmalıdır. Açıklayıcı yazılar ve kullanılan kısaltmaların açıklamaları altında olmalıdır. Yazarların, tablo, resim, çizim ve grafiklerin metnin neresinde yer almasını istedikleri ayrıca belirtilebilir. Ayrıca resimlerin arka sayfalarında numarası ve üst tarafı belirtilmeli, ilk yazar ve makale adı da not düşülmelidir Resim, çizim ve grafiklerin açıklamaları ayrı bir kağıda yazılmalıdır.
- e) Araştırma yazıları ve derlemeler 10, olgu sunumları 3, editöre mektuplar 1 sayfayı geçmemelidir (tablo, şekil ve kaynaklar hariç).
- f) Olgu sunumlarında Türkçe ve İngilizce başlıklar, özetler, anahtar sözcükler bulunmalı; yazı giriş, olgu, tartışma bölümlerini içermelidir.
- g) Editöre mektup bölümü, daha önce yayınlanmış yazılara eleştiri ve katkı sağlamak amacıyla yazıldığından, özet içermemeli, Referans sayısı 5'i geçmemelidir, kısa ve öz olarak biçimlendirilmelidir.
- h) Kopyalarda yazar (lar) ve kurum ismi belirtilmemelidir. Hazırlanan yazılar, çalışmanın önemini, ana bulgularını ve tüm yazarların imzasını içeren bir üst yazı ile birlikte aşağıda belirtilen yazışma adresine direkt olarak e-posta yolu ile de gönderilmelidir.

YAZIŞMA ADRESİ

Prof. Dr. Hakan ÇANKAYA
Van Tıp Dergisi
YYÜ Tıp Fakültesi Yayın Kurulu Başkanlığı
65200 / VAN

Tel: (432) 216 47 06 (11 Hat), Dahili telefon no: 62 50 Faks: (432) 216 75 19

e-mail: vantipdergisi@hotmail.com

www.vantipdergisi.vyu.edu.tr

YAYIN HAKKI DEVİR FORMU

Biz aşağıda isim ve imzaları bulunan yazarlar; yayınlanmak üzere Van Tıp Dergisi'ne gönderdiğimiz “.....” başlıklı makalenin derginin belirttiği yazım ve yayın kurallarına uygun ve orijinal bir çalışma olduğunu, aynı zamanda başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmediğini, yayınlanmış bir çalışma olmadığını, bilimsel ve etik kurallara uygun olduğunu taahhüt ediyoruz.

Bu makalenin yazılması yanında, çalışmanın planlanması, yapılması, ve verilerin analiz edilmesi aşamalarında da aktif olarak rol aldığımızı ve bu çalışma ile ilgili her türlü sorumluluğu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Hepimiz makalenin son halini gözden geçirdik ve gerekmesi durumunda makale ile ilgili bütün verileri editörlere göndermeyi de taahhüt ediyoruz.

Yayına sunduğumuz bu yazının gerekli görülen düzeltmeler yapıldıktan sonra her türlü yayın hakkını yayına kabul edildiği tarihten itibaren Van Tıp Dergisi'ne devrettiğimizi belirtiriz.

Yazarların Adları

İmzaları

Tarih

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt
Volume

19

Sayı
Number

2

Nisan
April

2012

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Appendektomi Materyallerinde E. Vermicularis
Ali Kurt, İlknur Çalık, Ebru Ömeroğulları Şener, Sevilay Akalp Özmen, İbrahim Gelincik 51
- 2 Primer Toraks Duvarı Tümörlerinin Analizi
Fuat Sayır, Abidin Şehitoğulları, Ali Kahraman, Bünyamin Sertoğullarından, Ramazan Esen, Ufuk Çobanoğlu 55
- 3 İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi
Emel Kurtoglu, Zühal Perçin 60
- 4 Soliter Pulmoner Nodüller Torakoskopinin Tanı ve Tedavideki Rolü
Fuat Sayır, Abidin Şehitoğulları, Ufuk Çobanoğlu, Bünyamin Sertoğullarından, Ali Kahraman, Ramazan Esen 66
- 5 Tütün Fabrikası Çalışanlarında Sigara Kullanımı ve Solunum Semptomlarının Prevalansı
Hasan Hamzaçebi, Servet Kayhan 72
- 6 Plasminogen Activator İnhibitor Type-1 (PAI-1) Gene 4G/5G and p53 Codon72 Polymorphisms and Genetic Susceptibility to Endometriosis PAI-1 4G/5G, p53 codon 72, Endometriosis
Çetin Kılıççı, Banu Bayram, Harun Önlü, Sedat Bozart, Fezan Mutlu 78

OLGU SUNUMLARI

- 1 Spontaneous Improvement Of Ureterovaginal Fistula: A Case Report
Mustafa Güneş, İlhan Geçit, Necip Pirinççi, Kerem Taken, Kadir Ceylan, Ozcan Canbey, Recep Eryılmaz 83
- 2 Gebelikte Asitin Nadir Sebebi: Spontan ovaryan hiperstimülasyon sendromu
Hatice Ender Soyding, Mehmet Sıdık Evsen, Muhammet Erdal Sak, Talip Gül 86
- 3 Kolesteatom Nedeniyle Gelişen Posterior Fossa Absesi: Olgu Sunumu
Olçay Eser, Abdullah Ayçicek, Ergün Karavelioğlu, M.Gazi Boyacı, Fatih Yücedağ 90
- 4 Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastasında *Stenotrophomonas Maltophilia* Peritoniti
Habib Emre, Davut Demirkıran, Hüseyin Beğenik, Yasemin Usul Soyoral, Ali İrfan Baran, Reha Erkoç 94
- 5 Tek Taraflı Proptozise Sebep Olan Fronto-Etmoidal Mukoselin Tedavisi
Çağatay Çağlar, Aydın Yıldız, Tekin Yaşar, Köksal Yuca 97
- 6 Allopurinolun Rabdomiyolize Katkısı Var mı? Olgu Sunumu
Fatih İnci, Yasemin Usul Soyoral, Ahmet Cumhuri Dülger, Ümit Öztürk, Hüseyin Beğenik, Reha Erkoç 100

Klinik Çalışma

Appendektomi Materyallerinde *E. Vermicularis*

Ali Kurt, İlknur Çalık, Ebru Ömeroğulları Şener, Sevilay Akalp Özmen, İbrahim Gelincik

Özet

*E.vermicularis caecum ve appendikste yerleşen, insana zorunlu bağımlı, dünya çapında yaygın bir parazittir. Çalışmamızda insan appendektomi materyallerinde görülen bu parazitlerin sayısı, yaş ve cinsiyet yönlerinden incelenmesi amaçlandı. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarında Ocak 2009 ile Ocak 2011 arasında, 24 aylık sürede incelediğimiz 1842 appendektomi materyali arasında bulunan, *E. vermicularis* ile infekte 36 appendiks (%2) ele alındı. Otuzaltı spesmeden 27'si, akut iltihap bulguları göstermiyordu. Parazitlerin appendikste genellikle iltihap bulguları göstermeden durduğu, seyrek olarak akut apandisit ile birlikte görüldüğü bilinmektedir. Bazı appendikslerde çok sayıda *E.vermicularis* görüldü. Arşivimize göre erkeklerde appendektomi daha fazla (%59.5) uygulandığı halde *E.vermicularis* kadınlarda daha sık (%58.3) görülmüştür. Appendektomi 2. ve 3. dekatta en sık (%69.2) uygulandığı halde *E. vermicularis* 2. ve 4. dekatlarda sık rastlandı (%58). Appendektomilerde yaş ortalaması 26 iken bu hastaların yaş ortalaması 23.4 idi.*

Anahtar kelimeler: *E.vermicularis*, appendektomi

Enterobius vermicularis insan dışında diğer canlılarda yaşayamayan bir barsak parazittir. İnce barsak son kısmı, çekum ve kolon ilk bölümünde yerleşir. Soğuk ve ılıman iklim bölgelerinde, geri kalmış ülkelerde yaygındır (1-4).

Yapılan parazitolojik ve patolojik çalışmalarda bölgemizde sık bulunduğu bildirilmektedir (5-8). Biz de patoloji arşivimizde bulunan, daha önce tanı koyduğumuz hastalara ait materyallerde appendikste yerleşen *E. vermicularis*leri araştırdık. *E.vermicularis*, batı dünyasında en sık rastlanan parazitik helminttir. Erişkin kılkurdu çekum mukozasını harap ederek yerleşir. Erişkin dişinin gece anüsten dışarı göç ederek yumurtalarını bırakması sonucunda perianal bölgede kaşıntı ve otoinokulasyon olur. Çekum

veya appendikste yerleşim yerinde gelişen iltihabi reaksiyon, bazen polip veya kitle görüntüsü vererek yanlış karsinom tanısına neden olabilir (9). Appendektomi materyallerinde *E. vermicularis* görülme sıklığıyla ilgili bazı örnek çalışmalar; Budd ve ark., Bristol'de Southmead hastanesinde 5 yılda inceledikleri 1529 appendektomiden %2.7sinde *E. vermicularis* buldu (10). Eğilmez ve ark., Sivas'ta 1985-1990 yılları arasında yeniden inceledikleri 847 appendektomiden 25'inde (%3) *E. vermicularis* gördü (8).

Karaman ve ark., Malatya'da yaptıkları çalışmada 890 appendektomiden 18'inde (%2) *E. vermicularis* buldu (6). Rosai ve ark., ABD'de çıkartılan appendikslerin %3'ünde *E. vermicularis* bulunduğunu yazdı (11). Da Sliva ve ark., Brezilya'nın yağmur ormanları bölgesinde yaptıkları araştırmada 1600 appendektomiden 23'ünde (%1.5) *E. vermicularis* buldu. (12) Sah ve Bhadani; Nepal, Dharan'da yaptıkları çalışmada 624 appendektomiden dokuzunda (%1.6) *E.vermicularis* buldu. Burada ilginç olan, tabii görünümdeki appendikslerde oran %8.45 iken, akut apandisitlerde %0.56 görünmesidir (13). Dhalstrom ve Mac Arthur'ın inceledikleri 1867 appendiks materyalinden 1108'i akut inflame, 859'u noninflame idi. Hastaların

*28 ağustos- 2 eylül 2011 günlerinde Helsinki'de toplanacak olan Avrupa 23. Patoloji Kongresinde poster bildiri olarak kabul edilmiştir.

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Uzmanı.

Yazışma Adresi: Dr. Ali Kurt, Patoloji Kliniği, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum

Tel: 0 532 344 78 21

E-mail: doktoralikurt@gmail.com

Makale Geliş Tarihi: 22.6.2011

Makale Kabul Tarihi: 20.9.2011

ortalama yaşı 22.8 olarak saptandı. *E. vermicularis* 63 vakada (%3.4) bulundu.

İnfestasyon kadınlarda %4.6, erkeklerde %1.9 olarak gözlemlendi. Pik yaşı kadınlarda %12.8, erkeklerde 12.1 olarak hesaplandı (14). Helmler

ve ark, Mısır'da 1996-1999 yıllarında inceledikleri 127 appendektomiden 10'unda (%7.9) *E.vermicularis* gördü (15). Appendikste bulunan *E. vermicularis*lerin apandisitise neden olup olmadıkları tartışmalıdır (12,18,16).

Tablo I: Appendektomi ve *E.vermicularis*li appendiks hastalarına ait yaş ve cinsiyet tablosu.

E.vermicularisli Appendektomiler					Toplam Appendektomiler	
Yaş	Kadın	Erkek	Toplam	%	Sayı	%
0-10	5	3	8	22.2	162	8.8
11-20	8	4	12	33.3	468	25.4
21-30	2	2	4	11.1	806	43.8
31-40	5	4	9	25.0	225	12.2
41-50	1	-	1	2.7	92	5.0
51-60	-	1	1	2.7	44	2.4
61-70	-	1	1	2.7	28	1.5
71+	-	-	-	-	1	0.9
Toplam	21	15	36	100	1842	100

Gereç ve Yöntem

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuvarında incelenen appendiks raporları parazitoz yönünden tarandı. 2009 - 2010 yıllarında laboratuvarımızda smear ve ince iğne biopsileri gibi sitolojik malzeme dışında, toplam 44.000 biopsi ve cerrahi materyal incelenmiştir. Bunlardan 1842 adeti, akut batın başta olmak üzere herhangi bir nedenle çıkartılmış olan appendektomi materyalleridir.

*E.vermicularis*li appendiksler tipik olarak transmural eozinofilik veya nötrofilik infiltrasyon gösterirler. *E. vermicularis*in adult ve larva formları kriptalar içinde bulunabilir. *E.vermicularis* patolojik tanısı konulan preparatlar ışık mikroskopunda yeniden değerlendirildi. Hematoksinle eozinle hazırlanan kesitlerde appendiks lümeninde, yumurtalar içeren parazit yapıları gözlemlendi (Resim 1), tanı PAS boyasıyla hazırlanmış kesitlerle desteklendi.

Resim 1. Appendiks lümeninde *E. vermicularis*ler

Bulgular

Bu dönemde gelen appendektomi materyallerinin 1096'sı (%59.5) erkek, 746'sı (%40.5) kadınlara aitti. *E. vermicularis*li appendiks sahiplerinin toplamı 36 olup 21'i kadın (58.3), 15'i erkekti (%41.7). Yaş ortalaması appendektomilerde 26, *E.vermicularis* bulunan appendektomilerde ise 23.4 hesaplandı. Appendektomi erkeklerde daha fazla (%59.5) uygulandığı halde, kadınlarda *E.vermicularis* daha sık (%58.3) görüldü. Appendektomi yapılan en genç hasta ilk yaş içindedir. *E. vermicularis* ise en erken 6 yaşında görüldü. En yaşlı hasta 91 yaşında olup, *E.vermicularis* görülen en yaşlı hasta 70 yaşındadır. Appendektomilerden yüzde 34.2'si ilk iki dekatta uygulanmıştı, bu grupta *E.vermicularis*li apendiks oranı % 55.5 olarak bulundu. Appendektominin en sık uygulandığı (% 43.8) üçüncü dekatta ise aksine *E.vermicularis*li hastalarda azalma (%11.1) görüldü (Tablo I). Otuzaltı spesmenden 9'u akut iltihap bulguları gösteriyordu.

Tartışma

E.vermicularis, appendektomili hastaların, diğer çalışmalara paralel olarak (5-12) gönderilen appendektomilerin %2'sinde görülmüştür. Bu durum, barsak parazitozunun bölgemizde halen önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini göstermektedir.

Erkeklerde appendektomi daha fazla (%59.5) uygulandığı halde *E.vermicularis*in kadınlarda daha sık (%58.3) görülmesi ilginç bulundu. Bu sonuç, kadın apandiksini daha kısa olması, bir

başka anatomik özellik veya beslenme alışkanlıkları gibi etyolojik araştırmaları gerekli kılmaktadır. Appendektomi 2. ve 3. dekatta en sık (%69.2) uygulandığı halde E. vermicularis 2. ve 4. dekatlarda sıkıkrastlandı (%58). Appendektomilerin %91.9'u ilk kırk yaş içinde uygulanmıştı. E.vermicularisin de (%91.7) bu dönemde sık görülmüş olması genel ortalamaya uygunluk göstermiştir. Buradan; E.vermicularisin insan barsağında belirgin ve genellikle akut zarar vermeden simbiyöz yaşayan bir parazit olduğu sonucuna varabiliriz. Otuzaltı spesmenden sadece dokuzunda akut apandisit bulgularının varlığı da bu görüşümüzü destekler nitelikte yorumlandı. Bulgularımız kaynaklara uyum göstermektedir.

Sonuç

Barsak parazitleri ülkemizde son yıllarda azalsa da yaptığımız çalışmada appendektomi materyallerinde E. vermicularis'e %2 oranında rastlamamız, bu enfestasyonun halen önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam ettiğini göstermektedir. Patolojik inceleme sırasında rastlanan bu paraziti rapor etmemiz hastalığın eradikasyonu bakımından önem taşır. E. vermicularis'in appendisite neden olup olmadığını üzerinde tartışmalar devam etmektedir.

Appendectomy Materials With E. Vermicularis

Abstract

Enterobius vermicularis is a worldwide common parasite which live predominantly in the caecum and appendices, and entirely restricted to human. In our study, we intended to examine the age and sex of the patients and the number of these parasites which can be seen in the human appendectomy material. 36 (2%) E. vermicularis infected appendices among the 1842 appendectomy material which were examined in a 24 month period between January 2009 and January 2011 at Erzurum Regional Training and Research Hospital Pathology Laboratory were discussed. Twentyseven of 36 specimens showed no sing of acute inflammation. Its known that parasites at appendices usually stays without showing signs of inflammation, rarely acute appendicitis seems. At some materials many E. vermicularis were seen. According to our archive, appendectomy in men (59.5%) is applied more than women but E. vermicularis is more common in women (58.3%). Despite appendectomy is applied more frequently at 2nd and 3rd decades, E. vermicularis was seen frequently at 2nd and 3rd decades (58%). The

average age of appendectomy patients was 26 and it was 23.4 at these patients.

Key words: E. vermicularis, appendectomy

Kaynaklar

1. Okolie BI, Okonko IO, Ogun AA, Adedeji AO, Donbraye E, Nkang AO. Incidence and detection of parasite ova in appendix from patients with appendicitis in south - eastern, Nigeria. World Journal of Agricultural Sciences 2008; 4:795-802.
2. Mowlavi G, Massoud J, Mobedi JM, Rezaian M, Mohammadi SS, Mostoufi NE, et al. Enterobius vermicularis: A controversial cause of appendicitis. Iranian J. Publ Helath 2004; 33:27-31.
3. Mohamed AE, Ghandour ZM, Al-Karawi MA, Yasawi MI, Sammak B. Gastrointestinal parasites presentation and histological diagnosis from endoscopic biopsies and surgical specimens. Saudi Med J 2000; 21:629-634.
4. Lamps WL. Infectious Causes of Appendicitis. Infect Dis Clin North Am 2010; 24:995-1018.
5. Işık B, Yılmaz M, Karadağ N, Kahraman L, Söğütü G, Yılmaz S, ve ark. Appendiceal Enterobius vermicularis infestation in adults. Int Surg 2007; 92:221-225.
6. Karaman Ü, Türkmen E, Karataş T, Çolak C. Parasitosis in appendectomy cases. European Journal of General Medicine 2010; 7:317-320.
7. Kabukçuoğlu S, Bildirici K, Tel N, Öner Ü, Paşaoğlu Ö, Işıksoy S ve ark. Eskişehir yöresinde appendektomilerde izlenen patolojik bulguların araştırılması. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2001; 7:25-32.
8. Eğilmez R, Saygı G, Aker H, Elagöz Ş. Retrospective analysis of appendix vermiformis specimens for intestinal helminths. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 2000; 6:1-4.
9. Lauwers G, Kenudson MM, Kradin RL. Infections of the Gastrointestinal Tract. Ed.: Kradin RL. Diagnostic Pathology of Infectious Pathology. Saunders Elsevier 2010 Philadelphia.
10. Budd JS, Armstrong C. Role of Enterobius vermicularis in the aetiology of appendicitis. British Journal of Surgery 1987; 74:748-749.
11. Rosai J. Rosai and Ackerman's Surgical Pathology. Mosby 2004 Edinburgh.
12. da Silva DF, da Silva RJ, da Silva MG, Sartorelli AC, Rodrigues MA. Parasitic

- infection of the appendix as a cause of acute appendicitis. *Parasitol Res* 2007; 102:99-102.
13. Sah SP, Bhadani PP. *Enterobius vermicularis* causing symptoms of appendicitis in Nepal. *Tropical Doctor* 2006; 36:160-162.
 14. Dahlstrom JE, Mac Arthur EB. *E. vermicularis*: a possible cause of symptoms resembling appendicitis. *Australian and New Zealand Journal of Surgery* 2004; 64:692-694.
 15. Helmy AH, Abou Shousta T, Magdi T, Sabri T. Appendicitis; Appendectomy and the value of endemic parasitic infestation. *Egyptian Journal of Surgery* 2000; 19:87-91.
 16. Ramezani MA, Denghani MR. Relationship between *Enterobius vermicularis* and the incidence of acute appendicitis. *Southeast Asian Trop. Med Public Health* 2007; 38:20-23.

Klinik Çalışma

Primer Toraks Duvarı Tümörlerinin Analizi

Fuat Sayır^{*}, Abidin Şehitoğulları^{**}, Ali Kahraman^{**}, Bünyamin Sertoğulları^{*},
Ramazan Esen^{***}, Ufuk Çobanoğlu^{*}

Özet

Amaç: Çalışmamızda 2003-2011 yılları arasında opere edilen 38 primer toraks duvarı tümörlü olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Cerrahi tedavi yöntemleri ve rekonstrüksiyon yöntemleri irdelendi.

Gereç ve Yöntem: Cerrahi tedavi uygulanan hastaların 13'ü (%34.2) kadın, 25'i (%65.7) erkek; yaş ortalaması 41.3 yıl; yaş dağılımı 14-71 yıl arasında değişmekteydi. Hastalar, yaş, cinsiyet, semptomlar, tanı, tedavi modaliteleri, rekonstrüksiyonda kullanılan materyaller yönüyle değerlendirildi.

Bulgular: 11 (%28.9) hastanın malign, 27 (%71) hastanın benign olduğu tesbit edildi. Hastaların 22'sine kot rezeksiyonu yapılırken; 2 olguya sternum rezeksiyonu yapıldı. Olgulardan 14'üne yumuşak doku rezeksiyonu yapıldı. Benign tümörlerden en sık lipom ve kondromla karşılaşıldı. Malign kökenli olgulardan en sık kondrosarkomla karşılaşıldı; 7 olguya rekonstrüksiyon uygulandı. Ortalama hastanede kalış süresi 8.3 (7-28) gün olarak tesbit edildi. Morbidite oranımız %18.4 olarak belirlendi.

Sonuç: Bu olgularda erken tanı önemlidir. Özellikle önemsenmeyen ağrı ve şişlik durumlarında hızla gerekli tanısal girişimleri yapılmalıdır. Operabl olgularda geniş rezeksiyondan kaçınılmalıdır. Rezeksiyon sonrası oluşan defektin rekonstrüksiyonu çeşitli yöntemlerle başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Anahtar kelimeler: Toraks duvarı, tümör, rekonstrüksiyon

Göğüs duvarı tümörleri, göğüs duvarını oluşturan kas ve iskelet sistemi ile ilgili çeşitli tümörlerden oluşur. Göğüs duvarı tümörlerinin yarısından fazlasını metastatik tümörler oluşturur. Primer malign göğüs duvarı tümörleri ise yumuşak doku, kıkırdak ve kemik dokudan köken alır (1). Primer göğüs duvarı tümörleri, tüm maligniteler içinde %1-2'den daha az oranda yer kaplar (2). Primer malign göğüs duvarı tümörlerinin yaklaşık %55'i kıkırdak ve kemik dokudan köken alırken, %45'i yumuşak doku kökenlidir (3). En sık karşılaşılan malign göğüs duvarı tümörleri; malign fibröz histiyositoma, kondrosarkom ve fibrosarkomlar iken; en sık karşılaşılan benign göğüs duvarı tümörleri kondrom, lipom ve fibromlardır (4).

Göğüs duvarı tümörleri asemptomatik olabildiği gibi, ağrılı veya ağrısız şişlik şeklinde de semptom verebilir.

Kesin tanı ince iğne aspirasyon biyopsisi, insizyonel biyopsi veya eksizyonel biyopsi ile konur. Cerrahi tedavide geniş rezeksiyon yapılmalıdır. Rezeksiyon sonrası göğüs duvarında oluşan defekt çeşitli sentetik greftler, olog greft ve fleplerle rekonstrükt edilmiş. Çalışmamızda, 2002-2011 yılları arasında opere edilen primer göğüs duvarı tümörü tanılı 38 olgu değerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Tıp Fakültesi Hastanesi ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Klinikleri'nde Ocak 2002-Ekim 2011 tarihleri arasında opere edilen primer göğüs duvarı tümörlü 38 olgu çalışmaya dahil edildi. Cerrahi tedavi uygulanan hastaların 13'ü (%34.2) kadın, 25'i (%65.7) erkek; yaş ortalaması 41.3 yıl; yaş dağılımı 14-71 yıl arasında idi.

Hastalar yaş, cinsiyet, semptomlar, tanı ve tedavi modaliteleri, rekonstrüksiyonda kullanılan

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD/Van

**Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği/ Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD/Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç Dr. Fuat Sayır, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD/Van

E-Mail: sayirfuat@yahoo.com

GSM: 0533 3814022

Makale Geliş Tarihi: 7.2.2012

Makale Kabul Tarihi: 26.3.2012

materyaller açısından retrospektif olarak analiz edildi.

En sık karşılaşılan semptomlar şişlik (33 olgu, %86.8), göğüs ağrısı (29 olgu, %76.3), kilo kaybı (13 olgu, %34.2) idi (Tablo 1).

Tablo 1. Preoperatif yakınmalar

Yakınma	Olgu Sayısı	%
Şişlik	33	86.8
Ağrı	29	76.3
Ağrı+Şişlik	23	60.52
Kilo kaybı	13	34.2
Asemptomatik	3	7.8

Hastaların operasyon öncesi değerlendirmelerinde anamnez, fizik muayene, düz ve yan göğüs radyografileri, bilgisayarlı göğüs tomografilerinden yararlanıldı. Operasyon öncesi 11 olguya kemik sintigrafisi, 5 olguya da manyetik rezonans görüntüleme (MRG) çekildi.

Preoperatif dönemde tümör çapı 5 cm'den büyük olan hastalardan 3'üne insizyonel biyopsi yapılarak tanı konuldu. Diğer olguların tümü, operasyon sırasında yapılan frozen inceleme ve postoperatif peryotta cerrahi spesmenin incelenmesi ile kesin histopatolojik tanı aldı.

Operasyona alınan olguların tümü preoperatif dönemde yapılan tetkikler sonucu operabl olarak değerlendirilmişti. Preoperatif olarak inoperabl değerlendirilen olgulara tanısal girişimlerde bulunuldu ancak, bu olgular çalışmaya alınmadı.

Olguların tümü, genel anestezi altında tek lümenli endotrakeal entübasyonu takiben uyutularak opere edildi. Toraks duvarı tümörlerinde rezeksiyon için önemli bir unsur olan cerrahi sınır gözetilerek ve şüphelenilen vakalarda frozen çalışılıp cerrahi sınırın temiz olduğu teyid edilerek rezeksiyon gerçekleştirildi. Primer göğüs duvarı malign tümörlerinde önemli bir ilke olan tümöre 4 cm mesafeden sağlam dokuyu içine alacak kadar genişlikte alt ve üst kotu da kapsayan geniş rezeksiyon yapıldı. Bening olgularda, tümör kapsülüyle birlikte en blok olarak çıkarıldı. Göğüs duvarındaki tümör çapı 5 cm'den büyük olan 7 olguda rekonstrüksiyon yapıldı.

Bulgular

Olguların histopatolojik değerlendirmesinde 11 (%28.9) hastanın malign, 27 (%71) hastanın bening olduğu tesbit edildi. Hastaların 22'sine kot rezeksiyonu yapılırken; 2 olguya sternum

rezeksiyonu (birine distal parsiyel rezeksiyon), 14 olguya yumuşak doku rezeksiyonu yapıldı. En sık karşılaşılan bening olgular sırasıyla, lipom, kondrom, osteokondrom, fibrom, schwannom, anjiolipom, enkondrom, anevrizmal kemik kisti ve 1 olguda görülen diyafragma kasından köken alıp toraks duvarına içerden protrüze olan dev leiomyom şeklindeydi (Tablo 2).

Tablo 2. Olguların histopatolojik olarak sınıflandırılması

Histopatolojik tip	Olgu sayısı	%
Malign:	11	28.9
Kondrosarkom	4	
Plazmositom	2	
Kondroblastom	2	
Ewing sarkom	1	
Lenfoma	1	
Osteosarkom	1	
Bening:	27	71.05
Lipom	7	
Kondrom	5	
Osteokondrom	4	
Fibrom	2	
Schwannom	2	
Anjiolipom	2	
Enkondrom	2	
Anevrizmal kemik kisti	2	
Diafragma kası kökenli leiomyom	1	

Malign kökenli olguların 4'ü kondrosarkom, 2'si soliter plazmositom, 2'si kondroblastom, birer olgu ise Ewing sarkom, lenfoma ve osteosarkomdu. En sık karşılaşılan malign patoloji 4 olgu ile kondrosarkom, en sık karşılaşılan bening patoloji ise 7 olgu ile lipomlu olgulardı. Opere edilen lipomlu olgulardan birinde axilladan başlayıp, toraks yan duvarını ve axillaya giren vasküler ve nöral yapıları indente eden, normal anatomik yerini değiştiren, supraklavikular vasküler yapılar ve brakial pleksüsü deplase eden, çapı 13x15 cm olan dev bening tümör mevcuttu.

Anterior göğüs duvarında lokalize olan ve rezeksiyon sonrası oluşan geniş defekt nedeniyle paradoks gelişmesi kuvvetle muhtemel olan 7 olguya rekonstrüksiyon uygulandı. Rekonstrüksiyon materyali olarak 3 olguda çift kat hazırlanmış metil metakrilat artı marlex meş,

diğer 2 olguda prolen meş kullanıldı. Bir olguda latissimus dorsi kası kullanıldı. Sternal tümörlü olgulardan birine total rezeksiyon ve sandviç greft kullanılırken, parsiyel rezeksiyon uygulanan diğer olguya rektus abdominis kası kullanılarak rekonstrüksiyon yapıldı. Malign kökenli, 3 olguda ise anterior yerleşime rağmen rekonstrüksiyona gerek duyulmadı. Diğer olgular (28 olgu, %73.6) toraks yan veya arka duvarından köken almaktaydı. Bu olgularda rekonstrüksiyona gereksinim duyulmadı (Resim 1-3).

Resim 1. Osteosarkomlu olgunun rezeksiyon öncesi görünümü

Resim 2. Rezeksiyon materyalinin makroskobik görünümü

Primer toraks duvarı tümörlerinin 24'ü (%63.1) kıkırdak ve kemik (ikisi sternal), 14'ü (%36.8) yumuşak dokudan köken almaktaydı. En sık

rastlanan semptom şişlik (33 olgu %86.8) ve göğüs ağrısı (29 olgu, %76.3) idi. Operasyon sonrası sadece, Ewing sarkomlu hastaya postoperatif kemoterapi ve radyoterapi tedavisi ilgili klinikler tarafından verildi. Plazmositom nedeniyle opere edilen ve postoperatif 34. ayda beyin metastazı gelişen 1 olguya onkoloji kliniği tarafından kemoterapi tedavisi uygulandı.

Ortalama hastanede kalış süresi 8.3 (7-28) gün olarak tesbit edildi. Postoperatif erken dönemde mortalite gözlenmedi. Postoperatif dönemde, iletişim sorunu nedeniyle tüm hastalar takip edilemedi. Takip edilebilen malign olgu sayısı 8 idi. Takip süresi 3 ay-74 ay arasında (ortalama takip süresi 38.4 aydı). Hastaların 1'inde uzak organ metastazı, 2'sinde lokal nüks gelişti. Postoperatif 21. ayında lokal nüks gelişen soliter plazmositomu 1 olgu tekrar opere edildi. Bu olguya geniş rezeksiyon yapılmasına rağmen, reoperasyondan 5 ay sonra hastada beyin metastazı gelişti. İzlenen olgulardan ikisi koroner kalp hastalığından, 2 hasta tümörün ilerlemesi ve uzak organ metastazları nedeniyle kaybedildi. Morbidite, 3 olguda atelettazi, 2 olguda yara yeri enfeksiyonu, 2 olguda seroma olarak belirlendi. Morbidite oranımız %18.4 olarak belirlendi.

Resim 3. Toraks duvarının sentetik greftle rekonstrüksiyonu.

Tartışma

Toraks duvarı rezeksiyonu gerektiren patolojilerden biri de, toraks duvarı neoplazmlarıdır. Göğüs duvarı tümörleri nadir görülen malignitelerdir. Tüm vücut tümörleri arasında %1-1.5 oranında görülürler ve %50-80 oranında da maligndirler (2, 4-6). Göğüs duvarı tümörleri yavaş büyürler ve ilk aşamada bulgu vermezken, tümör büyüdükçe semptom vermeye

başlarlar. Özellikle malign toraks duvarı tümörleri daha çok semptomatiktir. Ağrı ve şişlik, en sık rastlanan semptomlardır (4,6). Primer göğüs duvarı tümörlerinde ağrı, kötü prognoz işaretidir. Çalışmamızda malign olgularımızda en sık tesbit edilen semptom şişlik ve ağrı idi.

Toraks duvarı tümörleri, kemik ya da yumuşak dokulardan köken alır. Primer toraks duvarı tümörlerinin %89 oranında kottan köken aldığı belirtilmektedir (7). Sternumdan köken alan tümörlerin tamamının, kot kaynaklı tümörlerin de yarı yarıya malign karakterde olduğu belirtilmektedir (8). Göğüs duvarında yumuşak dokudan kaynaklanan tümörlerin kemik dokudan kaynaklanan tümörlerden daha sık olduğu bildirilmiştir (4). Literatürde, malign fibröz histiyositoma ve kondrosarkomlar en sık rastlanan primer göğüs duvarı malign tümörleri, dezmoid tümör ve kondromlar da en sık rastlanan benign tümörler olarak raporlanmıştır (4). Çalışmamızda, kondrosarkom en sık görülen malign tümör iken; kondromlar da lipomlardan sonra en sık karşılaştığımız benign tümörlerdi.

Göğüs duvarı tümörlerinin tanısında konvansiyonel radyolojinin yanı sıra göğüs tomografisi de tanıda önemlidir. Özellikle nöral kökenli tümörlerin tanısında, tümörün vasküler yapılar ve mediasten ile ilişkisinin tesbitinde MRG çok önemlidir. Hastalarımızın tümüne göğüs radyografi tetkiklerinin yanı sıra, toraks tomografisi de çektilirdi. Tanıda güçlük yaşadığımız 5 olguda MRG'den yararlandı. Ayrıca 11 hastada kemik sintigrafisi çekildi.

Göğüs duvarı tümörlerinde klinik ve radyolojik olarak lezyonun benign-malign olduğunun ayırd edilmesi güç olabilir. Bu tümörlerin tanısında iğne aspirasyonu, insizyonel biyopsi ya da eksizyonel biyopsiden yararlanılabilir. Bununla birlikte iğne aspirasyonu ve insizyonel biyopsi yapılması, tümörün biyopsi traktı boyunca yayılmasına yol açabilir. Bu nedenle mümkün olduğunca tümörün eksizyonel olarak komplet rezeksiyonu ve operasyon sırasında tanısının kesinleştirilmesi sağlanmalıdır. Cerrahi sınır şüpheli olgularda, mutlaka frozen kesitlerin analizi gerekmektedir. Çapı 5 cm'den büyük tümörlerde insizyonel biyopsi yapılabilir (9). Biz de çalışmamızda, çapı 5 cm'den büyük 3 olguya insizyonel biyopsi uyguladık ve bu olgulardan ikisinde tanı konuldu. Kliniğimizde insizyonel biyopsi ve iğne biyopsisini tercih etmemekle birlikte, radyoterapi ve/veya kemoterapiye duyarlı olabilecek Ewing sarkom ve plazmositom gibi olgularda operasyon öncesi bu tedavi şansını da göz önünde bulundurarak bu biyopsilerden de kısıtlı sayıda (tümör çapı büyük ve tanı gelme olasılığı yüksek olan) hastada yararlandık.

Göğüs duvarı tümörlerinde geniş cerrahi rezeksiyon yapılması gerekmektedir. Bu amaçla tümörden makroskopik olarak en az 4 cm mesafeden, alttan ve üstten birer sağlam kot çıkarılarak rezeksiyon uygulanması gerekmektedir. Aksi halde sağ kalım oranlarında olumsuz yönde ciddi değişimler söz konusu olur.

Geniş rezeksiyon yapılan, göğüs ön ve yan duvarında tümörü olan olgularda, oluşan defektin rekonstrüksiyonu gerekmektedir. Aksi halde paradoksal solunum gelişecektir. Çapı 5 cm'nin altında olan tümörlerde genellikle rekonstrüksiyon gerekmez. Ayrıca posterior yerleşimli tümörlerde skapula ve sırt kaslarının desteği nedeniyle solunumsal paradoks beklenmez ve bu bölge tümörlerinde daha büyük defekt (10 cm'ye varan) durumlarında da rekonstrüksiyon gerekmez.

Erişkin hastalarda primer göğüs duvarı tümörleri daha sık olarak yumuşak dokudan köken alır (4). Çalışmamızda 38 olgudan 14'ünün (%36.8) yumuşak dokudan, 24 (%63.1) olgunun da kemik dokudan aldığı tesbit edildi.

Tümör çapının 4 cm'den küçük olduğu olgularda eksizyonel olarak tümörün komplet çıkarılması önerilir. Bu olgularda histopatolojik tanının benign gelmesi durumunda ek bir cerrahi girişime gerek kalmaz. Tanının malign olduğu olgularda ise, eğer frozen ile tanı alınmışsa cerrahi rezeksiyon genişletilerek geniş rezeksiyon ve rekonstrüksiyona gidilir. Eğer tanı frozen dışı ve sonradan konulmuşsa hastanın reopere edilmesi ve bahsedildiği şekilde geniş rezeksiyon işleminin yapılması gerekmektedir (10).

Sternum tümörlerinin tümü malign kabul edilir ve cerrahi rezeksiyon, bu tanı doğrultusunda gerçekleştirilir (10). Çalışmamızda 2 olguda sternumda tümör tesbit edildi. Plazmositomali sternal olguda total rezeksiyon ve rekonstrüksiyon yapıldı. Sternal tümörlü diğer olguda parsiyel rezeksiyon yapıldı ve rektus abdominis kası kullanılarak defekt kapatıldı.

Malign göğüs duvarı tümörlerinde cerrahi prensip, radikal en bok rezeksiyon ve rekonstrüksiyondur (7,11). Toraks duvarı tümörlerinde aksi ispat edilene kadar tümörü malign kabul edip, buna göre cerrahi girişim yapmak gerekmektedir.

Rezeksiyon sonrası defektin kapatılması için çeşitli greftler kullanılabilir. Bunlar, kaslar gibi otolog greftler ve sentetik greftlerdir. Çalışmamızda 2 olguda otolog greft kullanıldı. İki olguya prolen meş kullanılırken, 3 olguya da MM'lı sandviç greft kullanıldı. Sentetik greftlerin en önemli dezavantajı enfeksiyon riski taşımalarıdır. Buna rağmen olgularımızda bu tür bir sıkıntı olmadı.

Sabahanathan ve ark.(7)'nin çalışmasında beş yıllık sağ kalım, primer malign göğüs duvarı tümörleri için %68 olarak bildirilmiştir.

Sonuç olarak; göğüs duvarı tümörleri, toraks malignitelerinin küçük bir yüzdesini (%5) oluşturmalarına karşın, 5 yıllık prognozları kötü olan malignitelere. Bu olgularda erken tanı çok önemlidir. Özellikle önemsenmeyen ağrı ve şişlik durumlarında hızla gerekli tanısal girişimler yapılmalıdır. Operabl olgularda geniş rezeksiyondan kaçınmamalıdır. Rezeksiyon sonrası oluşan defektin rekonstrüksiyonu, çeşitli yöntemlerle başarıyla gerçekleştirilmektedir.

Analysis of Primary Chest Wall Tumours

Abstract

Aim: In our study, 38 cases were operated between 2003-2011. Cases were evaluated retrospectively. Surgical treatment and reconstruction methods were evaluated.

Methods: Thirteen female patients (34.2%) and twenty-five male patients (65.7%) were underwent surgical treatment (34.2%); mean age was 41.3 year; age distribution ranged from 14-71 year. Patients evaluated in terms of age, gender, symptoms, diagnosis, treatment modalities, and material used in the reconstruction..

Results: Eleven patients were malignant, and 27 patients were diagnosed as benign. Rib resection was performed in 22 patients, while, sternal resection was performed in two patients. Soft tissue resection was performed in 14 patients. The most common benign tumours were lipomas and chondromas. The most common malignant tumours were chondrosarcomas. Seven cases were reconstructed. Average hospital stay was 8.3 (7-28) days. The morbidity rate was determined as 18.4%.

Conclusion: In cases of malignant chest wall tumours, early diagnosis are very important. Pain and swelling are important complaint in thoracic tumours. In these cases, diagnosis should be made quickly. Wide resection should be performed in operabl cases. After resection of chest wall tumours,

the defect is reconstructed by various methods, successfully.

Key words: Chest wall, tumour, reconstruction

Kaynaklar

1. Pairolero PC, Arnold PG: Chest wall tumours: Experince with 100 consecutive patients. J Thorac Cardiovasc Surg 1985; 90:367-372.
2. Anderson BO, Burt ME. Chest wall neoplasms and their management. Ann Thorac Surg 1994; 58: 1774-1781.
3. Incarbone M, Pastorino U: Surgical treatment of chest wall tumours. World J Surg 2001; 25:218-230.
4. Pairolero PC. Chest wall tumours. In Shields TW, LoCicero J, Poon RB, eds. General Thoracic Surgery. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2000; 589-598.
5. Toker A, Kalaycı G. Göğüs duvarı ve sternum tümörlerinde cerrahi tedavi. In: Yüksel M, Kalaycı G. eds. Göğüs Cerrahisi, İstanbul: Bilmedya Grup 2001; 547-557.
6. Arnold PD, Pairolero PC. Chest wall reconstruction an account of 500 consecutive patients. Plast Reconstr Surg 1996; 98: 804-810.
7. Sabanathan S, Shah R, Meams AS. Surgical treatment of primary malignant chest wall tumours. Eur J Cardiothorac Surg 1997;11: 101011-101016.
8. Teitelbaum SL. Twenty years experince with intrinsic tumours of the bony thorax at a large instution. J Thorac Cardiovasc Surg 1972; 63: 776-778.
9. Akay H. Göğüs Duvarı Tümörleri. In: Ökten İ, Güngör A. Göğüs Cerrahisi. Ankara 2003;2: 731-745.
10. Başoğlu A, Demircan S, Çelik B, Akdağ AO, Şengül AS. Göğüs Duvarı Tümörlerinde Cerrahi Tedavi Deneyimlerimiz. O.M.Ü. Tıp Dergisi 2002; 19: 251-256.
11. Alban T, Yalçınkaya İ, Demircan S. Management of the primary chest wall tumors: review of 45 cases. East J Med 1996; 2: 45-47.

Klinik Çalışma

İlk Trimester Maternal Serum PAPP-A ve Serbest Beta-hCG Değerlerinin Gebelik Komplikasyonları ile İlişkisi

Emel Kurtoğlu *, Zühal Perçin **

Özet

Amaç: İlk trimesterde maternal serum gebelikte ilişkili plazma protein A (PAPP-A) ve beta-human koryonik gonadotropin (β -hCG) değerlerinin ilerleyen gebelik haftalarında gelişen komplikasyonlarla ilişkisini araştırmak.

Gereç ve yöntem: Çalışmaya T. C. S. B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine antenatal bakım için başvuran 18-35 yaş arasındaki, gebelik yaşları 10 hafta 6 gün ile 13 hafta 6 gün arasında tekil canlı gebeliği olan, kötü obstetrik öyküsü ve sistemik bir hastalığı bulunmayan ve sigara kullanmayan 94 gebe dahil edildi. Hastaların --- serumlarında PAPP-A ve β -hCG değerleri ölçüldü. Elde edilen sonuçlar gebelik yaşı ve maternal ağırlığa göre medyan katsayıları (Multiples of Median, MoM) esas alınarak değerlendirildi. Komplikasyon gelişen ve gelişmeyen grubun değerlerinin karşılaştırılması Mann-Whitney testi kullanılarak yapıldı.

Bulgular: Doksan dört (94) hastanın 77'sinin (%78) gebeliği sorunsuz seyretti ve sonuçlandı. Geri kalan 17 (%22) hastada komplikasyon gelişti. Çalışmaya katılan gebelerde komplikasyon gelişen ve gelişmeyen grupların PAPP-A ve β -hCG medyan değerleri karşılaştırıldığında, düşük PAPP-A değerleri ile DDA (Düşük doğum ağırlığı) gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı ($p= 0, 041$). PAPP-A ile araştırılan diğer gebelik komplikasyonları (preeklampsi, GDM, IUGG ve YDA) arasında ve β -hCG ile bakılan tüm gebelik komplikasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı ($p= 0, 246$; $p= 0, 691$).

Sonuç: Bu çalışmada, ilk trimester maternal serum biyokimyasında bakılan PAPP-A değerleri ile DDA arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunurken, PAPP-A'nın araştırılan diğer komplikasyonlarla ve β -hCG'nin bakılan hiçbir komplikasyonla arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. İlk trimester PAPP-A değeri ölçümünün SGA gelişimi tahmininde kullanılabileceği düşünülmüştür.

Anahtar kelimeler: PAPP-A, β -hCG, gebelik komplikasyonları

Antenatal takipte fetal anomalilerin tespiti için ultrasonografinin yanı sıra biyokimyasal tarama testlerinin de kullanılması ile daha iyi gebelik sonuçları elde edilmeye başlanmıştır (1) (Tablo 1). Kromozomal ve yapısal anomali risk tayininin yanı sıra, son yıllarda, tarama testlerindeki biyokimyasal belirteçlerin, gebelik

komplikasyonlarını öngörmede de kullanılabilecekleri tespit edilmiştir ve bu gelişme, maternal-fetal morbidite ve mortalitenin düşürülmesine katkı sağlayacak gibi görünmektedir.

İlk trimester tarama testi, diğer adıyla ikili tarama testi, daha erken dönemde mevcut anomaliler hakkında fikir vermesi ve eğer gerekiyorsa daha erken haftalarda gebeliğin terminasyonuna imkan vermesi nedeniyle daha avantajlıdır. Gebeliğin 11 ile 14. haftaları arasında maternal serum PAPP-A ve β -hCG değerleri ölçülür. Genellikle anne yaşı ve nukal translusensi ile kombine edilerek anomali riski tayini yapılır.

Gebelikte ilişkili plazma protein A (PAPP-A), normal gebeliklerde ilk olarak 8. haftada kanda tespit edilir, trofoblastlardan salgılanır (2).

*Konya Ereğli Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği

**Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Araştırma Hastanesi

Yazışma Adresi: Dr. Emel Kurtoğlu

Pir Ömer mah. Dr. Rauf Denktaş Kıbrıs cad. Mavi Köşk apt. 2. kat No:6 Ereğli- Konya

Tel no:0332-713-19-27

Cep no:0505-260-02-39

Makale Geliş Tarihi: 13.6.2011

Makale Kabul Tarihi: 10.10.2011

Tablo 1. Trizomi 21 için tarama testleri ve yanlış pozitiflik oranları ile saptama oranları (1)

Tarama Testi	Saptama Oranı	Yanlış Pozitiflik Oranı
Maternal yaş (MY)	%30 (veya %50)	%5 (veya %15)
MY + serum beta-hCG + PAPP-A (11-14 hafta)	%60	%5
MY + NT (11-14 hafta)	%75 (veya %70)	%5 (veya %2)
MY + NT + nazal kemik (11-14 hafta)	%90	%5
MY + NT + serum beta-hCG + PAPP-A (11-14 hafta)	%90 (veya %80)	%5 (veya %2)
MY + NT + NK + serum beta-hCG + PAPP-A (11-14 hafta)	%97 (veya %95)	%5 (veya %2)
MY + 15-18 gebelik haftası serum biyokimyası	%60-70	%5
16-23 haftada belirteçler ve fetal anomali ultrasonografisi	%75	%10-15

MY:Maternal yaş,NT:Nukal translusensi,NK:Nazal kemik.PAPP-A:Pregnancy associated plasental plasma protein A,beta-hCG:beta-human chorionicgonadotrophin.

β -hCG, human koryonik gonadotropin ise, glikoprotein hormonunu meydana getiren iki subünitten birisidir, sinsityotrofoblastlar tarafından sentezlenir.

Trimester maternal serum PAPP-A ve β -hCG değerlerinin, kromozomal anomali riski tayini dışında, ilerleyen gebelik haftalarındaki komplikasyonları öngörmeye anlamlı olabileceği fikri, araştırmacıları bu konuda çok sayıda çalışma yapmaya sevk etmiştir (3, 4). Özellikle preeklampsi gibi maternal ve fetal morbidite ve mortalitesi yüksek olan komplikasyonların erken tanı ve tedavisine katkısı olması ihtimali konuya olan ilgiyi her geçen gün artırmaktadır.

Yapılan çalışmalarda, gebelik komplikasyonlarıyla ilk trimesterde ölçülen maternal serum PAPP-A ve β -hCG değerlerinin ilişkisi araştırılmış ve farklı sonuçlar bulunmuştur. Preeklampsi ile ilgili olarak çok sayıda yayın mevcut olup, PAPP-A değerlerindeki düşüşün anlamlı olduğu belirtilmiştir (5-7).

Literatürde yer alan diğer çalışmalarda, gebelik komplikasyonlarından; gestasyonel diyabet, düşük doğum ağırlığı, yüksek doğum ağırlığı, intrauterin gelişme geriliği ve preterm eylem ile maternal serum PAPP-A ve β -hCG değerleriyle anlamlı ilişkiler saptanmıştır (3-5, 8-10). Buna karşın Morssink ve arkadaşları ilk trimester PAPP-A ve β -hCG değerlerinin preterm eylem ile anlamlı ilişkisinin bulunmadığını belirtmişlerdir (11).

Alışmamızda, ilk trimester maternal serum PAPP-A ve β -hCG değerlerinin gestasyonel diyabet, preeklampsi, intrauterin gelişme geriliği (IUGG), düşük doğum ağırlığı (DDA), yüksek doğum ağırlığı (YDA) ile ilişkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine, Ocak 2008- Ekim 2008 tarihleri arasında antenatal takip için başvuran, 18-35 yaş arası, gebelik haftaları 10 hafta 6 gün ile 13 hafta 6 gün arasında tekil canlı gebeliği olan, herhangi bir sistemik hastalığı ve kötü obstetrik öyküsü olmayan ve sigara kullanmayan 120 gebe dahil edilmiştir. Çalışmadan dışlanma kriterleri ise; < 18 yaş, > 35 yaş, sigara kullanımı, sistemik hastalık bulunması, gebelik haftası < 10 hafta 6 gün veya > 13 hafta 6 gün olması, çoğul gebelik, genetik hastalık veya kötü obstetrik öykü (anomali bebekte doğmuş olmak, genetik hastalık taşıyıcılığı, komplike gebelik vs.) varlığı olarak belirlenmiştir. Dünya Tıp Birliği Helsinki 2000 Bildirgesi imzalanmış, etik kurul onayı ve hastalardan bilgilendirilmiş onamları alınmıştır.

On hafta 6 gün ile 13 hafta 6 gün arasındaki gebelik haftalarında, gebelerden PAPP-A ve β -hCG ölçümü için serum örneği vakumlu, jelli, pıhtı aktivatörlü tüpe alınmış, 1500-2000 devirde 10 dk santrifüj edilmiş, 2-8 derecede 5 gün muhafaza edilmiştir. Doldurulan ilk trimester tarama testi formuyla birlikte biyokimya laboratuvarında PAPP-A ve β -hCG değerleri, sandwich ELISA yöntemiyle çalışılmıştır (12).

Elde edilen PAPP-A ve β -hCG sonuçları gebelik yaşı ve maternal ağırlığa göre medyan katsayıları (Multiples of Median, MoM) esas alınarak değerlendirilmiştir. Değişik çalışmalardaki medyan ve MoM değerleri arasında saptanan farklar o testin yapıldığı toplumdaki gebelerin gebelik yaşlarındaki farklılıklara bağlıdır.

Daha sonra bu gebeler, ikinci trimesterde (24-28. gebelik haftaları) çağırılarak, vücut ağırlıkları

ve istirahat kan basıncı ölçümleri, 50 gram glukoz yükleme testi, bu testin >140 mg/dl olması halinde 100 gram glukoz yükleme testi, 24 saatlik idrarda toplam protein ölçümü yapılmış, ultrasonografi ile fetal ağırlık takibi ise Yudkin ve arkadaşlarının (13) gestasyonel haftaya göre belirledikleri büyüme eğrilerine göre yapılmıştır.

Üçüncü trimesterde de (36-40. gebelik haftaları) glukoz yükleme testi dışındaki diğer ölçümler tekrarlanmış, ek olarak non-stres test, gereği halinde obstetrik doppler ultrasonografi ve fetal biyofizik profil ile hastalar değerlendirilmiş ve böylece muhtemel gebelik komplikasyonlarından preeklampsi, gestasyonel diyabet, intrauterin gelişme geriliği, düşük doğum ağırlığı ve yüksek doğum ağırlığı araştırılmıştır. Gebeler doğum sonrası da tek tek telefonla aranarak bebek doğum ağırlıkları kaydedilmiştir.

Preeklampsi, öncesinde normal kan basıncı olan bir gebede, 20. gebelik haftasından sonra hipertansiyon >140/90 mm Hg, ve proteinüri, 30 mg/dl, 300 mg/24 saat, saptanması olarak tanımlanmaktadır (14). Gestasyonel diyabet, ilk defa gebelik esnasında değişik derecelerde karbonhidrat intoleransı tespit edilmesi olarak tanımlanır, 50 g yükleme ve 100 gram doğrulama testleri ile kan şekeri seviyeleri ölçülür (15). İntrauterin gelişme geriliği, IUGG, maternal, fetal ve plasental patolojiler sonucu ortaya çıkabilen, hesaplanan fetal ağırlığın gebelik haftasına göre %10'luk persentil altında kalması olarak tanımlanır. Bu durumu patolojik durum ile konstitüsyonel küçüklükten ayırmak oldukça zordur ve bu amaçla; doğru gestasyonel yaş tayini, ultrasonografi ile fetal anatomik yapı, amniyotik sıvı ölçümü, incelemeler arası fetal gelişim ve doppler ultrasonografi ile fetoplazental ünitenin değerlendirilmesi gereklidir (16). Düşük doğum ağırlığı, DDA, gebelik haftasına göre % 10'luk persentil altında doğum ağırlığıdır (16). Yüksek doğum ağırlığı, YDA, ise % 90'luk persentil üstünde doğum ağırlığı olarak tanımlanır (16).

Çalışmaya alınan gebelerden 2'sinin ilk trimester sonunda spontan abortus yapması, 17'sinin ise ilk trimesterde istenen kan tetkikini vermemeleri, 3'ünün ikinci ve üçüncü trimesterdeki randevularına gelmemeleri ve 4 tanesinin irtibat telefonlarını hatalı vermeleri nedeniyle, çalışma ancak 94 gebeyle tamamlanabilmiştir.

Verilerin analizi SPSS for Windows 11. 5 paket programında yapılmış, sürekli ölçümlü değişkenlerin dağılımının normale uygun olup olmadığı Shapiro Wilk testi ile araştırılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler sürekli ölçümlü değişkenler için ortalama \pm standart sapma veya

ortanca (minimum - maksimum) olarak nominal değişkenler ise vaka sayısı ve (%) şeklinde gösterilmiştir. Komplikasyon saptanan ve saptanmayan gruplar arasında yaş ve vücut ağırlığı ortalamaları yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olup olmadığı Student's t testi ile PAPP-A ve β -hCG ortancaları yönünden farkın önemliliği ise Mann Whitney U testi ile değerlendirilmiştir. Gruplar arasında parite dağılımı yönünden farkın önemliliği ise Pearson Ki-Kare veya Fisher'in Tam Sonuçlu Olasılık testi ile araştırılmış, sürekli değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin önemliliği Spearman'ın "rho" katsayısı ve önemlilik düzeyi saptanarak değerlendirilmiş ve $p < 0.05$ için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

Bulgular

Olguların yaşları 18 ile 35 arasında değişmekte olup, yaş ortalaması $25,52 \pm 2$ idi. Gebelerin 45 tanesi (%47,9) nullipar, 49 tanesi (%52,1) multipar idi. Gebelik yaşlarının en küçüğü 11 hafta ve en büyüğü 13 hafta 6 gündü.

Çalışmaya dahil edilen gebelerin 77 tanesinde (%78) herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Gebelik süresi boyunca geri kalan 17 hastanın (%22), 5'inde gestasyonel diyabet, 4'ünde preeklampsi, 2'sinde IUGG (Intrauterin gelişme geriliği), 4'ünde DDA (Düşük doğum ağırlığı) ve 4'ünde YDA (Yüksek doğum ağırlığı) gelişti.

Maternal yaş, ikinci ve üçüncü trimesterde ölçülen vücut ağırlığı ve paritelerin komplikasyon gelişimi ile arasındaki ilişki tablo 2'te gösterilmiştir.

Maternal yaş ile bütün komplikasyonlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulundu. ($p = 0,027$) Maternal vücut ağırlığı ve çalışmadaki gebelerin pariteleri ile gebelik komplikasyonları arasındaki ilişki ise istatistiksel olarak bir anlamlı değildi. ($p = 0,142$) ($p = 0,541$) İlk trimester PAPP-A ve β -hCG medyan

Tablo 2. 2. ve 3. Trimesterde Komplikasyon Saptanan ve Komplikasyon Saptanmayan Gruplar Arasında Yaş ,Vücut Ağırlığı ve Parite Düzeylerinin Dağılımı

	GDM		Pre-Eklampsi		IUGG		DDA		YDA		Total Komplikasyonlar
	var	yok	var	yok	var	yok	var	yok	var	yok	p değerleri
Yaş	29.2 ±2.1	25.3 ±5.1	26.5 ±4.4	25.5 ±5.1	23.0 ±1.4	25.6±5.1	24.7 ±3.3	25.6 ±5.1	30.7 ±3.0	25.3 ±5.0	0.027
Vücut ağırlığı	67.2 ±11.0	59.5 ±9.6	64.5 ±15.4	59.7 ±9.6	70.0 ±14.1	59.7±9.7	59.0 ±3.6	59.9 ±10.0	62.2 ±10.9	59.8 ±9.8	0.142
Multipar	3 %60.0	45 %51.1	2 %50.0	47 %52.2	0	49 %53.3	1 %25	48 %53.3	4 %100	45 %50.0	0.541
Nullipar	2 %40.0	43 %48.9	2 %50.0	43 %47.8	2 %100	2 %100	3 %75	42 %46.7	0	45 %50.0	0.541

GDM:Gestasyonel diyabetes mellitus,IUGG:Intrauterin gelişme geriliği,DDA:Düşük doğum ağırlığı,YDA:Yüksek doğum ağırlığı

Tablo 3. 2. ve 3. Trimesterde Komplikasyon Saptanan ve Komplikasyon Saptanmayan Gruplar Arasında PAPP-A ve beta-hCG Düzeylerinin Dağılımı

Komplikasyonlar	Gruplar	PAPP-A	p	beta-hCG	p
Gestasyonel Diyabet	Negatif	1.01 (0.10 – 3.11)	0.098	0.56 (0.11 – 2.40)	0.404
	Pozitif	1.83 (0.53 – 2.07)		0.71 (0.60 – 1.02)	
Preeklampsi	Negatif	1.02 (0.10 – 3.11)	0.111	0.59 (0.11 – 2.40)	0.067
	Pozitif	2.76 (0.16 – 3.11)		1.14 (0.58 – 1.73)	
IUGG	Negatif	1.02 (0.10 – 3.11)	0.947	0.60 (0.11 – 2.40)	0.346
	Pozitif	1.63 (0.16 – 3.11)		1.16 (0.58 – 1.73)	
DDA	Negatif	1.04 (0.10 – 3.11)	0.041	0.62 (0.11 – 2.40)	0.064
	Pozitif	0.57 (0.30 – 0.93)		0.27 (0.18 – 0.31)	
YDA	Negatif	1.02 (0.10 – 3.11)	0.964	0.60 (0.11 – 2.40)	0.892
	Pozitif	1.16 (0.53 – 1.42)		0.61 (0.28 – 0.83)	
Komplikasyon	Negatif	1.00 (0.10 – 3.11)	0.246	0.54 (0.11 – 2.40)	0.691
	Pozitif	1.41 (0.16 – 3.11)		0.63 (0.18 – 1.73)	

IUGG:Intrauterin gelişme geriliği,DDA:Düşük doğum ağırlığı,YDA:Yüksek doğum ağırlığı

değerleri ile gebelik komplikasyonları arasındaki ilişki tablo 3'te gösterilmiştir. APP-A medyan değerleri ile yalnızca DDA gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p = 0, 041). β-hCG ile gebelik komplikasyonları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p = 0, 691). Bebek doğum ağırlıklarına bakıldığında ise, PAPP-A ve β-hCG değerleri arasında anlamlı bir ilişki saptandı (PAPP-A için r: 0.322, p = 0.002) β-hCG için r: 0.222, p = 0.032)

Tartışma

İlk trimester maternal serum PAPP-A ve β-hCG'nin, 90'lı yıllardan bu yana gebelik komplikasyonlarıyla ilişkili olabileceği

düşünülmüş ve bu konuda çok sayıda çalışma yapılmıştır.

Goetzing ve arkadaşlarının 2010'da yaptıkları çalışmalarında, ilk trimesterdeki düşük PAPP-A seviyeleri ile preeklampsi gelişimi arasında anlamlı bir ilişki saptamışlardır (6) .

Benzer bir başka çalışmada, Spencer ve arkadaşları, düşük PAPP-A düzeyinin preeklampsi ile ilişkili olduğunu, β-hCG'nin ise her iki grupta da farklılık göstermediğini bulmuşlardır (5). Bir diğer çalışmalarında, preeklampsi gebelerde ve preterm doğumlarda, PAPP-A seviyelerini anlamlı olarak daha düşük bulmuşlar, β-hCG 'de ise anlamlı bir fark saptamamışlardır (17). Çalışmamızda preeklampsi ile ilk trimester maternal serum

PAPP-A ve β -hCG arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmemiştir.

Canini ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada, düşük maternal serum PAPP-A değerlerinin DDA ile, yüksek değerlerinin ise YDA ile ilişkili olduğu, β -hCG'nin ise sadece preeklampitik hastalarda düşük değerlerde bulunduğu bildirilmiştir (7). Bizim çalışmamızda da düşük PAPP-A değerleri yalnız DDA ile ilişkili bulunmuştur, β -hCG ise hiçbir komplikasyonda anlamlı bir değişiklik göstermemiştir.

Dane ve arkadaşları, ilk trimester düşük PAPP-A değerleri ile düşük doğum ağırlığı ve boyu ve gebelik komplikasyonları arasında anlamlı ilişki saptamışlardır (18). Benzer olarak, Spencer ve arkadaşları, yayınlanan bir çalışmalarında, PAPP-A ve β -hCG MoM değerleri ile DDA arasındaki ilişkiyi araştırmışlar, maternal serum PAPP-A seviyesi düştükçe DDA görülme oranının arttığını bulmuşlardır (19). Bu çalışmalarda elde edilen bulgular çalışmamızın sonuçları ile paralellik göstermektedir.

Kavak ve arkadaşları, maternal serum PAPP-A değerinin hipertansiyon ile komplike gebeliklerde sensitivitesinin %73, spesifitesinin %65 olduğunu, DDA ile komplike olan gebeliklerde ise sensitivitesinin %49, spesifitesinin %76 olduğunu, β -hCG'nin ise gebelik sonuçları için değerli olmadığını belirtmişlerdir (8). Benzer olarak, Tul ve arkadaşları yayınlanan makalelerinde, 10. -14. gebelik haftaları arasındaki düşük maternal serum PAPP-A değerlerinin DDA bebeklerle, yüksek değerlerin YDA bebeklerle ilişkili olduğunu bulmuşlar, yüksek inhibin A değerleriyle de preterm doğum arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bildirmişlerdir (9). Çalışmamızda maternal serum PAPP-A düzeyleri ile DDA gelişimi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmış, β -hCG düzeyleri ise hiçbir komplikasyon ile anlamlı bulunmamıştır.

Preterm doğum ve IUGG ile ilk trimester biyokimyasal belirteçlerinin ilişkisini araştıran bir çalışmada, Pihl ve arkadaşları, 1734 tekil gebeliği olan hastada düşük PAPP-A ve β -hCG MoM değerleriyle DDA ve preterm doğum arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır (4). Bir başka çalışmada Ong ve arkadaşları, düşük PAPP-A değerlerinin preterm doğum haricinde abortus, gebeliğin indüklediği hipertansiyon, IUGG ve DM (Diabetes Mellitus) ile ilişkili olabileceğini bildirmişlerdir (10). Bizim çalışmamızda PAPP-A ve β -hCG değerleriyle bu komplikasyonlar arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Farklı olarak, Krantz ve arkadaşlarının 8012 hastayı kapsayan çalışmalarında, düşük PAPP-A değerlerinin

IUGG, ve preterm doğumla ilişkili olduğu, β -hCG'nin diğer çalışmaların aksine çok düşük değerlerinde IUGG'nin 2,7 kat artmış olduğu bildirilmiştir (3).

Çok geniş kohorta sahip olan FASTER çalışmasında Dugoff ve arkadaşları, 5. persentilden küçük veya eşit ilk trimester maternal serum PAPP-A değerlerinin, 24. gebelik haftasından önceki gebelik kayıpları, preterm doğum, gestasyonel hipertansiyon, preeklampsi ve DDA ile istatistiksel olarak anlamlı şekilde ilişkili olduğunu saptamışlardır (4).

İlk trimester maternal serum PAPP-A ve β -hCG değerlerinin kötü gebelik sonuçlarıyla ilişkili olmadığını belirten Morssink ve arkadaşları ise PAPP-A ve β -hCG seviyelerinin IUGG ve preterm doğumla ilişkisinin olmadığını saptamışlardır (11).

Yaptığımız çalışmanın ışığında, düşük PAPP-A değerleri ve DDA arasında bir ilişki olabilir ancak daha çok vaka içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

The Association of the First Trimester Concentrations of Maternal PAPP-A and Free Beta-hCG With Pregnancy Complications

Abstract

Aim: The purpose of this study is to examine the association of first trimester concentrations of pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A) and beta -human chorionicgonadotrophin (β -hCG) in maternal serum with subsequent pregnancy complications.

Methods: The study included 94 non-smoker patients applied to Ministry of Health Ankara Training and Research Hospital who were 18-35 years old and had no systemic disease or bad obstetric history and had singleton alive pregnancies between 10 weeks 6 days and 13 weeks 6 days of gestation. First trimester maternal serum PAPP-A and β -hCG concentrations were measured. Serum marker levels were expressed as gestational age-specific multiples of median (MoMs). The patients divided into two groups; women with normal pregnancies and women that developed complications. Mann-Whitney test was used for comparison of PAPP-A and β -hCG between two groups.

Results: Seventy seven (77, 78%) of 94 pregnancies continued and terminated without any complications. Seventeen (17, 22%) patients developed complications. We found statistically significant difference in maternal serum PAPP-A MoMs between pregnancies complicated with SGA and normal pregnancies ($p = 0, 041$). But, no statistically significant differences was found between PAPP-A MoMs and other researched complications (

preeclampsia, GDM, IUGR, LGA) and between β -hCG MoMs and any researched pregnancy complications ($p=0,246$; $p=0,691$).

Conclusion: In this study, statistically significant difference was found in PAPP-A MoMs between normal pregnancies and those complicated with SGA. But the concentrations of PAPP-A were not associated other researched complications and concentrations of β -hCG were not associated subsequent pregnancy complications. It was thought that first trimester measurement of serum levels of PAPP-A can be used in prediction of SGA.

Key words: PAPP-A, β -hCG, pregnancy complications

Kaynaklar

1. Boby R, Vile Y. First Trimester Screening Tests. In: James DK, Steer PJ, Weiner CP, Gonik B, editors. High Risk Pregnancy Textbook. 3rd edition. London; Saunders Elsevier 2005; 150-157.
2. Canick JA, Kellner LH. First trimester screening for aneuploidy: serum biochemical markers. Semin Perinatol 1999; 23:359-368.
3. Krantz D, Goetzl L, Simpson JL, et al. Association of extreme first-trimester free human chorionic gonadotropin-beta, pregnancy-associated plasma protein A, and nuchal translucency with intrauterine growth restriction and other adverse pregnancy outcomes. Am J Obstet Gynecol 2004; 191:1452-1458.
4. Pihl K, Sørensen TL, Nørgaard-Pedersen B, et al. First-trimester combined screening for Down syndrome: prediction of low birth weight, small for gestational age and pre-term delivery in a cohort of non-selected women. Prenat Diagn 2008; 28:247-253.
5. Spencer K, Cowans NJ, Nicolaides KH. Low levels of maternal serum PAPP-A in the first trimester and the risk of pre-eclampsia. Prenat Diagn 2008; 28:7-10.
6. Goetzinger KR, Singla A, Gerkowicz S, Dicke JM, Gray DL, Odibo AO. Predicting the risk of pre-eclampsia between 11 and 13 weeks' gestation by combining maternal characteristics and serum analytes, PAPP-A and free β -hCG. Prenat Diagn 2010; 30:1138-1142.
7. Canini S, Prefumo F, Pastorino D, et al. Association between birth weight and first-trimester free beta-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein A. Fertil Steril 2008; 89:174-178.
8. Kavak ZN, Basgul A, Elter K, Uygur M, Gokaslan H. The efficacy of first-trimester PAPP-A and free beta hCG levels for predicting adverse pregnancy outcome. J Perinat Med 2006; 34:145-148.
9. Tul N, Pusenjak S, Osredkar J, Spencer K, Novak-Antolic Z. Predicting complications of pregnancy with first-trimester maternal serum free-beta-hCG, PAPP-A and inhibin-A. Prenat Diagn 2003; 23:990-996.
10. Ong CY, Liao AW, Spencer K, Munim S, Nicolaides KH. First trimester maternal serum free beta human chorionic gonadotropin and pregnancy associated plasma protein A as predictors of pregnancy complications. BJOG 2000; 107:1265-1270.
11. Morssink LP, Kornman LH, Hallahan TW, et al. Maternal serum levels of free beta-hCG and PAPP-A in the first trimester of pregnancy are not associated with subsequent fetal growth retardation or preterm delivery. Prenat Diagn 1998; 18:147-152.
12. Iversen K, Teisner A, Dalager S, Olsen KE, Floridon C, Teisner B. Pregnancy associated plasma protein-A (PAPP-A) is not a marker of the vulnerable atherosclerotic plaque. Clin Biochem 2011; 44:312-318.
13. Yudkin PL, Aboualfa M, Eyre JA, Redman CW, Wilkinson AR. New birthweight and head circumference centiles for gestational age 24 to 42 weeks. Early Hum Dev 1987; 15:45-52.
14. ACOG Committee on Obstetric Practice. ACOG practice bulletin. Diagnosis and management of preeclampsia and eclampsia. Number 33, January 2002. American College of Obstetricians and Gynecologists. Int J Gynaecol Obstet 2002; 77:67-75.
15. Janzen C, Jeffrey S, Greenspoon Sue M, Palmer. Diabetes Mellitus and Pregnancy In: Alan H. DeCherney, Lauren Nathan, editors. Current Obstetrics and Gynecologic Diagnosis and Treatment. 9th edition. U.S.A; Mc-Graw Hill Companies 2003; 333-335.
16. Ahmet Alexander Baschat. Fetal Growth Disorders. In: D.K.James, P.J.Steer, C. P. Weiner, B. Gonik, editors. High Risk Pregnancy Management Options, 3rd edition. U.S.A; Saunders Elsevier 2007; 240-248.
17. Spencer K, Yu CK, Cowans NJ, Otigbah C, Nicolaides KH. Prediction of pregnancy complications by first-trimester maternal serum PAPP-A and free beta-hCG and with second-trimester uterine artery Doppler. Prenat Diagn 2005; 25:949-953.
18. Dane B, Afacan İ, Dane C, Seval H, Kıray M, Çetin A. Serum PAPP-A değeri ile doğum kilosunu ve gebelik komplikasyonlarını öngörebilir miyiz? Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2008; 18:372-376.
19. Spencer K, Cowans NJ, Avgidou K, Molina F, Nicolaides KH. First-trimester biochemical markers of aneuploidy and the prediction of small-for-gestational age fetuses. Ultrasound Obstet Gynecol 2008; 31:15-19.

Klinik Çalışma

Soliter Pulmoner Nodüllerde Torakoskopinin Tanı ve Tedavideki Rolü

Fuat Sayır^{*}, Abidin Şehitoğulları^{**}, Ufuk Çobanoğlu^{*}, Bünyamin Sertoğullarından^{*}, Ali Kahraman^{**}, Ramazan Esen^{***}

Özet

Amaç: Soliter pulmoner nodüller, 3 cm'lik çapa ulaşan ve malignite potansiyeli olan lezyonlardır. Erken tanı ile tedavi sonuçları yüz güldürücüdür.

Materyal ve metod: Kliniğimizde son 10 yıllık süreçte tanı ve tedavi alan olgular çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya alınan olguların 9'u kadın, 28'i erkekti. Ortalama yaş 43.7 olarak tesbit edildi. Olgular yaş, cinsiyet, tedavi ve histopatolojik sonuçlar açısından analiz edildi. Çalışmanın etik onayı alındı.

Bulgular: Olgulardan 29'u asemptomatik, 8'i semptomatiktir. Histopatolojik olarak 14 olgu malign, 23'ü beningdir. Preoperatif tanıda CT, PET-CT, TTİİAB, bronkoskopiden yararlanıldı. Tüm olgulara torakotomi ve/veya VATS uygulandı. Malign olgulardan en sık akciğer squamoz hücreli kanserle, bening olgulardan ise en sık kist hidatikle karşılaşıldı. Ortalama hastanede kalış süresi 8.4 gün idi. Mortalite gözlenmedi. Morbidite, 6 olguda tesbit edildi.

Sonuç: Torakoskopik cerrahi, tanı ve tedavide mutlaka ele alınması gereken en önemli araçlardan biri olmalıdır. Erken tanı konulan ve cerrahi tedavi uygulanan SPN'li malign olgularda yüksek sağ kalım oranları akıldan çıkarılmamalıdır.

Anahtar kelimeler: Nodül, torakoskopi, torakotomi

Soliter pulmoner nodül; 3 cm'ye kadar çapa varan, etrafındaki akciğer alanının normal havalandığı, atelektazi, postobstrüktif pnömoni, mediastinal genişleme ve plevral effüzyonun eşlik etmediği, radyolojik imajın ön planda olduğu, potansiyel malignite riski taşıyan, radyolojik olarak tekli, pulmoner kitlelere verilen addır. Soliter pulmoner nodüller (SPN), %60-80 oranında malign potansiyel taşımaları nedeniyle sadece radyoloğu değil, klinisyeni de ilgilendirmektedir (1-3). SPN'ler görüntüleme çalışmalarında en sık rastlanan tesadüfi lezyonlardır (4). Bu nodüller, bir çok bening ve malign patolojiler nedeniyle ortaya çıkarlar (4). Tanısı olmayan bir pulmoner nodülün bilgisayarlı tomografi (CT), pozitron emisyon tomografisi (PET) ve akciğer biyopsisi ile konfirme edilmesi,

mutlak tanı alması hastanın geleceği açısından son derece önemlidir (5). Yaşla birlikte bu lezyonlarda malignite potansiyeli artmakta ve 50 yaş üstü kişilerde %60'ın üzerinde bronş kanseri riski ortaya çıkmaktadır. SPN'lerin akciğer grafilerinde görülme ihtimali %0.1-2 arasında bildirilmektedir (6,7).

SPN tesbit edildiğinde, bening-malign ayırımının mutlaka yapılması gerekir. Erken evrede saptanan ve rezeksiyon uygulanan akciğer kanserli bir hastada 5 yıllık sağ kalımın yüksek olacağı ve belki de tam kür sağlanabileceği düşüncesiyle, bu olgularda erken tanı konması ve sonrasında gerçekleştirilecek cerrahi tedavi yaşamsal öneme sahiptir. Bu bağlamda, kliniğimizdeki SPN'li olguları ve sonuçlarını geriye dönük olarak değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem

SPN nedeniyle Ocak 2002-Ocak 2012 yılları arasında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi kliniklerinde tanı konularak cerrahi tedavi uygulanan 37 olgu çalışmaya alındı. Olguların 9'u kadın, 28'i erkekti. Yaş dağılımı 19-76 arasında; ortalama yaş 43.7 yıl olarak tesbit edildi. Olgular; yaş, cinsiyet,

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD/Van

**Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği/ Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD/Van

Yazışma Adresi: Yrd. Doç Dr. Fuat Sayır, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi AD/Van

E-Mail: sayirfuat@yahoo.com

Makale Geliş Tarihi:22.2.2012

Makale Kabul Tarihi:28.3.2012

radyolojik bulgular, cerrahi girişim aşamasına kadar olan tanısal girişimler, uygulanan cerrahi girişim, cerrahi sonuçları (morbidite-mortalite açısından), patoloji sonuçları açısından değerlendirildi.

Tablo 1. Olgulara ait bazı demografik özellikler

Yaş	Ortalama: 43.7, dağılım: 19-76
35 yaş üstü olgu sayısı	yaş arası
35 yaş altı olgu sayısı	18
	19
Cinsiyet	
Erkek olgu sayısı	28
Kadın olgu sayısı	9
Semptomatik olgu sayısı	8
Aseptomatik olgu sayısı	29
Lezyon yerleşimi	
Sağ akciğer yerleşimi	26
Sol akciğer yerleşimi	11
Nodül çapı	
2 cm altı olgu sayısı	14
2-3.3 cm arası olgu sayısı	23
Kalsifiye nodüllü olgu sayısı	3
Ortalama hastanede kalış süresi	8.4 gün (6-16 gün arası)
Torakoskopik cerrahi yapılan olgu sayısı	21
Torakotomi ile operasyona başlanan olgu sayısı	16
Torakotomiye tamamlanan VATS'li olgu sayısı	5

Tüm olgulara rutin akciğer düz ve yan grafileri çekildi. Rutin biyokimyasal ve hematolojik testler yapıldı. Toraksın bilgisayarlı tomografisi tüm olgulara çekilirken, olanaklar dahilinde ancak 6 olguya PET çektilerilebildi. Olguların tümüne balgam sitolojisi bakıldı. Tüm olgulara bronkoskopi yapıldı ve bronkoalveolar lavaj alındı. Uygun yerleşimli 5 olguya transtorasik ince iğne aspirasyon biyopsisi (TTİİAB) yapıldı. Klinik takipte olan (daha öncesinden CT ile takip edilen) ve sonrasında opere edilen 4 olgu da çalışmaya alındı. Akciğerdeki lezyonu SPN düzeyinde olan ve vücudunda primer malignitesi olduğu bilinen 3 olgu da çalışmaya alındı. Olgulara video yardımcı torakoskopi ya da torakotomi yapılarak cerrahi uygulandı ve histopatolojik tanı teyid edildi. Preoperatif dönemde histopatolojik tanısı olan olgular ve operasyon sırasında kist hidatik lezyonu saptanan olgular dışında, ilk tanısı peroperatuar olarak konan tüm olgulara frozen çalışılarak benign-malign ayrımı yapıldı ve uygulanacak cerrahinin

boyutu bu doğrultuda genişletildi. Bening olgularda cerrahi girişim olarak, leze alanın eksizyonu ile yetinilirken; malign olgularda lezyonun lokalizasyonuna göre wedge rezeksiyondan pnömonektomiye kadar varan cerrahi girişimler uygulandı. Olgular postoperatif dönemde (özellikle malign olgular) belli aralıklarla takip edildi.

Bulgular

Olguların semptom analizinde, 29 olgunun (78.3) asemptomatik olduğu ve tesadüfen çekilen akciğer grafilerinde şüpheli lezyon saptanması üzerine kliniğimize refere edildikleri gözlemlendi. Diğer olgularda (8 olgu, %21.6) öksürük, göğüs ağrısı, hemoptizi gibi nonspesifik semptomlar tesbit edilmişti (Tablo 1). Primeri bilinen ve akciğerde soliter nodül tesbit edilen 2 metastatik olgu torakoskopik olarak opere edildi. Diğer olguya mini torakotomi uygulanarak metastatik kitle eksize edildi. Bu 3 olguda da göğüs ağrısı ve genel durum bozukluğu gözlemlenmişti.

Histopatolojik tanı neticesinde malign olarak değerlendirilen olgu sayısı 14 olarak belirlendi (%37.8). Diğer 23 olgu (%62.1) benign idi. İki hastaya preoperatif peryotta yapılan TTİİAB ile tanı kondu ve her iki olguda da tüberküloz tesbit edildi. Bir olguya da fiber optik bronkoskopi ile doku tanısı konuldu ve yassı hücreli karsinom tesbit edildi. Preoperatif olarak doku tanısı kesinleştirilen olgu sayısı 3 (%8.1) idi (Tablo 2).

Tablo 2. Olguların histopatolojik sınıflaması

	Sayı	%
Malign	14	37.8
Yassı hücreli karsinom	7	
Karsinoid tümör	2	
Adeno karsinom	1	
Bronkoalveolar karsinom	1	
Metastatik akciğer ca	2	
İntraduktal karsinom	1	
Mide adeno karsinomu		
Bening		62.1
Kist hidatik	23	
Tüberküloz	9	
Hamartom	6	
Aspergilloma	4	
İnflamatuar psödötümör	2	
	2	

Diğer olguların tümü, operasyon sırasında ve operasyon sonrası dönemde, spesmenlerin histopatolojik olarak incelenmesi ile doku tanısı aldı. Operasyonda kist hidatik tesbit edilen olguların hiç birinde patolojik inceleme yapılmadı. Operasyon sırasında (kist hidatik dışında), preoperatif tanısı olmayan tüm olgulara frozen çalışılarak benign-malign ayırımı yapıldı ve buna göre cerrahi girişim yönlendirildi.

Preoperatif peryotta PET-CT çekirilen 6 olgudan ikisinde yüksek FDG (18 Floro Deoks-D-Glikoz) tutulumu tesbit edilmişti. Her iki olguda da malignite, operasyon sırasında da teyid edildi. PET-CT çekirilen diğer 4 olguda düşük FDG tutulumu gözlenmesine rağmen operasyonda 1 olguda malignite, 3 olguda da benign tanı elde edildi (Resim 1-2).

Resim 1. Bening olgunun (Kist hidatik) PA-Akciğer grafisi.

Resim 2. Malign olgunun (Yassı hücreli karsinoma) tomografik görüntüsü.

Lezyonların yerleşimi incelendiğinde 26'sının (%70.2) sağ hemitoraksta, 11'inin (%29.7) sol hemitoraks yerleşimli olduğu tesbit edildi. Klinik takipteyken (CT ile periyodik takip yapılan)

operasyon kararı alınan ve opere edilen 3 olguda malignite tesbit edilirken, bir olguda ise hamartoma tesbit edildi.

Olguların nodül çapları (CT ile ölçülen) değerlendirildiğinde, 2 cm altı nodüllü olgu sayısı 14, 2-3.3 cm arası lezyonlu olgu sayısı 23 idi. Tomografik olarak, 3 olguda kalsifikasyon gözlemlendi. Bu 3 olgunun da histopatolojisi hamartomaydı.

Soliter pulmoner nodülü olan 35 yaş üstü olgu sayısı 18 iken, 35 yaş altı olgu sayısı 19 idi.

Doku tanısı malign olan olgularda en sık neden, yassı hücreli akciğer kanseri idi (7 olgu, %18.9). Benign nedenler arasında ilk sırada hidatik kistli olgular yer almaktaydı (9 olgu, %24.3).

Çalışmada mortalite olmadı. Olgulardan altısında morbidite gelişti. Morbidite nedenleri 3 olguda ateletazi, 1 olguda uzayan hava kaçağı, 2 olguda da yara yeri enfeksiyonuydu.

Ortalama hastanede kalış süresi 8.4 gün olup, 6-16 gün arasında değişkenlik gösterdi. Akciğer kanseri nedeniyle opere edilen olguların uzun dönem takibinde, takip edilebilen (postoperatif 18 ay-72 aylık takip periyodunda) 4 yassı hücreli olgunun ve karsinoid tümör nedeniyle opere edilen 2 olgunun sorunsuz olarak yaşadıkları saptandı. Bronkoalveolar karsinom nedeniyle geniş wedge rezeksiyon uygulanan olgunun postoperatif 29. ayda eksitus olduğu tesbit edildi. Metastatik akciğer kanseri nedeniyle metastazektomi uygulanan 3 olgunun operasyon sonrası 5- 14. aylar arasında eksitus oldukları tesbit edildi.

Tartışma

Eski adı coin lezyon olan SPN, akciğer parenkimi içerisinde çevresi normal akciğer dokusu ile sarılı, 3 cm'den küçük, tek, yuvarlak veya oval görünümlü, grafide lokal dansite veya opasite artışı ile kendini gösteren lezyonlara verilen addır. Lezyon çapı 3 cm'nin üstüne çıkan olgularda kitle olarak adlandırılır. Çalışmamızda çapı 3 cm'nin üstünde olan (2 olguda lezyon çapı 3.1 cm, 1 olguda da 3.3 cm) 3 olgu da yer aldı. Bu 3 olguda da patoloji benign olarak gelmişti.

Çekilen her 500 akciğer grafisinden birinde SPN'ye rastlama olasılığının %0.2 olduğu ve ABD'de yılda 15000 olguda SPN tesbit edildiği bildirilmektedir (7-10). Bununla birlikte düşük radyasyonlu CT ile yapılan taramaların SPN yakalama oranını artıracığı da ileri sürülmektedir (9).

Soliter pulmoner nodül etyolojisinde bir çok benign ve malign neden sorumludur. Aksi ispat edilmedikçe, SPN'ler malign kabul edilmelidir görüşü hakimdir (7).

Bilgisayarlı tomografi, standart radyografik tetkiklere göre nodül saptamada daha sensitiftir. Günümüzde kullanılan multidedektör CT ile daha küçük nodüllerin (1 cm altı) tesbiti yapılabilmektedir. CT ile non-kalsifiye nodül saptanan olguların, %11 oranında akciğer kanseri oldukları ve akciğer grafisine göre CT ile bunların tesbitinin 3 kat daha fazla olası olduğu ileri sürülmüştür (11). Bununla birlikte, CT'den daha az sensitif olmasına rağmen akciğer grafisi nodül saptamada daha sık tesbit edici olmaktadır. Çalışmamızdaki tüm olgulara CT çekirilmiş ve standart akciğer grafisinde net olmayan, boyut ölçümü yapılamayan olgularda bu durumlar kayıt altına alınmıştır. Swensen ve ark. (12) CT ile taradıkları 50 yaş ve üzeri 1520 olguluk serilerinde saptadıkları ve opere edilen 29 olgudan 22'sinde primer akciğer kanseri tesbit etmişlerdir. SPN'ler her yaşta görülebilmekle birlikte, 35-40 yaş üstü kişilerde yaşlanma ile beraber malignite oranları giderek artmaktadır. Genç yaşta tesbit edilen SPN'li olgularda bening olma olasılığı daha yüksektir. Çalışmamızda akciğer kanseri nedeniyle opere edilen olgulardan 11'i 35 yaş üzeriyken, karsinoid tümürlü 2 olgu ve intraduktal karsinomlu metastatik 2 olgu 35 yaş altı olgulardı. Çalışmamızda tüm olguların dahil edildiği analizde malignite oranımız %37.8 olarak bulunmuştur.

SPN olarak tesbit edilen malign olguların erken evre akciğer kanseri olma ihtimalleri oldukça yüksektir. Metastatik malignitelerde de metastazektomi ile iyi sağ kalım sonuçları elde edilmektedir. Bununla birlikte SPN'li olguların cerrahi tedavisi sadece malign hastalıklar için değil; söz gelişi A-V malformasyon, kist hidatik, inflamatuvar psödötümör, aspergilloma, bronkojenik kist gibi olgularda da söz konusudur. Çalışmamızda SPN saptanan 23 bening olgu opere edilmiş, bunların operatif ve postoperatif histopatolojik sonuçları bening gelmiştir. Bazı çalışmalarda çapı 2.5 cm'nin üzerinde olan hamartomlar için direkt cerrahi önerilmektedir. Ayrıca bunların preoperatif kesin tanıları mümkün olmayabileceğinden cerrahi zorunluluğu doğmaktadır (13). Çalışmamızda 4 tane hamartomlu olgu opere edilmiştir. Bu olgulardan birinde belirgin hemoptizi atakları söz konusuydu. Çalışmamızda 2 olguda organize pnömoni tesbit edilmişti. Bu olgulardan biri 72 yaşındaydı ve olgunun operasyonunda alt lobda saptanan organize pnömoniyeye eşlik eden kist hidatik lezyonları da mevcuttu (sağ akciğer orta ve üst lobda lokalize hidatik kist). Eş zamanlı olarak olguya kist hidatik operasyonu da yapıldı.

SPN'de en sık malign etyoloji akciğer kanseridir. CT taramaları ile erken tanı ve buna

bağlı gerçekleştirilen akciğer kanseri cerrahi tedavisi ile 5 yıllık sağ kalım oranları giderek artmaktadır. CT taramalı olgularda 5 yıllık sağkalım oranı %65 ve bu olgulardan evre 1 aşamada tesbit edilip opere edilen olgularda 5 yıllık sağkalım %89 olarak bildirilmektedir (14,15). Bu bağlamda, özellikle 40 yaş üstü ve sigara içen sağlıklı bireylerin belli periyotlarla akciğer grafisi ve CT ile taramaları gerekmektedir.

SPN nedeniyle hastaların uzun süre takip edilmeleri, çok ciddi bir psikolojik travma oluşturmakta ve hastayı doktor doktor dolaştırmaktadır. Bu nedenle SPN saptanan olgularda cerrahi mutlaka düşünülmelidir. En azından, video yardımcı torakoskopik cerrahi girişim yapılması (VATS), daha az travmatize oluşu nedeniyle mutlaka düşünülmelidir. Hastaya belirli aralıklarla tavsiye edilen kontrol CT'lerin meydana getireceği radyasyon etkisi ve mali katkı da ayrıca hesaba katılmalıdır.

VATS, özellikle perifer yerleşimli nodüllerin tedavisinde, akciğer parenkimindeki lezyonların vizualizasyonunda son derece faydalı ve katkı sağlayıcıdır. Bu nedenle SPN'li olguların ilk cerrahi girişim yolu VATS olarak seçilebilir düşüncesindeyiz. Çalışmamızda 21 olguya VATS uygulanarak, tanı ve tedavi yoluna gidilmiştir.

SPN'li olgularda lezyonun natürünü belirlemede günümüzde kullanıma giren PET-CT önemli bilgiler vermektedir. Malign nodüllerin tesbitinde duyarlılığı %96,8; özgüllük oranı ise %77.8 olarak verilmektedir. Bening lezyonlarda duyarlılık %96, özgüllük oranı ise %88 olarak bildirilmektedir (16). PET-CT 1 cm altındaki lezyonlar için önerilmemektedir. Ayrıca tüberküloz gibi inflamatuvar hastalıklarda yanlış pozitiflikler, karsinoid tümör gibi olgularda da bazen yanlış negatif sonuçlar doğurmaktadır. Çalışmamızda PET-CT çekilen 1 olguda yanlış negatiflik tesbit edilmiş ve bu olgunun operasyon bulguları maligndi.

Santral yerleşimli SPN'lerde mutlaka bronkoskopi yapılmalıdır. Ancak küçük ve periferik nodüllerde tercih edilmemektedir. Bronkoskopi sırasında lavaj, fırçalama yapılması ile histopatolojik tanı konulabilmektedir. Çalışmamızda 1 olguya preoperatif dönemde bronkoskopi ve fırçalama-lavaj spesmeninin incelenmesi ile tanı kondu.

TTİAB de periferik nodüllerde tercih edilen bir tanı metodudur. Malign nodüllerde tanı değeri %64-100, bening nodüllerde ise tanı değeri %12-68 arasında verilmektedir. Çapı 2 cm'nin üstündeki nodüllerde bronkoskopiden daha tanısal olduğu ileri sürülmektedir (17). Çalışmamızda 2 hastaya yapılan TTİAB ile tanı

kondu. Bu olguların postoperatif patolojik tanıları da doğrulandı. Her iki olgu da bening (tüberküloz) olarak raporlandı.

SPN için kullanılan en önemli kavram nodülün boyut olarak ikiye katlanma (doubling-time) süresidir. Bu bağlamda, SPN'li bir olgu saptanmışsa bunun eğer varsa daha önce çekilmiş grafi ve tomografik tetkikleri özellikle önem arz eder. Bu, kişideki nodülün natürü konusunda net olmamakla birlikte önemli bir bilgi verir.

Günümüzde soliter metastatik akciğer nodüllerinin tedavisi cerrahi rezeksiyondur (18). Bu olgularda seçilen cerrahi tedavi, segmentektomi veya wedge rezeksiyon düzeyinde olmalıdır. Mümkün olduğunca sağlam akciğer parenkimini koruyarak girişim yapılmalıdır (18).

SPN'ler için günümüzde en kesin tanı ve tedavi metodu cerrahidir. Cerrahi rezeksiyon ve operasyon sırasında (frozen section incelenmesi) ya da postoperatif olarak spesmenin histopatolojik incelenmesi ile kesin tanı konur. Ancak malignite şüphesi olan bir olguda mutlaka operasyon sırasında frozen çalışılmalı ve buna göre cerrahi tedavi yönlendirilmelidir. Çalışmamızda malignite tanısı olan metastatik tümürlü 3 olguya wedge rezeksiyon şeklinde metastazektomi; karsinoid tümürlü 1 olguya lobektomi, diğerine santral yerleşim nedeniyle pnömonektomi yapıldı. Bronkoalveolar karsinomlu olguda solunum rezervleri kısıtlılığı ve periferik olması nedeniyle geniş wedge rezeksiyon uygulandı. Akciğer yassı hücreli karsinomu nedeniyle santral yerleşimli 1 olguya pnömonektomi, solunum rezervleri kısıtlı 1 olguya wedge rezeksiyon, diğer 5 olguya lobektomi yapıldı. Adenokarsinomlu olguya lobektomi yapıldı.

Çalışmamızda 21 olguya torakoskopik yolla cerrahi girişime başlandı. Ancak 5 olguda torakotomiye dönüldü. On altı olguda ise direkt torakotomi tercih edildi.

Çalışmamızda mortalite gözlenmezken, 6 olguda morbidite gelişti. Morbidite nedenlerimiz 3 olguda atelettazi, 1 olguda uzayan hava kaçağı, 2 olguda yara yeri enfeksiyonu olarak tesbit edildi.

Sonuç olarak, SPN tesbit edildiğinde hızla tanıya gitmelidir. Torakoskopik cerrahi, tanı ve tedavide mutlaka ele alınması gereken en önemli araçlardan biri olmalıdır. Maligniteden uzak olgularda bile morbidite ve mortalite oranlarının düşüklüğü nedeniyle VATS mutlaka düşünülmelidir. Erken tanı konulan SPN'li malign olgularda yüksek sağ kalım oranları akıldan çıkarılmamalıdır.

Solitary Pulmonary Nodules The Role of Thoracoscopy in Treatment and Diagnosis of Solitary Pulmonary Nodules

Abstract

Aim: Solitary pulmonary nodules are malignant potential lesions. The maximum diameter of lesion is 3 cm. Early diagnosis and treatment results are gratifying for patients of SPN.

Material and method: In our Thoracic Surgery Clinics, diagnosis and treatment of patients with a recent 10- year period were included. There were 9 female and 28 male patients in study. The average age was calculated as 43,7. The patients were analysed in term of age, gender, treatment and histopathologic results. The ethical approval of study was obtained.

Results: There were 29 asymptomatic and 8 symptomatic patients in this study. Histopathologically, there were 14 malignant and 23 benign cases. CT, TTİAB, Broncoscopy, PET-CT were utilised in diagnosis of these patients. VATS and/or thoracotomy was performed in all cases. Squamous cell carcinoma is the most common causes of malignant tumour while hydatid cyst is the most common causes of the benign lesions. Average hospital stay was 8.4 days. No mortality was observed. Morbidity was observed in 6 cases.

Conclusion: Thoracoscopic surgery is very important for diagnosis and treatment of solitary pulmonary nodules. Surgical treatment of malignant patients with SPN are very important in term of early diagnosis and survival. Early diagnosis is important for malignant patients. Survival in these patients is very high.

Key words: Nodule, thoracoscopy, thoracotomy

Kaynaklar

1. Zerhouni EA, Stitik FP, Siegelman SS, et al. CT of the pulmonary nodule: a cooperative study. Radiology 1986; 160:319-327.
2. Ward HB, Pliego M, Diefenthal HC, Humphrey EW. The impact of phantom CT scanning on surgery for the solitary pulmonary nodules. Surgery 1989; 106:734-738.
3. Midthun DE, Swensen SJ, Jett JR. Approach to the solitary pulmonary nodule. Mayo Clin Proc 1993; 68:378-385.
4. Girvin Francis, Ko Jane P. Pulmonary Nodules: Detection, Assessment, and CAD. AJR 2008; 191:1057-1069.
5. Jeong YJ, Yi CA, Lee KS. Solitary pulmonary nodules: detection , characterization, and guidance for further diagnostic work-up and

- treatment. *AJR Am J Roentgenol* 2007; 188: 57-68.
6. Yıldız F, Arslan A. Soliter pulmoner nodüle genel yaklaşım. *Toraks Dergisi* 2001;2:85-90.
 7. Tan BB, Flaherty KR, Kazerooni EA, et al. Iannettoni MD. The solitary pulmonary nodule. *Chest* 2003;123:89-96.
 8. Hartman TE. Radiologic evaluation of the solitary pulmonary nodule. *Radiol Clin North Am* 2005;43:459-465.
 9. Erasmus JJ, Connolly JE, McAdams HP, Roggli VL. Solitary pulmonary nodules: Part I. Morphologic evaluation for differentiation of benign and malignant lesions. *Radiographics* 2000;20:43-58.
 10. Ost D, Fein A. Management strategies for the solitary pulmonary nodule. *Curr Opin Pulm Med* 2004;10:272-278.
 11. Henschke CI, McCauley DI, Yankelevitz DF, Naidich DP, McGuinness G, Miettinen OS, et al. Early Lung Cancer Action Project: overall design and findings from baseline screening. *Lancet* 1999; 354:99-105.
 12. Swensen SJ, Jett JR, Sloan JA, et al. Screening for lung cancer with low-dose spiral computed tomography. *Am J Respir Crit Care Med*. 2002;165:508-513.
 13. Shields TW, Robinson PG. Benign Tumours of The Lung. In: Shields TW, Locicero J, Ponn Br, Rusch WV. (eds). *General Thoracic Surgery*. Sixth edition. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia 2005; pp 1778-1800.
 14. The International Early Lung Cancer Action Program Investigators. Survival of patients with stage I lung cancer detected on CT screening. *N Engl J Med* 2006; 355: 1763-71.
 15. Bach PB, Jett JR, Pastorino U, et al. Computed tomography screening and lung cancer outcomes. *JAMA* 2007; 297: 953-61.
 16. Çaylak H, Kavaklı K, Çelik B ve ark. Soliter pulmoner nodüllere cerrahi yaklaşım. *Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg* 2010; 18: 115-120.
 17. Kartaloğlu Z. Soliter pulmoner nodüle yaklaşım. *Türk Göğüs Kalp Damar Cer Derg* 2008; 16: 274-283.
 18. Carillo G, Vazquez J, Carretero M, et al. Solitary Pulmonary Nodule: Primary, Metastatic, or Both. *Arch Bronconeumol* 2009; 45: 567-569.

Klinik Çalışma

Tütün Fabrikası Çalışanlarında Sigara Kullanımı ve Solunum Semptomlarının Prevalansı

Hasan Hamzaçebi^{*,**}, Servet Kayhan^{*,***}

Özet

Amaç: Tütün fabrikası çalışanlarında solunum semptomlarının ve sigara kullanım alışkanlıklarının saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem: Çalışma 2004 yılı Aralık ayında, tütün fabrikasında çalışan toplam 429 kişi ile kesitsel olarak yapıldı. Hazırlanan anket ile çalışanların yaş, cinsiyet, solunum semptomları ve sigara kullanma alışkanlıkları sorgulandı. İstatistiksel veriler SPSS v.15.0 paket programı kullanılarak analiz edildi.

Bulgular: Tütün fabrikasında çalışan işçilerin, tütün tozunun yoğun olduğu bir ortamda çalıştığı ve verilen koruyucu maskelerini çalışma süresince kullanmadığı gözlenmiştir. Çalışma grubunda yaş ortalaması 38,5 ±8,4 olan 291 erkek, 138 kadın olmak üzere toplam 429 işçi bulunmaktaydı. Erkeklerin %62,5'i halen sigara içen ve %28,5'i hiç sigara içmeyen; kadınlar %69,5'i hiç sigara içmeyen, %28,3'ü halen sigara içen olarak saptandı. Sigara içen erkeklerin oranı ve günlük içilen sigara adedi, kadınlara göre daha yüksek olup bu durum istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p<0,001). Çalışanlarda saptanan en sık solunum semptomları ve prevalansı; sabah balgamı (%32,1), wheezing (%27,2), sabah öksürüğü (%26,3), nefes darlığı (%17,2) ve kronik öksürük (%10,2) olarak saptandı. Sigara kullanımı ve solunum sistemi semptomları oransal olarak erkeklerde daha yüksek tespit edilmiştir.

Sonuç: Tütün fabrikasında çalışan işçilerin solunum hastalıklarını önlemeye yönelik olarak çevresel toz kontrolü ve kişisel koruyucu maske kullanılması yanında, işçiler sigara bırakma konusunda daha çok teşvik edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Sigara içme, tütün sanayi, belirti ve bulgular

Kronik bronşit, amfizem, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ve mesleki bronşial astım gibi önlenemez kronik havayolu hastalıklarının gelişiminde en önemli faktörler sigara dumanına maruz kalma ve çalışma ortamlarında bulunan zararlı partiküllerin inhalasyonudur. Tüm dünyada en önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biri olan KOAH'ın erken tanısı açısından olguların sigara kullanma durumlarının ve solunum yolları ile

ilgili semptomlarının sorgulanması son derece önemlidir. Kronik hava yolu hastalıklarının oluşumu sırasında ortaya çıkan semptomlar, çalışanları hastalık ileri düzeylere gelmeden uyarabilir. Sigara dumanına maruz kalan kişilerde akut olarak gözde ve boğazda tahriş, baş ağrısı, burun iltihabı, öksürük, hırıltılı solunum, hışırtı ve mide bulantısı görülebilir. Sigara dumanının fiziksel ve kimyasal irritasyon etkisi, akciğerlerde inflamatuvar hücrelerin birikimine, oksidatif stresin oluşmasına ve zamanla kronik hava yolu hastalıklarının gelişimine neden olur. Kronik akciğer hastalıklarında görülen en sık semptomlar öksürük, balgam ve nefes darlığıdır. KOAH, tüm dünyada morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerinden biridir.

Tütün endüstrisinde ünyanın 8. büyük sigara pazarı konumunda olan Türkiye'de 2008 yılında toplam 135 milyar adet sigara üretimi ve iç piyasaya yönelik 107,8 milyar adet sigara satışı gerçekleşmiştir. Ülkemizde tütün mamulleri üretim tesislerinde yaklaşık olarak 6.000 kişi,

*Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Samsun

**Halk Sağlığı uzmanı, Samsun

***Göğüs Hastalıkları uzmanı, Samsun

*Not: Çalışmamızın sonuçları 2005 yılı Toraks 8. Yıllık kongresinde tartışılabilir poster olarak sunulmuştur.

Yazışma Adresi: Dr. Servet KAYHAN

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi
Başhekimliği

55050 İlkadım, Samsun-TURKEY

Fax: +903624400042

E-mail: servet-kayhan@hotmail.com.tr

Makalenin Geliş Tarihi: 6.10.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 27.2.2012

Tablo 1. Çalışmaya alınan kişilerin sigara içme alışkanlıklarının cinslere göre dağılımı

Sigara içme durumu	Erkek, n (%)	Kadın, n (%)	Toplam, n (%)
Halen içiyor	182 (62,5)	39 (28,3)	221 (51,5)
Daha önce içip bırakmış	26 (8,9)	3 (2,2)	29 (6,7)
Hiç içmemiş	83 (28,5)	96 (69,5)	179 (41,8)
Toplam	291 (100)	138 (100)	429 (100)

pazarlama ve dağıtım faaliyetlerinde ise yaklaşık 4.000 kişi istihdam edilmektedir (1). Tütün fabrikası çalışanlarına yönelik olarak yapılan bu çalışmada, yoğun tütün tozunun ve kokusunun bulunduğu ortamda çalışan işçilerin solunum semptomlarının ve sigara kullanma alışkanlıklarının prevalansını saptamayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma ortamı:

Tütün fabrikasına tütün yaprakları balyalar halinde gelmekte ve depolarda saklanmaktadır. Sigara üretim aşamasında tütün yapraklarının işlenmesi genellikle mekanik yollarla ve bazen manuel olarak yapılmaktadır. İlk işlem sırasında, tütün balyaları açılmakta ve yaprakların kalitesine göre ayrımı manuel olarak yapılmaktadır. Yaprakların ayrışımı ve işlenmek üzere taşıyıcı bantlara konulması sırasında ortam havasına yoğun olarak tütün tozu karışmaktadır. Bu ortamda çalışan işçilerin, verilen koruyucu maskeleri, çalışma süresince yeterince kullanmadığı gözlenmiştir. Yaprakların nem ve kuruluk ayarı yapıldıktan sonra sigaraya tat ve koku vermek amacıyla tütünler aromatik kimyasallarla işlenmektedir. Çalışma alanlarında kuru ortamlarda tütün tozu, nemli ortamlarda ise küf bulunmaktadır.

Metodlar:

Çalışma, 2004 yılı Aralık ayında, Samsun tütün fabrikasında çalışan 468 işçiden, çalışmaya katılmayı kabul eden ve sağlıklı olduğunu belirten 429 kişi (çalışanların %91,7'si) ile yapıldı. Daha öncesinde kronik solunum yolu hastalığı tanısı konulmuş olanlar çalışmadan çıkartıldı. Hazırlanan anket formunda işçilere yaş, cinsiyet, solunum semptomları ve sigara kullanma alışkanlıklarını içeren toplam 20 soru soruldu. Olgulara çalışmanın ve anketin içeriğinin ne olduğu konusunda bilgi verildikten sonra, yüz yüze görüşme şeklinde semptomlarla ilgili sorular soruldu. 'Nefes alırken göğüs kafesinizden sesler geldiği oldu mu?' sorusuna evet yanıtı wheezing olarak kabul edildi.

'Göğüste duyulan seslerle birlikte nefes darlığı atak şeklinde oldu mu?' sorusuna evet yanıtı ise dispne atağı olarak kabul edildi. Üç aydan daha uzun süredir devam eden öksürük ve balgam yakınmaları kronik olarak kabul edildi. Diğer semptom sorguları ise öksürük, balgam ve nefes darlığı ile ilgili hastaların kolay algılayabileceği sorulardı. Sonuçların değerlendirilmesinde SPSS, version 15.0 paket programı kullanıldı. Bulgular ortalama ve standart sapma olarak belirtildi. Sonuçların istatistiksel analizinde ki-kare(χ^2) testi, %95 güven aralığında ve $p < 0.05$ ise anlamlı olarak kabul edildi.

Bulgular

Çalışma grubunun 291'i (%67,8) erkek, 138'i (%32,3) kadındı. Yaş ortalaması $38,5 \pm 8,4$ olarak bulundu. Çalışma grubuna katılan olguların tamamının %51,5'i, erkeklerin 182'si (%62,5), kadınlarinsa 39'u (%28,3) halen sigara içmekteydi (tablo-1). Çalışanların yaş grubu ve cinslerine göre sigara içme durumu karşılaştırıldığında sigara içen erkeklerin oranı, sigara içen kadınlara göre daha yüksek bulundu ($p < 0,001$). İçilen sigara miktarları karşılaştırıldığında erkekler (20,7 adet/gün), kadınlara (17,2 adet/gün) göre daha fazla miktarda sigara içiyordu.

Çalışanların cinsiyete göre semptom dağılımları incelendiğinde, sabah öksürüğü, gün boyu öksürük, sabah balgamı, gün boyu balgam, kronik balgam; erkek olgularda; sırasıyla; %30,2, %21,6, %39,5, %25,4 ve %15,1 olup kadın olgulara göre (sırasıyla %18,1, %13,0, %16,7, %6,5 ve %7,9) daha yüksek oranda saptandı. Nefes darlığının prevalansı ise kadın çalışanlarda (%26,8), erkeklere (%12,7) göre daha yüksekti (tablo-2).

Çalışanların tamamındaki solunum semptomlarının prevalansı sıklık sırasına göre; sabah balgamı (%32,1), wheezing (%27,2) sabah öksürüğü (%26,3), gün boyu balgam (%19,3), gün boyu öksürük (%18,8), nefes darlığı (%17,2), kronik balgam (%12,8), dispne atağı (%11,6) ve kronik öksürük (%10,2) olarak saptandı (tablo-3).

Tablo 2. Çalışanların cinsiyete göre semptomlarının dağılımları

Semptomlar	Erkek n(%)	Kadın n(%)	Toplam n(%)	P değeri
Sabah öksürüğü	88 (30,2)	25 (18,1)	113 (26,3)	0,01
Gün boyu öksürük	63 (21,6)	18 (13,0)	81 (18,8)	0,05
Kronik öksürük	30 (10,3)	14 (10,1)	44 (10,2)	0,05
Sabah balgamı	115 (39,5)	23 (16,7)	138 (32,1)	0,001
Gün boyu balgam	74 (25,4)	9 (6,5)	83 (19,3)	0,001
Kronik balgam	44 (15,1)	11 (7,9)	55 (12,8)	0,05
Wheezing	83 (28,5)	34 (24,6)	117 (27,2)	0,05
Dispne atağı	33 (11,3)	17 (12,3)	50 (11,6)	0,05
Nefes darlığı	37 (12,7)	37 (26,8)	74 (17,2)	0,001

Tablo 3. Semptomların prevalansı ve yaş ortalamalarının değerlendirilmesi

Semptomlar	Semptom olanlar			Semptom olmayanlar		P değeri
	n	Prevalans	Yaş ortalaması	n	Yaş ortalaması	
Sabah öksürüğü	113	%26,3	37,3	316	38,9	0,066
Gün boyu öksürük	81	%18,8	38,2	348	38,6	0,743
Kronik öksürük	44	%10,2	38,6	385	38,5	0,932
Sabah balgamı	138	%32,1	35,7	291	39,9	0,000
Gün boyu balgam	83	%19,3	34,6	346	39,5	0,000
Kronik balgam	55	%12,8	34,5	374	39,1	0,000
Wheezing	117	%27,2	38,5	312	38,5	0,972
Dispne atağı	50	%11,6	37,9	379	38,6	0,610
Nefes darlığı	74	%17,2	38,8	355	38,4	0,696

Tartışma

Tütün fabrikası işçilerinde ortamda bulunan tozların inhalasyonunun yanı sıra sigara içiminin de solunum semptomlarını ortaya çıkardığı düşünülmektedir. Tütün yapraklarına bulaşan zararlı tozlar içinde serbest silika, insektisitler,

organik tozlar ve nikotin bulunmaktadır. Organik ürünlerle işlem yapılan birçok endüstri sahasında havayolu hasarından sorumlu ajanlar toplam toz konsantrasyonu içindeki farklı toksinler olabilir (2). Tütün maruziyetine bağlı gelişen semptom ve patolojilerin etiopatogenezi ise tütün tozu veya dumanı inhalasyonu ile ilişkilidir. Bu durumda

hava yolu epitelinde silier fonksiyon bozulur ve artmış olan mukus yeterince atılamaz. Trakeobronşial sekretuar bezler ve goblet hücre sayısı artar. Mukus üretimindeki artış, solunum yollarındaki inflamatuvar reaksiyonlar periferik hava yollarında progresif obstrüksiyon neden olur (3-6). Sigara dumanı solunum yollarındaki polimorfonükleer lökositleri arttırır ve protezlardan elastazı üretir, elastaz ise bağ dokusu bileşeni elastini parçalar. Sigara dumanının fiziksel ve kimyasal tahriş edici etkisi, inflamatuvar hücrelerin birikimi alt solunum yollarında oksidatif stresin ortaya çıkmasına ve zamanla kronik bronşit, amfizem ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gelişimine neden olur (6). Semptomları ise genel olarak öksürük, balgam ve nefes darlığıdır.

Çalışmamızda, tütün fabrikası işçilerinde saptanan solunum semptomları; sabah balgamı, wheezing, sabah öksürüğü, gün boyu balgam, gün boyu öksürük, nefes darlığı, kronik balgam, dispne atağı ve kronik öksürük olup prevalansları %10,2 ile %32,1 arasında değişmekteydi.

Ülkemizde sigara kullanma oranlarının araştırıldığı bir çalışmada (7), hergün sigara içenlerin oranı %27.5 iken; daha geniş örneklemler başka bir çalışmada (8) bu oran %43.6 olarak tespit edilmiştir. Aynı çalışmada (8) sigara içme oranları erkeklerde %62.8, kadınlarda %24.3'dür. Bu oranlar bizim çalışma sonuçlarımıza oldukça yakındır. 1997-1998 yıllarında yapılan bir çalışmada sigara içimindeki son durum ve geçen 8 yıl içinde ülkemizdeki değişimler araştırılmıştır. Sigara içiminde erkeklerde %7,1'lik bir azalma gözlenirken, kadınlarda %38'lik bir artışın olduğu tespit edilmiştir (9). Tütün fabrikasında çalışanlara yönelik yapılan çalışmalarda sigara kullanma oranlarında çalışmamızın bulgularına benzer sonuçlar bildirilmiştir. Aksakal ve arkadaşlarının Adana sigara fabrikasında yaptığı araştırmaya katılan işçilerin %56'sının halen sigara içtiği saptanmıştır (10). Güneş ve arkadaşları, Malatya sigara fabrikasında çalışan erkek işçilerde halen sigara içme oranı %61,7, kadın işçilerde %45,1 olarak bulunmuştur (8). Tütün fabrikasında çalışanlarla ilgili yapılan başka bir çalışmada işçilerin sigara kullanma durumları ve tütüne bağlı sağlık risk algıları araştırılmış; 270 işçinin %57,4'ünün her gün sigara içtiği, %59,3'ünün fabrikada çalışmaya bağlı çeşitli hastalıklara yakalanmada risk algıladığı, %71,1'inin ise işyeri ortamının fiziksel koşullarından rahatsızlık duydukları saptanmıştır (11).

Çalışmamızda sigara kullanımı ve solunum sistemi semptomları erkeklerde daha yüksek oranlarda tespit edilmiştir. Bu durum çalışma

ortamındaki tütün tozlarının inhalasyonu ile birlikte sigara içmenin, solunum semptomlarını daha fazla arttırdığını göstermektedir. Nefes darlığı semptomunun kadınlarda (%26,8), erkeklere (%12,7) göre daha yüksek oranda bulunması ise çalışma grubundaki kadınların yaş ortalamasının (41,9±5,9 yıl) erkeklerinkinden (36,9±8,9 yıl) daha yüksek olması ile açıklanabilir.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1988-1994 yılları arasında yürütülen Ulusal Sağlık ve Beslenmenin İncelemesi Tarama Çalışması'nda (NHANES III) 169,3 milyon erişkini temsil eden 16084 kişiye sigara içme durumu sorgulanmış, solunum fonksiyon değerleri ölçülmüş ve semptom sorgulaması içeren anketler yapılmıştır. Solunum fonksiyonları düşük olan olguların %63,3'ünün daha önce herhangi bir obstrüktif akciğer hastalığı tanısı almadığı ve uzun yıllar boyunca KOAH için erken semptomlar olan öksürük ve balgam çıkarmanın önemsenmediği bildirilmiştir (12). Erken dönemleri asemptomatik olan hastalığın klinik belirtilerinin ortaya çıkması, akciğer fonksiyonlarının hemen hemen yarısının yitirilmesinden sonra olur. Bu durumda tıbbi tedavi, tedavi edici olmaktan çok, kişinin günlük yaşamını iyileştirmeye yönelik olmaktadır (13). Erken evrelerde tespit edilen KOAH olgularında sigara bırakma programları ve inflamasyonu baskılayıcı tedaviler uygulanabilirse, hastalığın gidişi ve prognozunun değişebileceği bildirilmiştir (12). Gleenwood Springs çalışmasında öksürük, nefes darlığı, balgam çıkarma ve hışıltılı solunum (wheezing) semptomları olan erkeklerin %17'sinde kronik bronşit, %13'ünde KOAH, %2'sinde astım, kadınların %10'unda kronik bronşit, %4'ünde KOAH ve %13'ünde astım olduğu saptanmıştır (14).

Hırvatistan'da yapılan bir çalışmada tütün fabrikasında çalışan 121 kişide, kronik solunum semptomları sigara içenlerde daha fazla olmak üzere yaygın olarak görülmüş ve %6,2 oranında meleksele astım saptanmıştır. Burun ve boğaz kuruluğu, göz irritasyonu gibi akut semptomların prevalansının yüksek olduğu ve ölçülen spirometrik değerlerin sigara kullanımından bağımsız olarak prediktif değerlere göre önemli düzeyde düşük olarak bildirilmiştir. Kadın işçilerde prediktif değerlere göre solunum kapasitesi parametrelerinden ortalama %23,4 oranında düşüklük izlendi (2). Umadevi ve arkadaşlarının 2002 yılında Hindistan'da yaptığı bir çalışmada, solunabilir toz konsantrasyonunun genel çevreye oranla tütün işletme ünitelerinde 150 kat daha yüksek olduğu puro ve sigara fabrikasında çalışan erkek işçilerin %44,7'sinin

sigara içtiği belirlenmiştir ve aynı zamanda tütün işlemleri arasında kronik bronşit sıklığında kontrol grubuna oranla artma olduğu rapor edilmiştir (15).

İtalya'da yapılan kesitsel bir çalışmada, Lucca tütün fabrikasında çalışan 223 işçide kontrol grubuna göre belirgin düzeyde wheezing, wheezing ile beraber nefes darlığı atağı, dispne ve rinit yakınmalarında artış görüldüğü bildirilmiştir. Aynı çalışmada işçilerin çalışma süresi ve sigara içme durumuna göre de solunum fonksiyon değerlerinde düşme trendi görülmüştür (16). Lander ve Gravesen tarafından yapılan çalışmada, tütün işçilerinin %69'unda mesleksi astım ve kronik bronşit ile ilgili semptomlarının olduğu ve solunum fonksiyon testi parametrelerinde kontrol grubuna göre %9,8-14,3 oranlarında düşüklük olduğu bildirilmiştir (17). Benzer şekilde Kjaergaard ve arkadaşları da tütün işçilerinde kontrol grubuna göre spirometrik değerlerde önemli derecede azalma saptamışlardır (18).

Ghosh ve arkadaşları, tütün işçilerinde hafif düzeyli nikotin toksisitesine bağlı idrarda nikotin ve kotinin düzeylerinde artış, beraberinde kusma, baş ağrısı, baş dönmesi gibi solunum dışı semptomlar bildirdiler (19). Sekedrova ve arkadaşları, tütün endüstrisi çalışanlarında solunum yolu hastalıkları dolayısıyla %36,8 oranında iş kaybı olduğunu bildirmişlerdir (20). Popovic ve arkadaşları ile Yanev'in tütün işçilerinde yaptıkları çalışmalarda, kontrol gruplarına göre solunum fonksiyon test değerlerinde çoğunlukla obstrüktif tipte düşüklük olduğu; çalışma ortamlarında yapılan ölçümlerde toz konsantrasyonunun izin verilebilir düzeyden yüksek olduğu saptanmıştır (21,22).

Tütün endüstrisi çalışanlarındaki solunumsal bulguları araştıran başka bir çalışmada, iş ortamındaki toplam toz miktarının ve solunabilen toz miktarının artmış olduğu ve yakınmaların bununla ilişkili olduğu bildirilmiştir (16).

Çalışma sonuçlarımız, diğer çalışmalara benzer şekilde tütün endüstrisi çalışanlarında sigara kullanma oranının normal popülasyondaki oranlara yakın olmasına rağmen, öksürük, balgam, nefes darlığı gibi kronik havayolu hastalıkları ile ilgili semptomların yüksek oranlarda olduğunu göstermektedir. Kontrol grubunun olmayışı ve çalışmaya alınanlara solunum fonksiyon testlerinin yapılmamış olması bu çalışmanın kısıtlılıklarıdır.

Tütün tozunun solunum sistemine zararlı etkileri göz önünde bulundurularak iş yerlerinde gerekli koruyucu tedbirler alınmalıdır. Bu önlemler; ortamdaki toz miktarının kontrolü, çalışma ortamının ısı ve nem miktarının optimal

düzeyle tutulması, işçilere kişisel koruyucu maskelerinin çalışma süresince kullanılması, işe girerken ve çalışma süresince solunum fonksiyon testlerinin periyodik olarak takip edilmesidir. Solunum bozukluğu ve atopisi olanlar ise daha yakından takip edilmelidir.

Sonuç olarak, tütün endüstrisinde çalışan işçilerin akciğer sağlığını korumaya yönelik önlemlerin alınmasının yanında; sigara içiminin solunum sistemini etkileyen ek bir risk faktörü olması nedeniyle, tütün endüstrisi işçilerinin sigara bırakma konusunda daha çok teşvik edilmesi gerektiği kanaatini taşımaktayız.

Smoking Behaviours and Prevalance of the Respiratory Symptoms in Tobacco Workers

Abstract

Aim: *The aim of the study was to evaluate prevalance of smoking habits and respiratuar symptoms in tobacco workers.*

Materials and methods: *A cross-sectional study using a questionnaire was performed to 429 workers of the tobacco factory in December 2004. Questions about age, gender, smoking habits and respiratuar symptoms were asked to study group. The results were analysed statistically by SPSS v.15.0 pocket programme.*

Results: *It was observed that workers in tobacco processing industry were to be exposed to tobacco dusts and did not wear protective masks during all working period. Study group was consisting of 429 persons: 291 male and 138 female. The mean age of the group was 38,5 ± 8,4 . The rates of current smokers and non smokers were 62,5% and 28,5% respectively in male group. The ratio of non-smokers and current smokers were 69,5% and 28,3% respectively in females. The male group was consisting of more smoker persons and they were smoking much more cigarettes per day than the females, this was statistically significant (p<0,001). We determined the percentage of the frequent respiratory symptoms in the workers as following: morning sputum (%32,1), wheezing (%27,2), morning cough (%26,3), shortness of breath (%17,2) and chronic cough (%10,2). Among the tobacco workers, smoking and having respiratory symptoms were more common in the male group.*

Conclusion: *As a result we suggest that preventive measures need to be taken in this industry. These are control of dusty environment and wearing of personel protective masks. Tobacco workers should be strongly encouraged for smoking cessation.*

Key words : *smoking, tobacco industry, signs and symptoms*

Kaynaklar

1. Seydioğulları M. Dünyada ve Türkiye’de tütün tarihçesi, üretimi, ticareti ve temel politikaları. In: Aytemur ZA, Akçay Ş ve Elbek O. Tütün ve Tütün Kontrolü. İstanbul: AVES Yayıncılık, 2010: 3-20.
2. Mustajbegovic J, Zuskin E, Schachter EN, Kern J, Milas ML, Pucarin J Respiratory Findings in tobacco workers. Chest .2003; 123: 1740-8.
3. Yıldız L, Kılıç H. The clinical and biochemical effects of cigarette smoking. T Klin J Med 2000; 20(5): 306-312.
4. Fielding JE. Smoking:health effects and control. N Engl J Med 1985; 313(8): 491-8.
5. Basken CH, Hards J, Gatter K, Hogg JC. Characterization of the inflamatory reaction in the peripheral airway of cigarette smokers using immunocytochemistry. Am Rev Respir Dis 1992; 145(4Pt 1): 911-7.
6. Mc Cusker K. Mechanism of respiratory tissue injuryfrom cigarette smoking. Am J Med 1992; 93(1A): 18-21.
7. Kocabaş A, Burgut R, Bozdemir N. Türkiye’de sigara içme davranışını etkileyen sosyodemografik faktörler. Solunum Hastalıkları Dergisi 1994; 5: 375-386.
8. Güneş G, Genç M, Pehlivan E. Malatya Sümerbank ve tekel fabrikalarında çalışan işçilerin sigara içme davranışları, bağımlılık düzeyleri ve bırakmaya ilişkin tutumları. Sağlık İçin Sigara Alarmı Dergisi 1998-2001; 4: 73-80.
9. Onat A, Aksu H, Uslu N. Türk erişkinlerinde sigara içimi: kadınlarımızda tiryakilik artma yolunda. Türk Kardiyoloji Dergisi 1997; 27: 697-700.
10. Aksakal A, Khorshid L. Adana tekel sigara fabrikasında çalışan bireylerin sigara içme ve nikotin bağımlılıklarının incelenmesi. Bağımlılık Dergisi 2006; 7(2): 57-64.
11. Gökmen N, Yıldız A, Deniz Ö. Tütün fabrikasında çalışan işçilerin tütüne bağlı sağlık risk algıları ve uygulamaları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6 (6): 465-474.
12. Mannino DM, Gagnon RC, Petty TL, et al. Obstructive lung disease and low lung function in adults in the United States: data from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1988-1994. Arch Intern Med 2000; 160: 1683-89.
13. Atasever A, Erdinç E. KOAH erken tanısı. Toraks dergisi 2003; 4(1): 82-87.
14. Mueller RE, Keble DL, Plummer J, Walker SH. The prevalence of chronic bronchitis, chronic airway obstruction and respiratory symptoms in Colorado city. Am Rev Respir Dis 1971; 103: 209-28.
15. Brenner H, Born I, Novak P. Smoking behaviors and attitude toward smoking regulations and passive smoking in the workplace. Preventive Medicine 1997; 138-143.
16. Viegi G, Paggiaro PL, Begliomini E, Vaghetti E, Paoletti P, Giuntini C. Respiratory effects of occupational exposure to tobacco dust. Br Jof Ind Med 1986; 43: 802-808.
17. Lander F, Gravesen S. Respiratory disorders among tobacco workers. Br J Ind Med 1988; 45: 500-502.
18. Kjaergaard SK, Pedersen OF, Frydenberg M, Schönheyder H, Andersen P, Bonde GJ. Respiratory disease and lung function in a tobacco industry. Arch Environ Health. 1989; 44(3): 164-70.
19. Ghosh SK, Parikh JR, Gokani VN, Rao NM, Doctor PB. Occupational health problems among tobacco processing workers: a preliminary study. Arch Environ Health. 1985;40(6):318-21.
20. Sekerova N. Temporary disability to work caused by diseases of the upper respiratory tract in the tobacco industry of Plovdiv. Folia Med (Plovdiv) 1969; 11:46-54.
21. Popovic V, Arandelovic M, Jovanovic J, Momcilovic O, Veselic E, Dordevic D et al. The effect of occupational noxae in the tobacco industry on pulmonary function in exposed workers. Arh Hig Rada Toksikol. 1992; 43(1):37-4.
22. Yanev I. Dynamic study of respiratory functions in tobacco workers. Folia Med (Plovdiv) 1987; 29:33-41.

Klinik Çalışma

Plasminogen Activator İnhibitor Type-1 (PAI-1) Gene 4G/5G and p53 Codon72 Polymorphisms and Genetic Susceptibility to Endometriosis PAI-1 4G/5G, p53 codon 72, Endometriosis

Çetin Kılıççı*, Banu Bayram**, Harun Önlü**, Sedat Bozarı**, Fezan Mutlu***

Abstract

Aim: In this study it was aimed to determine whether plasminogen activator inhibitor type-1 gene 4G/5G and p53 codon 72 polymorphisms are genetic markers of endometriosis development in Turkish endometriosis patients.

Method: Genomic DNA was extracted from 60 women (30 with endometriosis and 30 controls) in the study. DNA was amplified with 4G and 5G specific primers for detection of plasminogen activator inhibitor type-1 gene 4G/5G polymorphism and PCR-RFLP technique was used to analyze p53 codon 72 polymorphism. Products were assessed with ultraviolet transilluminator by being exposed to agarose gel electrophoresis.

Results: According to the plasminogen activator inhibitor type-1 gene 4G/5G polymorphism the 4G allele frequency was indicated as 37% and 5G allele was as 63% in patients, whereas this was 53-47% in the control group. According to p53 codon 72 polymorphism the proline allele frequency was indicated as 43.3% and arginine allele was as 56.7% in patients, whereas this was 40-60% in the control group.

Conclusion: As a result of our study we may assert that plasminogen activator inhibitor type-1 gene 4G/5G and p53 codon polymorphisms cannot be considered as genetic markers to develop endometriosis in Turkish population. However the significance of our result remains to be further investigated in different and even larger groups being combined with other genetic polymorphisms considered as risk factors for endometriosis.

Key words: Endometriosis, PAI-1 4G/5G, p53 codon 72 polymorphism

Introduction

Endometriosis is a gynecological disease where tissue similar to the lining of the uterus (the endometrial stroma and glands, which should only be located inside the uterus) is found elsewhere in the body (1-3). It affects as many as 10-15% of premenopausal women.

The basic etiology and pathogenesis of endometriosis remain unknown (4). It is a multifactorial and polygenic entity in which the fibrinolytic system may be involved. The persistence of a fibrin matrix in peritoneal pockets, as a result of hypo fibrinolysis, could allow menstrually deposited endometrial fragments to initiate endometriosis (5). Plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1) is one of the fibrinolytic system inhibitor. It was determined that PAI-1 levels are related to a polymorphism created by the guanosine insertion/deletion variation (4G or 5G) gene which codes PAI-1. Plasma PAI-1 levels of the 4G allele carriers are found to be higher compared with 5G allele carriers (6,7). Thus, PAI-1 gene 4G allele should be a genetic marker for developing endometriosis. Alterations in tumor suppressor genes may also be related to development of endometriosis. p53, a representative tumor suppressor, is involved in

*Private Muş Şifa Hospital, Department of Obstetrics and Gynecology, Muş/Turkey

**Muş Alparslan University, Faculty of Arts and Science, Department of Biology, Muş/Turkey

***Eskişehir Osmangazi University, Medical Faculty, Department of Biostatistics, Eskişehir/Turkey

Correspondence: Dr. Banu BAYRAM

Muş Alparslan University, Faculty of Arts and Science, Department of Biology, İstasyon Street, 49100, MUŞ

Phone: (90) (436) 213 00 13/3007

Fax: (90) (436) 212 08 53

E-mail: bayrambanu@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi: 6.7.2011

Makalenin Kabul Tarihi: 7.2.2012

Figure 1. Gel image of PAI-1 gene 4G/5G polymorphism (A) PCR products of 4G primer (B) PCR products of 5G primer

cell proliferation and progression of various tumor types (8,9). p53 codon 72 shows a single nucleotide substitution resulting in the presence of either arginine or proline in amino acid sequence. This change affects biochemical and functional properties of p53: the proline variant is a stronger transcriptional activator, whereas the arginine variant is a stronger apoptosis (10-12). The association between endometriosis and p53 codon 72 remains unclear. In some studies it was observed that proline allele is related to a higher risk in endometriosis (8-13,14) but on the other hand some studies contradicted this result, suggesting that p53 codon 72 polymorphism does not confer genetic susceptibility to endometriosis (9-12). Based on these findings, this study was aimed at determining whether or not PAI-1 gene 4G/5G and p53 codon 72 polymorphisms are genetic markers of endometriosis development in Turkish endometriosis patients.

Material and Methods

Patients:

30 endometriosis patients (31±1.26 years), applied to the department of Obstetrics and Gynecology in Private Muş Şifa Hospital in Muş, Turkey, with symptoms such as like pelvic pain, infertility and etc., diagnosed as endometriosis by pathology after a surgery in other hospitals, and 30 pregnant individuals (28.5±0.73 years) as a control group, have no infertility story and no mass in their ovaries, were included in this research. Informed consent in accordance with the study protocol approved by the ethics committee of Medical Faculty, Eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey was obtained from each patient.

DNA isolation:

DNA was extracted from venous blood according to kit procedure (Vivantis, Malesia)

and stored at -20°C. PAI-1 gene 4G/5G polymorphism genotype determination DNA was amplified by polymerase chain reaction (PCR) in a thermal cycler (Amplitrionyx 4, USA). Allele-specific primers were used in the PCR. These primers were as follows: for 5G allele, 5'-GTC TGG ACA CGT GGG GG-3' and for 4G allele, 5'-GTC TGG ACA CGT GGG GA-3'. Each in combination with a common downstream primer 5'-TGC AGC CAG CCA CGT GAT TGT CTA G-3' gives rise to a 139 bp DNA fragment. A control upstream primer, 5'-AAG CTT TTA CCA TGG TAA CCC CTG GT-3', was used as a positive control in the PCR. 1 µl of DNA sample was amplified for 35 cycles with denaturation at 94°C for 60 s, annealing at 54°C for 30 s, and extension at 72°C for 40 s using a 25 µl PCR mixture contained a 10 pmol allele-specific primer, a 10 pmol common downstream primer, a 10 pmol control upstream primer, 10X PCR buffer, 2 mM dNTPs, and 5U Taq polymerase. The PCR products were separated by electrophoresis on 2% agarose gel containing 4 µl ethidium bromide and were visualized using a UV transilluminator (Nyxtechnik, USA) and photographed with a CCD camera (Clever, UK) (Figure 1).

p53 codon 72 polymorphism genotype determination:

DNA was amplified by polymerase chain reaction (PCR) in a thermal cycler (Amplitrionyx 4, USA). Allele-specific primers were used in the PCR. These primers were as follows: forward, 5'-TTG CCG TCC CAA GCA ATG GAT GA-3' and reverse, 5'-TCT GGG AAG GGA CAG AAG ATG AC-3'. 5 µl of DNA sample was amplified for 35 cycles with denaturation at 95°C for 30 s, annealing at 59°C for 30 s, and extension at 72°C for 35 s using a 50 µl PCR mixture contained a 10 pmol each primer, 10X PCR buffer, 2 mM

Figure 2. Gel image of p53 codon 72 polymorphism BstU1 products

dNTPs, and 5U Taq polymerase. The PCR products were separated by electrophoresis on 2% agarose gel containing 4 μ l ethidium bromide and were visualized using a UV transilluminator (Nyxtechnik, USA) and photographed with a CCD camera (Cleaver, UK). After confirmation of an amplified fragment of the expected size (199 bp), the PCR products were digested with 1 unit of restriction enzyme BstFN1 (Vivantis, Malesia) at 60°C for 1 hour. Digested PCR products were separated by electrophoresis on 2% agarose gel containing 4 μ l ethidium bromide and were visualized using a UV transilluminator (Nyxtechnik, USA) and photographed with a CCD camera (Cleaver, UK) (Figure 2).

Statistical analysis:

Data were analyzed using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS ver.15). The values were expressed as means \pm SE. Alleles and genotype frequencies between patients and control subjects were compared by Pearson χ^2 -test. A Pvalue less than 0.05 was considered statistically significant.

Table 1. Genotype distribution of PAI-1 gene 4G/5G polymorphism

PAI-1 gene 4G/5G polymorphism genotypes	Patient (n=30)	Control (n=30)	p value
4G/4G	3	10	
4G/5G	16	12	p<0.05
5G/5G	11	8	

Table 2. Allele frequencies of PAI-1 gene 4G/5G polymorphism

PAI-1 gene 4G/5G polymorphism alleles	Patient (n=30)	Control (n=30)	p value
4G Allele	22 (%36.6)	32 (%53.3)	p<0.05
5G Allele	38 (%63.4)	28 (%46.7)	

Table 3. Genotype distribution of p53 codon 72 polymorphism

p53 codon 72 polymorphism genotypes	Patient (n=30)	Control (n=30)	p value
Proline/Proline	4	8	
Proline/Arginine	18	8	p<0.05
Arginine/Arginine	8	14	

Results

According to genotype distribution of PAI-1 gene 4G/5G polymorphism 4G/4G genotype is found statistically high (p<0.05) in controls than patients (Table 1). There was also a significant different between allele frequencies. The 5G allele frequency was found statistically higher in patients than controls (Table 2). According to genotype distribution of p53 codon 72 polymorphism Pro/Arg genotype is found statistically higher (p<0.05) in patients than controls (Table 3). But there was no a significant

different between allele frequencies in patients and controls (Table 4).

Discussion

Hypofibrinolysis is associated with the 4G allele of the PAI-1 gene 4G/5G polymorphism in endometriosis development (5). According to our results 5G allele frequency was found statistically high in patients than controls. Also 4G4G

Table 4. Allele frequencies of p53 codon 72 polymorphism

p53 codon 72 polymorphism alleles	Patient (n=30)	Control (n=30)	p value
Proline Allele	26 (%43.3)	24 (%40)	p>0.05
Arginine Allele	34 (%56.7)	36(%60)	

Nevertheless, as distinct from our findings, Bedaiwy et al.. have found a significant association between PAI-1 gene 4G/5G polymorphism 4G allele and endometriosis in Canadian population (5).

The genetic distribution of p53 codon 72 polymorphism genotypes also showed a significant difference between patients and controls. Pro/Arg genotype was significantly higher in patient group than control group. In recent studies it has been reported that proline homozygosity and heterozygosity is related to a higher risk in endometriosis (8,13,14). But when we look at proline homozygosity between patients and controls it is found higher in control group. Allele frequencies also did not show any difference between groups. So we should not consider that p53 gene codon 72 polymorphism could not be a marker to predict endometriosis in Turkish population. Similar to our results, in Italian and Japanese populations investigators also suggested no association between p53 gene codon 72 polymorphism and endometriosis (9-12). In contrast with these results proline homozygosity and heterozygosity have been found associated with endometriosis in Chinese and Brazilian populations (8,13,14). As a conclusion we did not found any association between PAI-1 gene 4G/5G and p53 codon 72 polymorphism and endometriosis development in Turkish population. However, genetic polymorphism studies in larger populations will provide more significant results. As a result, it could not be suggested that results of this study can be generalized to the whole Turkish

genotype was statistically higher in controls than patients. So we can assert that PAI-1 gene 4G/5G polymorphism is not a genetic marker in Turkish endometriosis patients. Consistent with our results Ramon et. al and Gentilini et al reported that PAI-1 gene 4G/5G polymorphism is not associated with endometriosis in Spain and Italian population respectively (15,16).

population, rather it renders an opinion. Also when we consider gene pools, life style, and gene-environment interactions, the risk shall not be supposed as identical in every population with respect to genotypes (17). In addition, genetic polymorphism studies with larger numbers of the population provides more meaningful results. The significance of our result remains to be further investigated in different and even larger populations being combined with other genetic polymorphisms considered as risk factors for endometriosis.

Plazminojen Aktivatör İnhibitör tip-1 (PAI-1) Geni 4G/5G ve p53 Kodon 72 Polimorfizmleri ve Endometriyozise Genetik Yatkınlık PAI-1 4G/5G, p53 Kodon 72, Endometriyozis

Özet

Amaç: Bu çalışmada plazminojen aktivator inhibitör tip-1 geni 4G/5G ve p53 kodon 72 polimorfizmlerinin endometriyozisli Türk hastalarda endometriyozis gelişiminde genetik belirteçler olup olmadıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Genomik DNA 60 kadından (30 endometriyozisli kadın ve 30 kontrol) izole edilmiştir. DNA, plazminojen aktivator inhibitör tip-1 geni 4G/5G polimorfizmi 4G ve 5G spesifik primerler ile amplifiye edilerek, p53 kodon 72 polimorfizmi için PCR-RFLP yöntemi uygulanarak analiz edilmiştir. Ürünler agaroz jel elektroforezinde ultraviyole transillüminatör ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: *Plazminojen aktivator inhibitör tip-1 geni 4G/5G polimorfizmi değerlendirildiğinde hasta grubunda 4G alel frekansı %37, 5G alel frekansı %63 olarak, kontrol grubunda ise sırasıyla %53-47 olarak belirlenmiştir. p53 kodon 72 polimorfizmi açısından ise hasta grubunda prolin alel frekansı %43.3, arginin alel frekansı %56.7 olarak, kontrol grubunda ise sırasıyla %40-60 olarak tespit edilmiştir.*

Sonuç: *Çalışmamızın sonucunda plazminojen aktivator inhibitör tip-1 geni 4G/5G ve p53 kodon 72 polimorfizmlerinin Türk popülasyonunda endometriyozis gelişiminde birer genetik belirteç olarak düşünülemeyeceğini söyleyebiliriz. Ancak sonuçlarımızın daha anlamlı olabilmesi açısından daha geniş çalışma grubu ile, endometriyozis için risk faktörü olarak düşünülen diğer genetik polimorfizmler ile kombine edilerek çalışılması gerektiğini düşünmekteyiz.*

Anahtar kelimeler: *Endometriyozis, PAI-1 4G/5G, p53 kodon 72, polimorfizm*

References

1. Vinatier D, Orazi G, Cosson M, Dufour P. Theories of endometriosis. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2001; 96: 21-34.
2. Hilali GN, Barut A, Arıkan İ, Harma M, Gergerlioğlu S, Harma M. Effectiveness of different immunomodulator agents in the treatment of experimentally induced endometriosis. J Turkish-German Gynecol Assoc 2009; 10:84-88.
3. Montgomery GW, Nyholt DR, Zhao ZZ, Treloar SA, Painter JN, Missmer SA et al. The search for genes contributing to endometriosis risk. Hum Reprod Update 2008; 14: 447-457.
4. Bischoff FZ, Simpson JL. Genetics of endometriosis: Heritability and candidate genes. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2004; 18: 219-232.
5. Bedaiwy MA, Falcone T, Mascha EJ, Casper RF. Genetic polymorphism in the fibrinolytic system and endometriosis. Obstetrics & Gynecology 2006; 108: 162-168.
6. Kucukarabaci B, Gunes HV, Ozdemir G, Cosan D, Ozbabalik D, Dikmen M et al. Investigation of association between plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1) gene 4G/5G polymorphism frequency and plasma PAI-1 enzyme activity in patients with acute stroke. Genet Test 2008; 12: 443-451.
7. Gunes HV, Cosan DT, Ata N, Birdane A, Ustuner MC, Dikmen M et al. Plasminogen activator inhibitor type-1 gene 4G/5G polymorphism is associated with hypertensive patients in turkish population. Genet Test Mol Biomarkers 2010; 14:303-305.
8. Hsieh Y, Lin C. P53 codon 11, 72, and 248 gene polymorphisms in endometriosis. Int J Biol Sci 2006; 2: 188-193.
9. Lattuada D, Vigano P, Somigliana E, Abbiati A, Candiani M, Di Blasio AM. Analysis of the codon 72 polymorphism of the TP53 gene in patients with endometriosis. Mol Hum Reprod 2004; 10: 651-654.
10. Omori S, Yoshida S, Kennedy SH, Negoro K, Hamana Shinya, Barlow DH et al. Polymorphism at codon 72 of the p53 gene is not associated with endometriosis in a Japanese population. J Soc Gynecol Investig 2004; 11:232-236.
11. Ammendola M, Bottini FG, Sesti F, Piccione E, Bottini E. Association of p53 codon 72 polymorphisms with endometriosis. Fertil Steril 2008; 90:406-408.
12. Vietri MT, Molinari AM, Iannella I, Cioffi M, Bontempo P, Ardovino M et al. Arg72Pro p53 polymorphism in Italian women: No association with endometriosis. Fertil Steril 2007; 88: 1468-1469.
13. Junior CLR, Arruda JT, Silva CTX. Analysis of p53 codon 72 gene polymorphism in Brazilian patients with endometriosis. Genetic and Molecular Research 2009; 8: 494-499.
14. Chang C, Hsieh Y, JTsai F, Tsai C, Tsai H, Lin C. The proline form of p53 codon 72 polymorphism is associated with endometriosis. Fertil Steril 2002; 77:43-45.
15. Ramon LA, Estelles-Gilabert J, Cosin R, Gilabert J, Espana F, Castello R et al. Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) 4G/5G polymorphism and endometriosis. Influence of PAI-1 Polymorphism on PAI-1 Antigen and mRNA Expression. Thromb Res 2008; 122:854-860.
16. Gentilini D, Vigano P, Castaldi D, Mari D, Busacca M, Vercellini P et al. Plasminogen activator inhibitor-1 4G/5G polymorphism and susceptibility to endometriosis in the Italian population. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2009; 146: 219-221.
17. Cosan D, Kurt E, Kurt H, Degirmenci I, Kucukarabaci B, Metintas M et al. Plasminogen activator inhibitor type-1 (PAI-1) gene 4G/5G polymorphism Turkish adult patients with asthma. Genet Test Mol Biomarkers 2009; 13: 543-546.

Olgu Sunumu

Spontaneous Improvement Of Ureterovaginal Fistula: A Case Report

Mustafa Güneş*, İlhan Geçit*, Necip Pirinçci*, Kerem Taken**, Kadir Ceylan*,
Ozcan Canbey*, Recep Eryılmaz*

Abstract

A 35 years old women was admitted to the urology department due to vaginal urinary incontinence. 21 days after a simple abdominal hysterectomy Cystoscopy showed no abnormality, and no leakage was observed when the bladder was filled with methylene. We tried to insert a catheter into the left ureter but could not manage to go further than 2.5 cm. Then, methylene blue was given through the catheter and this time leakage was observed throughout the vagina. Intravenous pyelography (IVP) showed left distal ureteral obstruction. Watchfull waiting was the only choice since she refused surgical treatment. It was observed that 5 days after the diagnosis, ureterovaginal fistula recovered spontaneously.

Key words: Ureterovaginal fistula, treatment, hysterectomy

Introduction

Urogenital fistulas can lead to devastating medical, social, and psychological problems; thus cause major impact on the lives of women. However, these cases are still largely neglected in the developing world. (1). Urogenital Fistulas may result from obstetric complications, inflammatory bowel disease, pelvic malignancy, pelvic radiation therapy, pelvic surgery or other traumatic causes, and their symptoms may be distressing. In this case report, we presented a case of spontaneous resolution of an ureterovaginal fistula, and reviewed the current diagnostic and therapeutic features of this condition in the literature.

Case

A 35 years old women was admitted to the urology department due to vaginal urinary incontinence 21 days after simple abdominal hysterectomy. Intravenous urography (IVU) showed left distal ureteral obstruction with normal upper urinary tract (Figure 1).

Fig. 1. IVU showing distal left ureteral obstruction.

*Yuzuncu Yil University, Medical Faculty, Department of Urology, Van/Turkey

**Urology Clinic of Van State Hospital, Van/Turkey

Correspondence: Dr. Mustafa Güneş
Yuzuncu Yil University, Medical Faculty,
Department of Urology
65200 Van/Turkey,
Tel: +90 432 215 04 74
Fax: +90 432 215 04 74
Ee-mail: drmustafa23@yahoo.com
Makalenin Geliş Tarihi: 2.2.2012
Makalenin Kabul Tarihi :28.2.2012

Cystoscopy showed no abnormality, and no leakage was observed when the bladder was filled with methylene blue. We tried to insert a catheter into the left ureter, but it did not go further than 2.5 cm. When methylene blue was given through the catheter, leakage throughout the vagina was observed. Although surgical treatment was planned, the patient did not accept to undergo an operation. Five days after the diagnosis, the patient reported that she became dry. After four months, IVU revealed free left ureteral passage with no dilatation (Figure 2). That is to say, the ureterovaginal fistula recovered spontaneously, without any ureteral stenting or surgical intervention.

Fig. 2. IVU after four months, showing normal distal left ureteral.

Discussion

Ureterovaginal fistula is an abnormal opening between the vagina and the ureter through which urine continually leaks. It is still a frequent problem in the developing world (2). Interestingly, ureterovaginal fistula occurs more commonly after benign hysterectomy compared with radical hysterectomy. The incidence of iatrogenic ureteral injury during major gynecologic surgery is estimated to be about 0.5% to 2.5% (3).

The mechanism of injury resulting in iatrogenic postoperative ureterovaginal fistula includes ureteral laceration or transection, blunt avulsion, crush injury, partial or complete suture ligation, and ischemia due to operative devitalization of the ureteral vascular supply or cautery injury. The most common presenting symptom is the onset

of constant urinary incontinence 1 to 4 weeks after surgery (4).

Diagnosis of a ureterovaginal fistula can usually be accomplished with a combination of relevant history, physical examination, and appropriate radiologic studies including IVU, retrograde pyelography (RGP), and cystography (4).

The goal of the therapy is the expeditious resolution of urine leakage, prevention of urosepsis, and preservation of renal function. Once the diagnosis is made, prompt drainage of the affected upper urinary tract is essential as partial ureteral obstruction is often present. Spontaneous resolution of a ureterovaginal fistula is rare (4,5). Spontaneous resolution is possible in patients with ureteral continuity and a normal appearing ureter beyond the fistula. Endoscopic management including ureteral stenting may be sufficient to promote closure of the fistula in some cases. In general, if ureteral continuity can be demonstrated on imaging, retrograde placement of a stent is often possible. In some cases, an antegrade stent placement will be successful when a retrograde attempt has failed.

If ureteral stenting is unsuccessful because of complete ureteral occlusion or prolonged leakage persists despite stenting, formal surgical repair is indicated. Without any treatment, spontaneous resolution of a ureterovaginal fistula is rare. Most fistulas require surgical treatment (5). However, our case revealed spontaneous resolution without any ureteral stenting or surgical treatment. The fact that spontaneous resolution is possible in patients with ureteral continuity and a normal appearing ureter beyond the fistula, implies that our attempt during cystoscopy to insert a catheter in the left ureter resulted to release the obstruction and maintain the passage of urine freely.

It was concluded that, although very rare, spontaneous resolution of uretral fistula may be possible, incase ureteral continuity and urinary passage is maintained

Kendiliğinden Düzelen Üreterovaginal Fistül: Bir Olgu Sunumu

Özet

35 yaşında kadın hasta basit histerektomiden 21 gün sonra idrar kaçırma şikayeti ile başvurdu. Sistoskopi sırasında mesaneye metilen mavisi verildiğinde vajenden gelmediği gözlemlendi. Takiben sol üretere kateter takılmaya çalışıldı fakat 2.5 cm takıldı. Kateterden verilen metilen mavisinin vajenden

geldiği gözlemlendi. Çekilen intravenöz piyelografide (İVP) sol distal üreterde obstrüksiyon gözlemlendi. Hasta ameliyatı kabul etmediği için takibe alındı. Tanı konulduktan 5 gün sonra ise idrar kaçırma şikayeti kendiliğinden düzeldi..

Anahtar kelimeler: Üreterovaginal fistül, tedavi, histerektomi

References

1. Ekanem EI, Ekanem AD, Ekabua JE, Etuk SJ. Essiet. A Review of obstetrics genito-urinary fistulae in the University of Calabar Teaching Hospital Calabar, Nigeria. Niger J Clin Pract 2010; 13:326-30.
2. Singh O, Gupta SS, Mathur RK. Urogenital Fistulas in Women 5-year Experience at a Single Center. Urol J. 2010; 7:35-9.
3. Symmonds RE. Ureteral injuries associated with gynecologic surgery: Prevention and management. Clin Obstet Gynecol 1976;19:623-644.
4. Hulse CA, Sawtelle WW, Nadig PW, Wolff HL. Conservative management of ureterovaginal fistula. J Urol 1968; 99:42-49.
5. Palacios Hernández A, Eguíluz Lumbreras P, Heredero Zorzo O, García García J, Cañada de Arriba F, Pérez Herrero F, et al. Spontaneous resolution of ureterovaginal fistula. Arch Esp Urol. 2011;64 :66-69.

Olgu Sunumu

Gebelikte Asitin Nadir Sebebi: Spontan ovaryan hiperstimülasyon sendromu

Hatice Ender Soydinç^{*}, Mehmet Sıdık Evsen^{*}, Muhammet Erdal Sak^{*}, Talip Gül^{**}

Özet

Ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS), ovulasyon indüksiyonu yapılan hastalarda sık rastlanan bir komplikasyondur. Spontan gebeliklerde oldukça nadir olmakla birlikte ortaya çıkabilir. Makalemizde 13 haftalık gebe olan ve spontan OHSS tespit edilen olgunun yönetimini sunmayı amaçladık. 35 yaşında hasta karın şişliği, nefes darlığı, bulantı, kusma ve el-ayakta şişme şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Daha önce invitro fertilizasyonla (İVF) gebe kaldığı ve o gebelikte OHSS geliştiği öğrenildi. Muayene, laboratuvar ve ultrasonografik incelemeler sonrası spontan OHSS tanısı konuldu. Konservatif tedavi yapıldı. 38 haftanın bitiminde sağlıklı kız bebek doğurtuldu. Daha önce İVF ile oluşan gebeliğinde OHSS geçiren hastaların, daha sonraki gebelikleri spontan olsa dahi OHSS gelişme riski akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: Gebelik, spontan, ovaryan hiperstimülasyon sendromu

Ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS), ovulasyon indüksiyonu yapılan hastalarda meydana gelen, bazen hayatı tehdit eden iatrojenik bir komplikasyondur (1). Ovulasyon indüksiyonu yapılan hastalarda hafif OHSS insidansının %5-10, şiddetli OHSS'nin ise %0,1-0,5 olduğu düşünülmektedir (2). Spontan gebeliklerde OHSS gelişme riski oldukça nadirdir. Mol hidatiform, çoğul gebelik, gebelikte hipotiroidizm, follikül stimulan hormon (FSH) reseptör gen mutasyonunu gibi durumlar, spontan OHSS oluşmasına katkıda bulunabilen risk faktörleridir. OHSS'nin patofizyolojisinde kapiller permeabilite artışı rol oynamaktadır. İnsan koryonik gonadotropin (HCG) stimülasyonu ile tetiklenen bir mekanizma ile overlerden vazoaaktif maddeler salgılanmakta ve

proteinden zengin sıvı üçüncü boşluğa geçmektedir. Buna bağlı olarak hemokonsantrasyon, elektrolit dengesizliği, tromboemboli, asit, şok ve hatta maternal mortalite oluşabilmektedir (3).

Bu makalede, spontan OHSS tanısıyla takip ettiğimiz 13 haftalık gebenin yönetimini literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.

Olgu

35 yaşında gravida 4, para 2 olan 13 haftalık gebe kadın karın şişliği, nefes darlığı, bulantı, kusma ve el-ayakta şişme şikayetleriyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinden bir önceki gebeliğinin invitro fertilizasyonla ikiz gebelik olduğu ve sonrasında OHSS geliştiği öğrenildi. Fizik muayenesinde kan basıncı 90/60 mm-Hg, nabızı 105 atım/dk, solunum sayısı 19/dk ve +++/++++ pretibial ödemi mevcuttu. Abdomen distandü ve ağrılı idi. Yapılan ultrasonografik muayenede 13 haftalık tek canlı fetüs ve batin içinde yaygın asit saptandı (Resim 1,2). Sağ over 118x71 mm ve sol over 99x38 mm çapında olup içlerinde çok sayıda follikül kisti mevcuttu (Resim 3). Hastanın laboratuvar tetkiklerinde Hb:16 g/dL, Htc %49, WBC: 14000, PLT: 280000/mm³ idi. Kan üre düzeyi 20 mg/dL, kreatin 0,8 mg/dL, AST: 19 U/L, ALT: 15 U/L, plazmada albumin 2

Makale daha önce 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresinde bildiri olarak yayınlanmıştır.

^{*}Yrd.Doç, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır

^{**}Prof.Dr, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Diyarbakır

Yazışma Adresi: Dr.Hatice Ender Soydinç

e-mail: endersoydinc@hotmail.com

Telefon: 0412 248 80 01

Maklenin Geliş Tarihi:27.4.2011

Makalenin Kabul Tarihi:6.2.2012

g/dL ve total protein miktarı 4,8 g/dL ve serum sodyum, potasyum, kalsiyum ve tiroid fonksiyon testleri normal bulundu.

Resim 1. 13 haftalık fetüsün ultrasonografi görünümü

Resim 2. Batın içinde ileri derecede asit mai

Resim 3. 118 × 71 mm boyutlarında multikistik görünümlü sağ over

Asit sıvısı eksüda niteliğinde olup adenin deaminaz seviyesi düşüktü. Sitolojik inceleme sonucu benign, malignite yönünden negatif yayma olarak geldi. Over tümörü, tüberküloz, adnexial torsiyon tanıları dışlanan hasta, bu bulgular eşliğinde şiddetli spontan OHSS tanısıyla yatırıldı ve tedavisi planlandı. Aldığı çıkardığı sıvı takibi, albumin infüzyonu, intravenöz sıvı replasmanı, düşük molekül ağırlıklı heparin tedavisiyle birlikte günlük vucud ağırlığı, karın çevresi ölçümü ve laboratuvar tetkiklerinin takibi yapıldı.

Hastanın, yatırıldığına kilosu 75 kg, bel çevresi 105 cm, saatlik idrar miktarı 60 ml idi ve dispne nedeniyle ortopne durumundaydı. Akciğer sesleri bilateral bazal kısımlarda azalmış idi. Medikal tedavi başlangıcından 10 gün sonra hastanın kilosu 70 kg ve bel çevresi 98 cm ölçüldü. Htc %38, albumin 2,6 g/dL değerlerine ulaştı. Diğer laboratuvar değerleri normaldi. Bu süre içinde dispnede azalma ve solunum sayısında düşme (15/gün) saptandı. Ancak asit sıvısında ve over çapında küçülme 15 günden sonra meydana geldi. Hastaya verilen medikal tedavi, hospitalizasyondan yirmi gün sonra, asit mainin azalması, dispne ve karın şişliğinin iyileşmesi üzerine kesildi ve kontrollere gelmek üzere taburcu edildi. Bir ay sonraki ultrasonografide asit mai gözlenmedi over çapları sağ 45x40 cm ve sol 40x38 cm olmak üzere küçülmüştü. Daha sonraki takiplerinde problemi olmayan hastanın, uterus kontraksiyonlarının başlaması ve geçirilmiş sezaryen öyküsü nedeniyle 38. haftada sezaryen ile 3000 gram ağırlığında sağlıklı kız bebeği doğurtuldu.

Tartışma

Ovaryan hiperstimülasyon sendromu (OHSS) ovulasyon indüksiyonu ve kontrollü ovaryan hiperstimülasyon yapılan olgularda ekzojen verilen gonadotropinlerle ve daha az olarak klomifen sitratla gelişen iatrojenik bir hastalıktır (1). Ovulasyon indüksiyonu uygulanan olgularda hafif OHSS insidansı %5-10 iken şiddetli OHSS insidansı %0,2-0,5 olarak saptanmıştır (2). OHSS oldukça nadir olarak ekzojen medikal tedavi almayan spontan gebe kalan gebelerde da oluşabilmektedir. OHSS'nin etyolojisi bilinmemesine rağmen bir takım risk faktörleri taşıyan kadınlarda daha fazla olduğu saptanmıştır. Genç yaş, düşük vucud kitle indeksi, polikistik over sendromu, yükselmiş estradiol seviyeleri, daha önce OHSS öyküsünün olması, yüksek tiroid stimulan hormon seviyesi (hipotiroidi), çoğul gebelik, mol gebelik OHSS gelişimi için risk faktörleri olarak tanımlanmıştır

(4). Olgumuzda, invitro fertilizasyon ile gebe kaldığı önceki gebeliğinde şiddetli OHSS geliştiğini öğrenmemize rağmen kendinde polikistik over sendromu olduğuna dair bir bilgiye ulaşılmadı. Yapılan ultrasonografi ve doppler incelemesinde çoğul gebelik, mol gebelik ve laboratuvar incelemesinde tiroid fonksiyon bozukluğu saptanılmadı.

OHSS'nin patofizyolojisinde kapiller permeabilite artışı ve proteinden zengin sıvının peritoneal ve plevral boşluğa kaçıışı söz konusudur. Ancak bu durumun açığa çıkması için tetiği çeken mekanizma bilinmemektedir. Ancak ovaryan folliküler cevabın fazla olduğu ve estradiol seviyesinin yüksek olduğu durumlarda luteinize hormon (LH) veya insan koryonik gonadotropinin (HCG) stimülasyonu ile overlerden kapiller permeabiliteyi arttıran ve OHSS gelişimine sebep olabilen vasküler endotelial büyüme faktörü (VEGF), renin angiotensin sistem substratları ve sitokinler salgılanmaktadır (5). Bununla birlikte tek başına estradiol yüksekliğinin veya HCG ve/veya LH'nin yüksek olmasının OHSS'yi başlatmaya yeterli olmadığı gösterilmiştir (6). Vasseur ve arkadaşlarının spontan tekrarlayan OHSS olgusunda, aynı olgunun 4 gebeliğinde OHSS gelişmesi ve iki kız kardeşinin gebeliklerinde de spontan OHSS olması üzerine etyolojide genetik faktörün önemli olabileceği üzerinde durulmuştur. Etkilenen aile bireyleri incelendiğinde FSH reseptörlerinde heterozigot mutasyon saptanmıştır (7). Olgumuzun her 2 gebeliğinde de OHSS gelişmesi nedeniyle hastamızda FSH gen mutasyonu olabileceği düşünülmüş ancak hastanemizde genetik inceleme yapılamadığı için bu hipotezimiz doğrulanamamıştır.

OHSS klinik belirti, bulgu ve laboratuvar sonuçlarına göre hafif, orta ve şiddetli olarak sınıflandırılmaktadır (8). Kapiller permeabilite artışına bağlı sıvı kaçağının derecesine göre semptom ve bulgular değişik derecelerde ortaya çıkmaktadır. Tedavinin planlanmasında sınıflandırma yardımcı olmaktadır. Hafif ve orta OHSS olgularında ayaktan takip yapılabilirken, şiddetli OHSS de hospitalizasyon gereklidir. Hospitalize edilen hastalarda temel tedavi prensipleri, hemodinamik durumun yakın izlemi, intravenöz kristalloid ve albumin infüzyonu, trombozis profilaksisini kapsayan konservatif yaklaşımdır (9-10). Hepatik disfonksiyon gelişen ciddi OHSS olgularında dahi konservatif yaklaşım ile klinik tablo düzelebilmektedir (11). Konservatif yaklaşıma cevap alınamayan olgularda medikal abortus yapılması gerekebilir (12). Şiddetli dispne ve renal fonksiyonlarda

bozulma durumlarında hasta parasentez yapılarak tedavi edilebilmektedir (13). Olgumuzda ciddi dispne, abdominal distansiyon, oligüri, belirgin asit, 10cm'nin üzerinde over çaplarının bulunması, hemokonsantrasyon ve hipoalbumineminin olması nedeniyle şiddetli OHSS tanısıyla tedavi edildi. Konservatif tedavinin başarılı olması üzerine gebelik takibine devam edildi ve 38. haftada sezaryenle doğum yaptırıldı.

Sonuç olarak, klinisyenin, İVF tedavisi ile OHSS gelişen hastalarda, daha sonra spontan gebelik oluşsa dahi, tekrarlayan OHSS açısından dikkatli olması gerekmektedir.

Rare Cause of Acid in Pregnancy: Spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome

Abstract

Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is a common complication in patients undergoing ovulation induction. Although this syndrome is rare in spontaneous pregnancies, even so it can occur. In this paper, we aimed to present management of a case who has 13 weeks pregnancy with spontaneous OHSS. 35 years old woman was admitted to our outpatient clinic with complaints of abdominal swelling, shortness of breath, nausea, vomiting and hand-foot inflatable. We learned that her previous pregnancy which had been through in vitro fertilization had occurred OHSS. Spontaneous OHSS was diagnosed after obstetric, laboratory and ultrasonographic examinations in this case. Conservative treatment was performed. Healthy female baby was delivered at the end of the 38th weeks. Patients who experienced OHSS in previous pregnancy produced by IVF, even though subsequent pregnancies is spontaneous, the risk of OHSS should be kept in mind.

Key words: pregnancy, spontaneous, ovarian hyperstimulation syndrome

Kaynaklar

1. Tucker TE. Reproductive toxicity of ovulation induction. *Semin Reprod Endocrinol* 1996;14:345-353.
2. Schenker JG. Clinical aspects of ovarian hyperstimulation syndrome. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 1999;85:13-20.
3. Foong LC, Bhagavath B, Kumar J and Ng SC. Ovarian hyperstimulation syndrome is associated with reversible impairment of

- vascular reactivity. *Fertil Steril* 2002;78:1159-1163.
4. Practice Committee of American Society for Reproductive Medicine. Ovarian hyperstimulation syndrome. *Fertil Steril*. 2008;90:188-193.
 5. Keiser UB. Pathogenesis of ovarian hyperstimulation syndrome. *N Engl J Med* 2003;349:729-732.
 6. Michaelson-Cohen R, Altarescu G, Beller U, Reens R, Halevy-Shalem T, Eldar-Geva T. Does elevated human chorionic gonadotropin alone trigger spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome? *Fertil Steril* 2008;90:1869-1874.
 7. Vasseur C, Rodien P, Beau I et al. A chorionic gonadotrophin-sensitive mutation in the follicle-stimulating hormone receptor as a cause of familial gestational spontaneous ovarian hyperstimulation syndrome. *N Engl J Med* 2003;349:753-759.
 8. Golan A, Ron-El R, Herman A, et al. Ovarian hyperstimulation syndrome: an update review. *Obstet Gynecol Surv* 1989;44:430-440.
 9. Speroff L, Fritz MA. Induction of ovulation. Speroff L, Fritz MA.eds. *Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility*. 7.th ed. Philadelphia, Pa: Lippincott Williams and Wilkins;2005:chap 31.
 10. Karalök H, Karalök EA, Gürsoy ÖÖ, Demirel S, Savan K, Küpeliöglu L. Spontaneous Ovarian Hyperstimulation Syndrome. *Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst* 2007;17:321-324.
 11. Kurdoğlu Z, Kamacı M, Özmen E, Adalı E, Kolusarı A, Yıldızhan R, Şahin HG. Tek embriyo transferiyle sağlanan IVF gebeliğinde şiddetli ovaryan hiperstimulasyon sendromu: olgu sunumu. *Tıp Araştırmaları Dergisi*. 2010;8:51-54.
 12. Ulukuş M, Akercan F, Yenieli Ö, Karadadaş N, Ulukuş M. Spontaneous Ovarian Hyperstimulation Syndrome Complicating A Normal Singleton Pregnancy: A Case Report. *J Turkish German Gynecol Assoc*. 2004; 5: 156-158
 13. Lovgren TR, Tomich PG, Smith CV, Berg TG, Maclin V. Spontaneous severe ovarian hyperstimulation syndrome in successive pregnancies with successful outcomes. *Obstet Gynecol*. 2009;113:493-495.

Olgu Sunumu

Kolesteatom Nedeniyle Gelişen Posterior Fossa Absesi: Olgu Sunumu

Olçay Eser*, Abdullah Ayçicek**, Ergün Karavelioğlu***, M.Gazi Boyacı*, Fatih Yücedağ**

Özet

Antibiyotik tedavisinin gelişmesiyle birlikte beyin abseleri gelişmiş ülkelerde çok nadir görülmektedir. Ancak sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ülkelerde beyin abseleri daha siktir ve bunlar otolojik hastalıkların hayatı tehdit eden en ciddi komplikasyonları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda orta kulakta kolesteatomaya bağlı gelişen ve ilerleyici nörolojik defisit ve genel durum bozukluğuyla devam eden serebellar abse olgusunu tartıştık.

Anahtar kelimeler: Kolesteatoma, serebellar abse, posterior fossa, cerrahi

Histolojik olarak benign fakat klinik olarak destrüktif bir lezyon olan kolesteatoma sıklıkla otitis media'yla birlikte görülmekte ve hafif işitme kaybından ciddi mortalitesi olan otojen beyin absesi, sinüs trombozu ve menenjitte kadar çeşitli komplikasyonlara neden olmaktadır. Otojen kaynaklı beyin abseleri, orta kulak enfeksiyonlarının menenjitten sonra en sık gözlenen intrakranial komplikasyonudur (1). Genellikle temporal lobda ve serebellumda yerleşmektedirler (2).

Olgu Sunumu

33 yaşında bayan hasta kulak ağrısı ve ateş şikâyetiyle Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine başvurmuş. Şuur seviyesinin bozuk olmasından dolayı Nöroşirurji bölümünden istenen konsültasyon ile hasta değerlendirilen hastanın nörolojik muayenesinde genel durumu orta, şuur uykuya meyilli ve Glaskow Koma Skalası (GKS) 13'tü.

Hastanın çekilen bilgisayarlı beyin tomografisinde (BBT) sol serebellar bölgede abse ve kulakta kolesteatoma tespit edildi (Şekil 1).

Şekil 1

Şekil 1: A)Preoperatif Kontrastsız CT
B)Preoperatif Kontrastsız Kemik dansitesinde CT

Hasta nöroşirurji yoğun bakım ünitesine alındı. Hastaya KBB kliniği ile birlikte ameliyata alındı. KBB kliniği tarafından operasyona başlandı ve post aurikuler sulkus insizyonu yapılarak mastoid kemik ortaya konuldu. Kolesteatomanın mastoid kemiğin korteksini erode ettiği görüldü. Dış kulak yolu korunarak yaygın kolesteatoma mastoid hücrelerden komplet mastoidektomi yapılarak temizlendi. Kolesteatoma tegmen mastoideayı erode edip orta fossa durasına kadar ilerlemişti. Posteriorda kolesteatomanın posterior

*Afyonkocatepe Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahi AD

**Afyonkocatepe Üniversitesi Kulak Burun ve Boğaz AD

***S.B Bolvadin Dr.H.İ.Özsoy Devlet Hastanesi

Yazışma Adresi: Dr.Olcay ESER

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Beyin ve Sinir Cerrahi AD 03200 Afyonkarahisar/Türkiye

Tel: 0 505 377 7119

Fax: 0 272 246 3329

E-mail: drolcayeser@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi:16.7.2011

Makalenin Kabul Tarihi:22.8.2011

fossa durası ve sinüs sigmoideusa kadar ilerlediği ve buradaki kemikleri erode edip matriksinin posterior fossa durası ve sinüs sigmoideus ile temasta olduğu izlendi. KBB tarafından operasyon tamamlandıktan sonra mikroskop eşliğinde posterior fossa durasının üzerindeki kolesteatom matriksi temizlendi. Dura longitudinal olarak açılıp abse drene edildi. Abse materyalin pis kokulu, kirli sarı renkli pü olduğu gözlemlendi. Abse tamamen aspire edildi. Bu mesafeden absenin duvarlarının çıkarılması

hastaya nörolojik bir deficit verebileceğinden dolayı hastanın ameliyat sonrası dönemde antibiyotik tedavisi ile takip edilmesine karar verildi. Açılan dura yaprakları arasına kas parçası konularak dura primer suture edilerek kapatıldı. Hastanın operasyon sonrası GKS 15 oldu. Hastaya enfeksiyon kliniği önerisiyle uygun antibiyotikler başlanılarak takibe alındı. Hastanın antibiyotik tedavisi süresince çekilen kontrol BBT'lerinde abse duvarının zamanla kaybolduğu saptandı (Şekil 2).

Tartışma

Konjenital ve edinsel olabilen kolesteatoma orta kulak boşluğunda epidermal çoğalma kontrolünün bozulduğu hiperproliferatif bir hastalıktır. Kolesteatomun intrakranial komplikasyonları temporal kemikte oluşturduğu defekten yayılımına bağlı gelişmektedir (3). Literatürde kolesteatomaya bağlı menenjit gelişme oranları %37-76, beyin absesi gelişme oranı ise % 23-42 arasında bildirilmiştir (4-6). Otojenik beyin abselerinin $\frac{3}{4}$ 'ü kolesteatomaya bağlı gelişmekte ve yaşamın 3. ve 4. dekadlarında erkeklerde kadınlara göre daha sık görülmektedir (7). Sennaroğlu ve arkadaşlarının 41 beyin absesi olgusu serisinde abselerin % 54 temporal lobda, % 44'de serebellumda yerleştiği rapor edilmiştir (7). Literatürde multiple beyin absesi insidansı da %11,7 ile 29 arasında değişmektedir (8).

Antibiyotiklerin kullanımından önce beyin abselerinin mortalite oranı %80'lere kadar

çıkıyordu (9). Günümüzde görüntüleme yöntemlerindeki gelişmeler ve antibiyotik kullanımlarından dolayı mortalite oranı % 10 ile % 30 arasında değişmektedir.

Beyin abseli hastalarda semptomlar asemptomatik olabilmekte birlikte ilerleyici nörolojik bozukluklar da görülmektedir. Başlangıçta hastalarda halsizlik, ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma görülebilir. Klinik bulgular absenin büyüklüğüne ve yerleşim yerine göre değişiklik göstermekle birlikte epilepsi, yüz ve kolda parezi, görme kaybı, afazi, vertigo, tremor, üçüncü, altıncı ve yedinci kranial sinir paralizisi, dismetri, ataksi ve disdiadokonezi görülebilmektedir. Otojenik beyin abselerinin kliniği ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, letarji, ve mental durum değişikliklerinin olduğu *ensefalitik dönem*, hastanın semptomlarının azaldığı ve absenin matur duruma geçtiği *sakin dönem* ve absenin genişleyip şiddetli baş ağrısı, papil ödem,

kranial nöropati ve ciddi mental değişikliklerin görüldüğü *genişleme dönemi* olarak 3 döneme ayrılır. Eğer tedavi geciktirilirse kardiyovasküler kollaps ve ölüm yakın zamanda görülür (10). Bizim olgumuzda ateş, baş ağrısı ve mental durum değişikliğinden dolayı ensefalitik dönemdedi.

De Schepper ve arkadaşları beyin absesinin *fokal nekroz* olarak başladığını daha sonra *enflamasyon* olarak devam ettiğini ve olayın başlangıcından yaklaşık 2 hafta sonrada *enkapsülasyon* döneminin başladığını rapor etmişlerdir (11). Erken dönemde yani nekrotik fazda beyin absesi tanısında MRI, BBT' ye göre daha üstündür. Geç dönemde yani enkapsülasyon döneminde ise her iki tetkikte eşit oranda duyarlıdır (11). Temporal kemik bilgisayarlı tomografi ise beyin abselerini tespit edemeyebilmektedir (7).

Otojenik beyin abse formasyonu genellikle birden fazla mikroorganizma tarafından oluşturulmaktadır. Literatürde birden fazla mikroorganizma üreme oranı %33 olarak bildirilmiştir (12). Kulalı ve arkadaşları otojenik beyin abse drenajı sonrası yapılan kültürlerde üreme oranlarını %50 olarak bildirmiş ve en sık Stafilokokus, Proteus ve E.coli ürediğini rapor etmişlerdir (8). Sennaroglu ve arkadaşları ise 41 olguluk otojenik beyin absesi serilerinde %39 üreme olmamış, %41 Proteus, %8 Streptococcus ve % 6 Staphylococcus ürediğini rapor etmişlerdir (7). Bizim olgumuzun kültürlerinde ise herehangi bir mikroorganizmaya ait üreme tespit edilememiştir.

Otojenik beyin absesi tedavisi medikal ve/veya cerrahi olarak yapılabilir. Günümüzde cerrahi tedavi yöntemi tartışmalı olsa da bütün yazarların ortak görüşü otojenik kökenli hastalarda medikal tedavi fayda etmiyor, klinik bulgular değişmiyor veya kötüye gidiyorsa cerrahi müdahale yapılmasıdır.

Cerrahi olarak en sık eksizyon veya aspirasyon yöntemi kullanılmaktadır. Fleisher ve arkadaşları cerrahi prosedürün hastanın genel durumu, beyin absesinin yerleşim yeri ve antibiyotik tedavisinin etkinliğine göre planlanmasını önermişlerdir (13). BBT gibi görüntüleme yöntemlerinin sık kullanılmadığı dönemlerde eksizyon yöntemi savunulurken günümüzde nöral dokuya daha az zarar verdiği ve daha az mortaliteye sebep olduğu için aspirasyon yöntemi tercih edilmektedir (14). Buradaki diğer bir tartışmalı durumda beyin absesine cerrahi müdahale yaparken eş zamanlı kulak ameliyatının yapılıp yapılmayacağıdır.

Ouboukhlik ve arkadaşları her iki ameliyatında eş zamanlı yapılmasını önermişlerdir (15). Eş zamanlı cerrahi yapılmasını savunanlar eş

zamanlı cerrahinin kolesteatoma cerrahisini beklerken otojenik beyin absesinin nüks etme riskini azalttığını ileri sürmüşlerdir. Özkaya ve arkadaşlarının kombine cerrahi uyguladıkları otojen beyin abseli 13 hasta ile yedi gün arayla opere ettikleri 12 hastayı karşılaştırdıkları çalışmada cerrahi sonrası rekürrensi belirleyen ana faktörün cerrahi yöntem ve kapsül rezeksiyonu olduğunu bildirmişler ve kombine cerrahide rekürrensin daha düşük olduğunu belirtmişlerdir (16). Gene bu çalışmada Özkaya ve arkadaşları mortaliteyi belirleyen ana faktörün hastanın Gloscow Koma Skalası olduğunu bildirmişlerdir (16). Sennaroglu ve arkadaşları da 41 olguluk beyin absesi serilerinde timpanomastoidektomi esnasında mastoid defekten transdural iğne aspirasyonunu uygulamışlar ve herhengi bir mortalite ve morbiditeyle karşılaşmamışlardır (7). Özkaya ve arkadaşları ise mastoid defekten transdural iğne aspirasyon yöntemini total kapsül rezeksiyonuna imkan vermediği için tercih etmediklerini rapor etmişlerdir (16). Morvani KP ve arkadaşlarının kulak patolojisine göre kanal duvarı üstü veya altı timpanomastoidektomi ve iğne ile transmastoid drenaj uyguladıkları 61 otojenik beyin abseli olguların beş tanesinde rekürren beyin absesi gelişmiş ve rekürren beyin abseli iki olguda daha sonra hayatını kaybetmiştir (17). Üç hastada ise rezidü abse kalmış ve ek tedavilerle bunlarda düzelmişlerdir (17). Eş zamanlı veya aralıklı cerrahi konusunda literatürde birçok olgu ve seriler bildirilmesine karşın prospektif bir çalışma bulunmamaktadır. Bizde hastamızda ilerleyici genel durum bozukluğu olmasından dolayı KBB ile birlikte aynı seans cerrahi müdahale yaptık fakat abse kapsülünün tamamen çıkarılmasının hastaya nörolojik bir defisit verebileceğinden dolayı yapılmadı ve ameliyat sonrası uygun antibiyotik tedavisi ve kontrol BBT ile yakın takip edildi.

Otojen kaynaklı beyin abseli hastalar rekürrens açısından yakın takip edilmeli ve ameliyat sonrası uygun antibiyotik tedavisi verilmelidir. Rezidü ve rekürrens açısından uygun aralıklarla beyin BT ve/veya MRI ile kontrol filmleri görülmelidir.

Sonuç

Kolesteatomaya bağlı beyin abseleri nadiren görülmelerine karşın görüldüklerinde mortalite oranları % 10-30 arasında değişmektedir (18). Sennaroglu ve arkadaşlarının dediği gibi erken tanı, cerrahi yaklaşımın kendisinden daha önemlidir (7).

Posterior Fossa Abscess Due to Cholesteatoma: Case Report

Abstract

With the advances in antibiotic treatment, brain abscesses are very uncommon in developed countries. However, in countries with low socio-economic level brain abscess are more common and this is the most serious life-threatening complication of otologic diseases. In this article, we discussed a case with cerebellar abscess caused by middle ear cholesteatoma and ongoing with progressive neurological deficits and disorder of general situation.

Key words: Cholesteatoma, cerebellar abscess, posterior fossa, surgery

Kaynaklar

1. Watanabe K, Hatano GY, Fukada N, Kawasaki T, Aoki H, Yagi T. Brain abscess secondary to the middle ear cholesteatoma: a report of two cases. *Auris Nasus Larynx* 2004; 31:433-437.
2. Nager GT. Mastoid and paranasal sinus infections and their relation to the central nervous system. *Clin Neurosurg* 1966; 14:288-313.
3. McHugh TP. Intracranial cholesteatoma: a case report and review. *J Emerg Med* 2007; 32:375-379.
4. Gower D, McGuirt WF. Intracranial complications of acute and chronic infectious ear disease. *Laryngoscope* 1983; 93:1028-1033.
5. Kangsanarak J, Fooanant S, Ruckphaopunt K. Extracranial and intracranial complications of suppurative otitis media. *J Laryngol Otol* 1993; 107:999-1004.
6. Samuel J, Fernandez CMC, Steinberg JL. Intracranial otogenic complications. *Laryngoscope* 1986; 96:272-278.
7. Sennaroglu L, Sozeri B. Otogenic brain abscess: review of 41 cases. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2000; 123:751-755.
8. Kulalı A, Özatik N, Topçu İ. Otogenic intracranial abscess. *Acta Neurachir* 1990; 107:140-146.
9. Proctor CA. Intracranial complications of origin, *Laryngoscope* 1966; 76:288-308.
10. Dew LA, Shelton C. Complications of temporal bone infections. In: Cummings CW, Fredrickson JM, Harker LA, et al, eds. *Otolaryngology-Head and Neck Surgery*. 3rd ed. St. Louis: Mosby; 1998; 3047-3075.
11. De Schepper Jr A, Appel B, Crols R. Temporal lobe abscess as a complication of cholesteatoma: sequential radiological findings. *J Br Radiol* 1998; 81:87-89.
12. Snow CB. Intracranial and extracranial complications of chronic otitis media. in English GM (Eds): *Otorhinolaryngology*. JB Lippincott Co. Philadelphia, 1991. Vol 1, ppl-33.
13. Fleischer K. Surgical management of otogenic intracranial complications. In: Naumann H, editor. *Head and neck surgery*. New York, NY: Georg Thieme Verlag Stuttgart; 1982. p. 302-316.
14. Hasdemir MG, Ebeling U. CT-guided stereotactic aspiration and treatment of brain abscess. An experience with 24 cases. *Acta Neurochir* 1993; 125:58-63.
15. Ouboukhlik A, El Kamar A, El Azrahi A, Boucetta M, Benchekroun Y. Abscess of the posterior cranial fossa. Apropos of 10 cases. *Neurochirurgie* 1993; 39:47-49.
16. Özkaya S, Bezircioğlu H, Sucu HK, Özdemir I. Combined approach for otogenic brain abscess. *Neurol Med Chir* 2005; 45; 82-85.
17. Morwani KP, Jayashankar N. Single stage, transmastoid approach for otogenic intracranial abscess. *The Journal of Laryngology & Otology* 2009; 123:1216-1220.
18. Osama U, Cureoglu S, Hosoglu S. The complication of chronic otitis media: report of 93 cases. *J Laryngol Otol* 2000; 114:97-100.

Olgu Sunumu

Sürekli Ayaktan Periton Diyaliz Hastasında *Stenotrophomonas Maltophilia* Peritoniti

Habib Emre*, Davut Demirkıran**, Hüseyin Beğenik*, Yasemin Usul Soyoral*, Ali İrfan Baran***, Reha Erkoç*

Özet

Peritonit periton diyalizinin en sık görülen komplikasyonudur. *Stenotrophomonas maltophilia* peritoniti nadir görülmesine rağmen etkenin birçok ilaca karşı dirençli olmasından dolayı tedavisi zordur. Biz, antibiyotik tedavisine cevap vermeyen ve ancak periton kateterinin çıkarılması ile kontrol altına alınabilen *S. maltophilia* peritonitini sunduk.

Anahtar kelimeler: *Stenotrophomonas maltophilia*, periton diyalizi, peritonit.

Peritonit sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD)'nin en sık görülen komplikasyonudur. SAPD peritonitinin etiolojisinde sıklıkla Gram-pozitif mikroorganizmalar rol oynamaktadır. Gram-negatif mikroorganizmaların sorumlu olduğu peritonit vakaları daha nadir görülmekle birlikte tedavisi daha güçtür. *Stenotrophomonas maltophilia*, immünsüprese, diyabetes mellitus, uzun süre yoğun bakım ünitesinde kalan ve kateteri olan hastalarda nozokomiyal enfeksiyona neden olan Gram-negatif bir bakteridir. *S. maltophilia* peritoniti nadir görülür fakat tedavisi zordur, kötü prognozudur ve kateter kaybına neden olabilir (1-3). Biz tedaviye cevap vermediği için kateterin çıkarılmasına neden olan bir *S. maltophilia* peritonitini sunduk.

gündür olan karın ağrısı, periton sıvısının bulanık gelmesi şikâyetiyle başvurdu. Fizik muayenesinde; TA:110/70 mmHg, Ateş:37.5 °C idi. Batında yaygın hassasiyet, rebound ve musküler defans mevcuttu. Başvuru anında alınan periton mayisi beyaz küre (WBC): 2200/ml, nötrofil (N): 1900/ml, C-reaktif protein (CRP): 296 mg/l'di. Hastanın periton sıvısından kültür için örnekler alındıktan sonra, periton değişim sıvısına seftazidim 2 gr, vankomisin 2 gr yükleme dozu konularak ampirik SAPD peritonit tedavisine başlandı. Seftazidim 1 gr/gün ve vankomisin üç günde bir 1 gr olarak idame tedaviye devam edildi. Periton sıvısının direk boyamasında her alanda sekiz-on adet Gram-pozitif basil ve bir-iki adet Gram-negatif diplokok görüldü. Ampirik tedavinin dördüncü gününde periton sıvısında N sayısı: 2000/ml olan ve kliniğinde düzelme olmayan hastanın periton sıvısı kültüründe *S. maltophilia* üredi. Antibiyogram sonuçlarına göre seftazim ve vankomisin stoplanarak, Ertapenem 500 mg/gün intravenöz (IV), trimetoprim 160 mg+sulfametoksazol 800 mg oral ve siprofloksasin 400 mg/gün IV başlandı. Tedavi değişiminin üçüncü günü (peritonit tedavisinin başlandığı altıncı gün) periton sıvısında N sayısı: 1000/ml, CRP:162 mg/l olarak tespit edildi. Hastanın periton kateteri etkenin çoklu ilaç direncine sahip olması ve tedaviye cevap alınamaması üzerine çekildi. Periton kateteri çıkarıldıktan sonra hastanın peritonit semptomları düzeldi ve CRP: 66 mg/l ye kadar geriledi. Hasta hemodiyaliz programına alınarak taburcu edildi.

Olgu Sunumu

12 yıldır SAPD yapmakta olan 43 yaşında bayan hasta. SAPD süresince toplam bir kez peritonit atağı geçirmiş. Hasta kliniğimize iki

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ab, Nefroloji Bd Van

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ab, Van

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ab Van

Yazışma Adresi: Dr. Habib Emre

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları Ab, Nefroloji Bd Van

Tel:05059227406

E mail: habibemre@gmail.com

Makalenin Geliş Tarihi:9.11.2010

Makalenin Kabul Tarihi:6.12.2010

Tartışma

SAPD peritoniti ile ilişkili patojenlerin %60–80’ini normal deri florasında bulunan *Stafilococcus aureus* gibi Gram-pozitif bakteriler oluşturur. Bunun yanında, nadir olmakla beraber, antibiyotik tedavisi ile güçlükle kontrol altına alınabilen veya tedaviye cevap vermeyerek periton kateterinin çıkarılmasını gerektiren Gram-negatif bakterilerde peritonite neden olabilmektedir (1, 2).

S. maltophilia flagellaya sahip, aerobik, Gram-negatif bir bakteridir. Genellikle, immünsüprese, diyabetes mellitus, uzun süre yoğun bakım ünitesinde kalma, ve kateter gibi alta yatan nedenleri olan hastalarda nozokomiyal enfeksiyon etkeni olarak gözlenmektedir. SAPD yapan hastalar, kateter ve kronik böbrek yetmezliğine (KBY) bağlı olarak immünsüpresif olabildiklerinden dolayı *S. maltophilia* enfeksiyonu açısından risk altındadır (3, 4).

S. maltophilia’nın penisilin, sefalosporin, aminoglikozid ve imipenem gibi geniş spektrumlu antibiyotiklere karşı dirençli olduğu bildirilmiştir. Trimetoprim-sulfometaksazol (TMP-SMX) ve tikarsilin-klavulonat *S. maltophilia*’ya karşı en etkili antibiyotik grubudur. Bunlara ek olarak minosiklin ve doksisisikline de duyarlıdır (5, 6). Tazanetou ve ark. (6) peritonit tedavisi için TMP-SMX’ün yanına farklı sınıftan tek veya iki antibiyotik eklenmesini (beta laktam aminoglikozid, kinolon, tikarsilin-klavonat) önererek, bu tedavi ile beş *S. maltophilia* peritoniti hastasının dördünde tedaviye yanıt alındığını bildirmişlerdir. Olgumuz da ise TMP-SMX’e ek olarak kinolon ve ertapenem verildi. Fakat hastanın takibinde klinik ve laboratuvar olarak tedaviye cevap alınmadı ve tedavinin altıncı gününde periton kateteri çıkarıldı.

SM peritoniti ile başvuran hastaların, öz geçmişleri sorgulandığında daha önce peritonit atağı geçirdikleri görülmektedir (5, 6). Peritonit atağı bir kez olabildiği gibi birkaç kez de olabilmektedir. Bizim hastamızda da *S. maltophilia* peritoniti ile başvurmadan 19 ay önce peritonit atağı geçirmişti. Hastanın daha önceki peritonit atakları ampirik tedavi ile (İntraperitoneal seftazidim ve vankomisin) tedavi edilmişti. Bu açıdan daha önce peritonit atağı geçiren hastaların, tekrar peritonit ile başvurması durumunda *S. maltophilia* peritonitinin de düşünülmesi uygun olabilir.

S. maltophilia peritonitinde kateter çekilmesi, antibiyotik tedavisine yanıt alınmadığı durumlarda gündeme gelmekle beraber, bazı yayınlarda *S. maltophilia* peritonitinin kötü

prognoza ve çoklu ilaç rezistansına sahip olmasından dolayı, kateter çekilmesinin ilk tedavi seçeneği olması yönünde görüş bildirilmiştir (7). Fakat bildirilen vakaların çoğunluğunda hastalar ilk önce antibiyotik tedavisi ile tedavi edilmiş, ancak tedaviye cevap alınmadığı durumlarda kateter çekilmiştir (5–7). Bizim olgumuzda ise hastaya ilk başvuru esnasında seftazidim ve vankomisin ampirik olarak başlanmış ve tedavinin dördüncü günü itibariyle tedaviye yanıt alınmamıştı. Periton sıvısı kültüründe *S. maltophilia* üremesi üzerine hastanın antibiyotikleri tedavinin dördüncü günü TMP-SMX, siprofloksasin, ve ertapenem olarak değiştirildi. Tedavi değişiminin üçüncü günü (peritonit tedavisinin başlandığı altıncı gün) itibariyle peritonitin devam etmesi dolayısıyla periton kateteri çekildi.

Sonuç olarak, *S. maltophilia* peritoniti nadir görülmekle beraber etken patojen birçok ilaca karşı dirençlidir ve kötü prognoza neden olabilmektedir. Daha önce peritonit atağı geçiren SAPD hastalarında tekrarlayan peritonit ataklarında *S. maltophilia* peritoniti de göz önünde bulundurulmalı, uygun kültür örnekleri alındıktan sonra tedaviye başlanmalı ve özellikle ampirik tedaviye cevap vermeyen vakalarda periton kateteri çekilmelidir.

Stenotrophomonas Maltophilia peritonitis in a continuous ambulatory peritoneal dialysis patient

Abstract

Peritonitis is the most common complication of peritoneal dialysis. Stenotrophomonas maltophilia peritonitis is a rare condition. The treatment of this entity is difficult because S. maltophilia is a multi-drug resistant organism. We present a peritonitis case with S. Maltophilia which was refractory to antibiotic treatment and the infection could only be controlled after the removal of the catheter.

Key words: *Stenotrophomonas maltophilia, Peritoneal dialysis, Peritonitis.*

Kaynaklar

1. Berbari N, Johnson DH, Cunha BA. *Xanthomonas maltophilia* peritonitis in a patient undergoing peritoneal dialysis. Heart Lung 1993; 22: 282-283.
2. Çetinkaya R, Uyanık A, Yıldırım R, Bilen Y, Keles M, Simsek N ve ark. *Xanthomonas maltophilia* Peritonitis in Two Patients Receiving Continuous Ambulatory Peritoneal

- Dialysis Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal) 2008; 30:37-39.
3. Friedman ND, Korman TM, Fairley CK, Franklin JC, Spelman DW. Bacteraemia due to *Stenotrophomonas maltophilia*: an analysis of 45 episodes. J Infect 2002; 45:47-53.
 4. Muder RR, Harris AP, Muller S, Edmond M, Chow JW, Papadakis K, et al. Bacteremia due to *Stenotrophomonas (Xanthomonas) maltophilia*: a prospective, multicenter study of 91 episodes. Clin Infect Dis 1996; 22:508-512.
 5. Baek JE, Jung EY, Kim HJ, Lee GW, Hahn JR, Kang KR, et al. *Stenotrophomonas maltophilia* infection in patients receiving continuous ambulatory peritoneal dialysis. Korean J Intern Med 2004; 19:104-108.
 6. Tzanetou K, Triantaphillis G, Tsoutsos D, Petropoulou D, Ganteris G, Malamou-Lada E, et al. *Stenotrophomonas maltophilia* peritonitis in CAPD patients: susceptibility to antibiotics and treatment outcome: a report of five cases. Perit Dial Int 2004; 24:401-404.
 7. Taylor G, McKenzie M, Buchanan-Chell M, Perry D, Chui L, Dasgupta M. Peritonitis due to *Stenotrophomonas maltophilia* in patients undergoing chronic peritoneal dialysis. Perit Dial Int 1999; 19:259-262.

Olgu Sunumu

Tek Taraflı Proptozise Sebep Olan Fronto-Etmoidal Mukoselin Tedavisi

Çağatay Çağlar*, Aydın Yıldız**, Tekin Yaşar***, Köksal Yuca****

Özet

Mukoseller, paranazal sinüslerin yavaş büyüyen ve lokal olarak agresif lezyonlarıdır. Lezyonun ilerleyici olarak büyümesi sinüsün ön ve arka duvarında destrüksiyona neden olur ve orbita gibi çevre anatomik yapılara doğru yayılır. Fronto-etmoidal mukoseller son evrelerde olan orbital yayılımla genellikle hastalarda baş ağrısı, retroorbital ağrı, çift görme ve görme bozukluğu yaparlar, bu yüzden sessiz bir klinik gidişe sahiptir. Mukoselin erken tanısıyla ciddi oküler komplikasyonlardan kaçınılabılır. Mukosellerin tedavisi fonksiyonel endoskopik cerrahi veya daha birçok radikal cerrahi yöntemleri içerir. Bu çalışmada, orbitaya doğru yayılım yapan enfekte mukoselle birlikte tek taraflı proptozis, diplopi ve görme kaybı mevcut olan 27 yaşında bir erkek hastayı sunduk.

Anahtar kelimeler: Mukosel, proptozis.

Mukoseller, sinüs mukozası ile döşeli, sekresyon ve deskuamasyon ürünlerinin birikmesi ile genişleyen sekretuar kistlerdir (1). Etyolojide sinüs ostiumunun tıkanması sonucu sinüsün havalanmasının bozulması rol oynar.

Genel olarak hastaların şikayetleri baş ve sinüs ağrısı, başta dolgunluk hissi, koku alamama ve burun tıkanıklığıdır. Bir sinüs patolojisi olmasına rağmen uzun süre asemptomatik kalıp sinsi orbitaya doğru büyüdüğü için gözle ilgili yakınmalara neden olabilir. Hastalar genelde geç dönemde doktora başvururlar (2). En sık gözlenen oküler şikayetler proptozis, derin orbital ağrı, çift görme ve görmeye dalgalanmadır (1). Bu olguyu sunmamızın amacı mukosel ve piyoselin oftalmolojik bulgularına vurgu yapmak ve tedavi yöntemini göstermektir.

Bu makale 42. Ulusal Oftalmoloji kongresinde (Belek, Antalya) poster olarak sunulmuştur.

*Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, VAN.

**Balıklı Göl Devlet Hastanesi Göz Kliniği, ŞANLIURFA.

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN.

****Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, KONYA.

Yazışma Adresi: Dr. Çağatay ÇAĞLAR.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Kliniği, VAN

doktorcagatay@gmail.com,

Tel: 535 2840345

Makalenin Geliş Tarihi:2.1.2011

Makalenin Kabul Tarihi:2.1.2012

Olgu Sunumu

Yirmi yedi yaşında erkek hasta acil servise 3 gündür sol gözde öne ve aşağı doğru itilme, görme azlığı, baş ve göz arkasında ağrı ve çift görme şikayetleriyle başvurdu. Hastanın yapılan muayenesinde sol gözde aşağı ve dışa doğru proptozis (Resim-1) ve üst göz kapağında eritem ve ödem izlendi.

Resim 1. Hastanın başvuru anındaki proptozisi

Göz hareketleri yukarıya bakış yönünde kısıtlı, diğer primer bakış yönlerinde serbest idi. Direkt ve indirekt ışık refleksleri her iki gözde normaldi. Sol göz görme keskinliği 0.4 idi. Sol göz biyomikroskopik muayenesinde konjonktival kemozis ve hiperemi gözlemlendi. Fundus muayenesi

doğaldı. Sağ göz muayenesi tabii idi. Hastanın lökosit $15.300/mm^3$, ateşi $38.8^{\circ}C$ idi. Klinik bulgulara göre öncelikli olarak 'orbital sellülit' tanısı konularak acilen göz kliniğine yatırıldı ve aşağı-dışa doğru olan proptozisi (Resim-2) nedeniyle orbita bilgisayarlı tomografisi (BT) istendi.

Resim 2. Hastanın aşağı ve dışa doğru olan proptozisi

Orbita BT sonucu 'etmoid ve frontal sinüsü doldurup ekspansiyon eden, sol etmoid sinüs lateral duvarını destrükte eden, komşu yumuşak doku yüzeylerine yayılım gösteren, superiordan orbitaya bası yapan lobule konturlu nekrotik alanlar içeren enfekte mukoseli düşündürülen lezyon' olarak geldi. Enfekte mukosel tanısıyla takibe devam edilen hastada Kulak-Burun-Boğaz kliniğinin de önerisiyle başlanmış olan Seftriakson i.v. 1 g 2x1 ve Vankomisin i.v. 1 gr 2x1 tedavisine aynen devam edildi. Birinci haftada proptozis azalmış ve yukarıya bakış kısıtlılığı dışında diğer tüm muayene bulguları normale dönmüştü. Lökosit $10.100/mm^3$, ateş $36.8^{\circ}C$ idi. Kulak-Burun-Boğaz kliniğine devredilen hastaya 9. günde enfekte mukosel nedeniyle 'endoskopik etmoid ve frontal sinüs cerrahisi' uygulanarak sinüsler içerisindeki mukopürülan materyal temizlendi ve kist duvarı çıkartıldı. Cerrahi sırasında orbita üst duvarı destrükte izlendi. Enfekte materyalden alınan örneklerde üreme olmadı. Hastanın 3. hafta yapılan kontrolünde tüm oftalmolojik muayeneleri doğaldı.

Tartışma

Mukoseller, kronik enfeksiyon (kronik sinüzit), allerjik sinonazal hastalıklar, travma ve önceden geçirilmiş cerrahiye sekonder olarak oluşurlar (1, 3). Bizim olgumuzun anamnezinde de kronik sinüzit varlığını düşündürülen bulgular mevcuttu. Mukosel enfekte olursa piyosel adını alır. Mukosel ve piyosel benzer göz yakınmalarına

neden olurlar. Sunulan olguda da hem orbital BT hem de cerrahi sırasında teyid edildiği üzere kist içeriği pürülan mayii ile dolu izlendi.

Mukoselin ayırıcı tanısında orbital sellülit, tiroid orbitopati, orbital psödötümör, benign veya malign tümörler, ensefalosel veya meningosel düşünülebilir (2, 4, 5).

Mukosel ve piyosel en sık olarak bizim olgumuzda da olduğu gibi frontal ve etmoid sinüste ya da her ikisinde beraber bulunur. Etmoid sinüse yayılım genelde frontal sinüsten olur ve her iki durumda da benzer klinik bulgular oluşur (6). Fronto-etmoidal mukosel formasyonu orbitaya invaze olursa ilk belirtisi; supraorbital bölgede devamlı veya zaman zaman ortaya çıkan ağrıdır. Hem frontal hem etmoid mukoselinde orbita muhteviyatı aşağı ve yana doğru yer değiştirerek proptozis ve beraberinde diplopi meydana getirir. Diplopi devamlı ya da intermittan tarzda olabilir. Erken fazda, palpasyonla orbita tavanında hassasiyet vardır. Görme azlığı, göz hareketlerinde kısıtlılık, göz kapağında şişme, epifora, ekzotropya, göz içi basınç artışı, optik nöropati, kronik konjonktivit diğer göz bulgularıdır (1, 7, 8). Maksiller sinüs mukoselleri inferior orbitaya uzanarak proptosis, infraorbital sinir basısı ve kemik erozyonuna yol açarak enoftalmus yapabilir (9). Sfenoid mukoseller asemptomatik uzun bir dönemden sonra optik kiazma ve optik kanala bitişik olduğundan retroorbital ağrı ve kranyal sinir felçlerine neden olabilirlerken bu tür olgularda proptozis nadirdir (10, 12). Bizim olgumuzda da frontal ve etmoid sinüs kaynaklı mukosel enfekte olarak piyosel meydana gelmiş ve her iki sinüsün piyoselinin karakteristik özelliği olarak göz küresi aşağı ve dışa doğru yer değiştirmişti. Hasta retroorbital ağrıyla birlikte baş ağrısı tarifliyordu. Göz hareketleri kısıtlı ve çift görme şikayeti mevcuttu. Hastanın sadece 3 günlük bir hikayesi vardı ve daha önce herhangi bir oküler şikayeti olmamıştı. Normal şartlarda proptozisli bir hastada görüntüleme yöntemleri ilk istenecek tetkik olmamasına rağmen, hastada proptozisin aşağı ve dışa doğru olmasının düşündürdüğü olası kitlesel nedenler ve 3 gün önce başlayan ani şikayetler olduğu için orbita görüntülemesi istendi. Görüntülemeye ilk tercih edilen yöntem BT olmalıdır. Orbital BT kemik yapıların sınırlarını net olarak ortaya koyar ve daha önceki cerrahi girişimlere bağlı değişikliğe uğrayan yapıları ve kronik enflamasyonu gösterir. Manyetik rezonans görüntüleme, mukoselin neoplazmdan ayırıcı tanısını yapmada yardımcıdır (4, 11).

Mukosel ve piyoselin tedavisi cerrahidir. Cerrahi tedaviden önce hastalara geniş

spektrumlu intravenöz antibiyotik tedavisi uygulanmalıdır. Biz de başlangıçtaki orbital sellülit tanımız nedeniyle başladığımız Seftriakson 1 gr i.v. 3x1 ve Vankomisin 1 gr i.v.2x1 antibiyotik tedavisini orbital BT sonucunu gördükten sonra da 1 hafta sürdürdük. Hastalarda cerrahi tedavi olarak endoskopik sinüs cerrahisi ile mukoselin kist duvarıyla birlikte eksizyonu uygulanır (12). Optik sinir bası bulguları varsa optik sinir dekompresyonu yapılmalıdır. Cerrahi müdahalenin erken yapılması bu hastalarda son derece önemlidir. Eğer cerrahi tedavi gecikirse optik sinire bası yüzünden geri dönüşsüz görme kaybına yol açabilecek komplikasyonlara yol açabilir.

Hastamızda piyosele neden olan etkenin üretilmemesini uzun süreden beri aldığı antibiyotik tedavisine bağladık. Operasyon sırasında kist içeriğinin mukopürülan olması enfeksiyona neden olan mükroorganizmanın kültürde üretilmemesine rağmen mukoselin enfekte olarak piyosele dönüştüğünün göstergesidir.

Bu hastalarda ilk şikayetler oftalmolojiyi ilgilendirebileceğinden hastalar ilk olarak göz doktoruna başvurabilirler. Yukarıda belirtilen oküler semptomlar yanında; burun tıkanıklığı, yanakta şişlik gibi oküler olmayan şikayetlerle birlikte travma, geçirilmiş cerrahi ve kronik sinüzit gibi bir öykü mevcutsa hastaya hemen güçlü intravenöz antibiyotik tedavisi başlanıp acilen orbital BT tetkiki yapılmalıdır. Mukosel ya da piyosel kanıtlandığında gecikmeden cerrahi müdahale bir Kulak-Burun-Boğaz uzmanı tarafından yapılmalıdır.

The Treatment of Fronto-Ethmoidal Mucocoele Causing Unilateral Proptosis

Abstract

Mucocoeles are slow-growing and locally aggressive lesions of the paranasal sinuses. A progressively enlarging lesion results in destruction of the anterior and posterior wall of the sinus and extends to the surrounding anatomic structures such as orbita. Fronto-ethmoidal mucocoeles have a silent clinical course so the patients usually present with headache, retroorbital pain, diplopia and visual disturbance with the orbital extension at the end stages. Early diagnosis of the mucocoele may avoid serious ocular complications. Management of mucocoeles includes functional endoscopic surgery or more radical surgical methods. In this study, we described a 27-

year-old man who presented with unilateral proptosis, diplopia and vision loss, with an infected mucocoele that extended to the orbit.

Key words: Mucocoele, Proptosis

Kaynaklar

1. Peng KL, Tsai CC, Kau HC, Kao SC, Hsu WM. Giant mucocoele masquerading as chronic unilateral conjunctivitis. Eye (Lond) 2003; 17:454-456.
2. Weitzel EL, Hollier LH, Calzada G, Manolidis S. Single stage management of complex fronto-orbital mucocoeles. J Craniofac Surg 2002; 13:739-744.
3. Nuhoglu Y, İşcan M, Nuhoglu Ç, Sırlıoğlu E, Özçay S. Kronik Rinit ve Rekürren Sinüziti Olan Astımlı Çocuklarda Nazal ve Paranazal Sinüs Tomografisi Bulguları. T Klin Allerji Astım 2001; 3:18-22.
4. Soysal HG, Çetin O. Orbita Tutulumu Gösteren Burun ve Paranazal Sinüs Tümörleri. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 2009; 18:13-19.
5. Günalp İ, Gündüz K. Histopatolojik Tanıya Göre Orbita Kitlelerinin İnsidansı ve Sınıflandırılması. Türkiye Klinikleri J Ophthalmol 1994; 3:15-23.
6. Uzun L, Kalaycı M, Uğurbas H, Çağavi F, Açıkgoz B. Komplike fronto-orbital mukosel olgusu. KBB ve BBC dergisi 2004; 12:11-15.
7. Chandra A, Lim M, Scott E, Morsman D. Frontoethmoidal mucocoele associated with bilateral increased intraocular pressure and proptosis. Can J Ophthalmol 2007; 42:143-144.
8. Ologe FE, Odebode TO, Owoye JF, Eletta PA. Ophthalmic manifestations of fronto-ethmoidal mucocoeles: a report of five cases. Afr J Med Med Sci 2003; 32:209-214.
9. Ormerod LD, Weber AL, Rauch SD, Feldon SE. Ophthalmic manifestations of maxillary sinus mucocoeles. Ophthalmology 1987; 94:1013-1019.
10. Ural A, Kutluhan A, Berçin S, Bozdemir K. Sfenoid sinüs mukoseline ikincil abducens sinir paralizisi. Kbb-Forum 2006; 5:94-96.
11. Muneer A, Jones NS. Unilateral abducens nerve palsy: a presenting sign of sphenoid sinus mucocoeles. J Laryngol Otol 1997; 111:644-646.
12. Uzun KH, İleri F, Akman E, Erkam Ü. Frontoetmoid mukosellerde endoskopik yaklaşım. KBB ve Bas Boyun Cerrahisi Dergisi 1996; 4:39-43.

Olgu Sunumu

Allopurinolun Rabdomiyolize Katkısı Var Mı? Olgu Sunumu

Fatih İnci*, Yasemin Usul Soyoral**, Ahmet Cumhuri Dülger***, Ümit Öztürk*,
Hüseyin Beğenik**, Reha Erkoç*

Özet

Rabdomiyoliz, çizgili kas hasarı sonrası kas hücre içeriğinin dolaşıma katılması sonucu ortaya çıkan klinik ve laboratuvar sendroma verilen isimdir. Klinik tablo çok değişkendir. Asemptomatik enzim yüksekliği olarak seyredebileceği gibi, hayatı tehdit eden böbrek yetmezliği ve ciddi elektrolit dengesizlikleri ile de sonuçlanabilir. İlaçlar gibi çok farklı etiyolojilere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Allopurinol primer ve sekonder gut tedavisinde kullanılır. Böbrek yetmezliği olan olgularda çok nadiren de olsa rabdomiyoliz yapabilir. Bundan dolayı özellikle böbrek yetmezlikli olgularda kullanımında dikkatli olmakta fayda görüyoruz. Hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği ile polikliniğimizde takip edilen hasta (kreatinin: 1.5 mg/dl) ayak başparmağında ağrı şikayetiyle başvurdu. Gut teşhisi konarak kolşisin tab 3x1 başlandı. Bir hafta sonra tedaviye allopurinol 150 mg/gün eklendi. Allopüuinol başlanmasından 1 hafta sonra hastanın kliniğinde rabdomiyoliz ile uyumlu tablo gözlemlendi. Kolşisine başlandığında 15 gün içerisinde gelişmeyen rabdomiyolizin allopurinol eklenmesinde sonra gelişmesi bu ajanın rabdomiyoliz gelişmesine katkıda bulunabileceğini düşündürdü.

Anahtar kelimeler: Allopurinol, rabdomiyoliz, KBY

Rabdomiyoliz, çizgili kas hasarı sonrası kas hücre içeriğinin dolaşıma katılması sonucu ortaya çıkan klinik ve laboratuvar sendroma verilen isimdir. Klinik tablo çok değişkendir. Asemptomatik enzim yüksekliği olarak seyredebileceği gibi, hayatı tehdit eden böbrek yetmezliği ve ciddi elektrolit dengesizlikleri ile de sonuçlanabilir. Çok farklı etyolojilere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Travma, ağır egzersiz, alkolizm ve herediter kas enzim defektleri en sık sebepler arasında sayılabilir. Tedavi seçenekleri, kas hasarına sebep olan etkenin ortadan kaldırılması, hidrasyon ve diüretikler ile yeterli idrar çıkışının sağlanması ve idrarın alkalinizasyonudur (1). Allopurinol ürik asit düzeyini düşürdüğü için primer ve sekonder gut tedavisinde kullanılır. Allopurinole bağlı rabdomiyoliz olgularına literatürde çok nadir olarak rastlanır.

Olgumuzda da olduğu gibi özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda allopürinol kullanırken dikkatli olmak gerekir.

Olgu Sunumu

Hipertansiyon ve kronik böbrek yetmezliği tanıları ile polikliniğimizde takip edilen hasta ayak başparmağında ağrısı olduğunu ifade etti. Hastanın yapılan tetkiklerinde kreatinin: 1.5 mg/dl, ürik asit: 10.3 mg/dl saptandı. Anamnezine de dayanarak gut teşhisi kondu. Hastaya kolşisin 0.5 mg'lık tableten 3x1 başlandı. Bir hafta sonra kontrole gelen hastanın ağrısı azalmış idi. Hastanın tedavisine allopurinol 150 mg/gün eklendi. Bundan bir hafta sonra kas ağrıları, aşırı halsizlik, bulantı ve kusma şikayetleriyle başvuran hastanın yapılan laboratuvar tetkiklerinde; WBC: 9920/mm³, Hb:15,8 g/dL, Plt:190000/mm³, Kreatinin:1.82 mg/dL, AST:400 IU/L, ALT:328 IU/L, CK:13229 IU/L, CK-MB:207 IU/L, LDH:876IU/L, Na:136 mmol/l, K:4,46 mmol/l, Cl:100 mmol/l, Ca: 9,5 mg/dl ve P:4,1 mg/dL idi. Hastaya yatış yapıldı. Kullandığı ilaçlar kesilerek sıvı ve bikarbonat replasmanı yapıldı. Kreatinin değerinin ve kas enzimlerinin düşmeye başlaması üzerine yatışının 5. günü hasta taburcu edildi. Hastamızın kullandığı diğer ilaçlar amlodipin 10 mg/gün, verapamil 120 mg/gün ve ketiapin 100 mg/gün idi. Kolşisine başlandığında 15 gün içerisinde gelişmeyen rabdomiyolizin allopurinol eklenmesinde sonra

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, VAN

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji BD, VAN

***Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Gastroenteroloji BD, VAN

Yazışma Adresi: Uzm. Dr. Hüseyin Beğenik
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji BD, 65200, Van

Tel: 0 432 2150470/6037, Faks: 0 432 2121867

E-posta: hbegenik@hotmail.com

Makalenin Geliş Tarihi:29.12.2009

Makalenin Kabul Tarihi:15.1.2010

İnci ve ark.

gelişmesi bu ajanın rabdomiyoliz gelişmesine katkıda bulunabileceğini düşündürdü.

Tartışma

Rabdomiyoliz, çizgili kas hasarı sonrası kas hücre içeriğinin dolaşıma katılması sonucu ortaya çıkan klinik ve laboratuvar sendroma verilen isimdir. Travma, ağır egzersiz, ilaçlar, alkolizm ve herediter kas enzim defektleri gibi farklı etyolojilere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Klinik tablo asemptomatik enzim yüksekliği olarak seyredebileceği gibi, hayatı tehdit eden böbrek yetmezliği ve ciddi elektrolit dengesizlikleri ile de sonuçlanabilir. Allopurinol; ksantin oksidazı inhibe ederek, böylece de hipoksantin ve ksantine, ksantin de ürik asite dönüşmesini önleyerek, ürik asit düzeyini düşürür. Primer ve sekonder gut tedavisinde kullanılır. İlaçlara bağlı rabdomiyoliz olgularına (özellikle statinler gibi) literatürde sık rastlanırken allopurinole bağlı rabdomiyoliz olgularına ise çok nadir olarak rastlanır. Daha önce literatürde bildirilen olgunun hem böbrek yetmezliğine sahip olması hem de kardiyovasküler ilaçları beraberinde kullanması, rabdomiyolizin tetiklemesine katkıda bulunmuş olabilir (2). Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ilaç yan etkilerine ilişkin verilerine göre bu güne kadar allopurinole bağlı gelişen rabdomiyolizli olgu sayısı 9 olarak bildirilmiştir (3).

Bizim olgumuzda da hipertansiyon ve böbrek yetmezliği vardı. Kolşisin de sık rabdomiyoliz yapan bir ilaçtır (4-6). Özellikle rabdomiyoliz yapan ilaçların sık bir arada kullanılması olayı tetikleyebilir. Fakat bizim olgumuzda kolşisin primer sorumlu ajan olarak düşünülmedi. Çünkü kolşisin kullanıyor iken herhangi problemi olmayan hastaya allopurinol eklendikten bir hafta sonra klinik tablo gelişti. Ayrıca kolşisin de tablonun oluşmasına yardımcı olmuş olabilir. Allopurinol dahil tüm ilaçlarının kesilmesinden sonra klinik tablonun dramatik olarak düzelmesi de bize bu tablonun allopurinole bağlı olarak gelişmiş olabileceğini düşündürdü. Olgumuzda da olduğu gibi özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda allopurinol kullanırken dikkatli olmak gerekir. Rabdomiyolizin tedavi seçenekleri arasında kas hasarına sebep olan etkenin ortadan kaldırılması, hidrasyon ve diüretikler ile yeterli idrar çıkışının sağlanması ve idrarın alkalizasyonunun sağlanması sayılabilir. Biz de olgumuza bu tedavi yöntemlerini uyguladık. Sonuç olarak, literatür bilgileri ışığında ve ilacın yaygın olarak kullanılmasına da dayanarak allopurinolün rabdomiyoliz yan etkisine pek nadir rastlanmaktadır. Buna rağmen özellikle böbrek yetmezliği olan hastalarda allopurinol kullanırken

rabdomiyolizi de göz önünde bulundurmak gerekir.

Does Allopurinol Has a Role In Rhabdomyolysis? A Case Report

Abstract

Rhabdomyolysis is the name given to the clinical and laboratory syndrome resulting after skeletal muscle injury and entrance of the muscle cell contents into circulation. Clinical picture is very variable. Asymptomatic elevation of enzymes can be followed by life-threatening kidney failure and severe electrolyte imbalances. It may occur depending on many different etiologies such as drugs. Allopurinol is used in the treatment of primary and secondary gout, and may rarely cause rhabdomyolysis in patients with renal failure. So, it should be carefully used especially in patients with renal failure. The patient with hypertension and chronic kidney disease (creatinine 1.5 mg/dl) was admitted to outpatient clinic with toe pain. Colchicine was started 3x0.5 mg/day because of gout. One week later, allopurinol 150 mg/day was added to his treatment. Rhabdomyolysis was observed in the patient one week after the start of allopurinol. While colchicine did not cause rhabdomyolysis, addition of allopurinol to treatment resulted in symptomatic rhabdomyolysis.

Key words: Allopurinol, rhabdomyolysis, CKD

Kaynaklar

1. Tanrıdağ T. Rabdomiyoliz ve Miyoglobüriye Yaklaşım. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci 2005; 1:77-80.
2. Terawaki H, Suzuki T, A case of allopurinol-induced muscular damage in a chronic renal failure patient. Nippon Jinzo Gakkai Shi. 2002; 44:50.
3. Gruppo Interregionale di Farmacovigilanza. Data di pubblicazione di questo rapporto:2004. Resoconto sulla segnalazione spontanea Anna 2004. Primo semestre.
4. Arie Altman & Martine Szyper-Kravitz & Yehuda Shoenfeld. Colchicine-induced rhabdomyolysis. Clin Rheumatol 2007 26: 2197-2199.
5. Wilbur F, Akowsky M. Colchicine myotoxicity: case reports and literature review. Pharmacotherapy 2004 24:1784-1792.
6. Chattopahyay I, Sherry HGM, Routledge PA, Jeffery J. Colchicine induced rhabdomyolysis. Postgrad Me J 2001; 77:191-192.